

Príklady dobrej praxe v školstve a vede na Slovensku

December 2019 – apríl 2020

Príklady dobrej praxe boli zozbierané od decembra 2019 do apríla 2020 prostredníctvom web stránky To dá rozum. Tento dokument je sumárom všetkých 105 zozbieraných príkladov dobrej praxe naprieč celým vzdelávacím systémom, od jednotlivcov, inštitúcií a organizácií pôsobiacich na všetkých úrovniach vzdelávania od predškolskej výchovy až po vysoké školy. Príklady by mali slúžiť ako zdroj inšpirácie pre ostatných aktérov v školstve, ako aj nástroj pre výmenu informácií a skúseností. Viaceré z týchto príkladov dobrej praxe boli použité aj pri formulovaní [Odporúčaní pre skvalitnenie školstva na Slovensku](#).

© MESA10, 2020

Príklady dobrej praxe boli zozbierané v rámci projektu „To dá rozum“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom programu Efektívna verejná správa

Viac informácií na www.todarozum.sk/priklady-dobrej-praxe/

Obsah

Univerzitné poradenské centrum.....	6
Učenie nás baví.....	8
Školy, ktoré menia svet.....	9
Rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti.....	11
Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe, s prírodou o prírode, s ľuďmi o ľuďoch.....	12
Vedecký seminár CHEMGENERATION, ktorý organizujeme v spolupráci s poprednou chemickou spoločnosťou BASF.....	14
Vzdelávanie študentov pre prax.....	16
Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín.....	17
Databáza ponuky spolupráce s praxou.....	19
Materiálový výskum aký tu ešte nebol.....	20
Premena školy zvnútra.....	21
Medzigeneračná komunikácia.....	23
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo.....	24
Ľudské zdroje na VŠ.....	25
Žijem vedu naživo.....	26
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj.....	28
Prax je integrálnou súčasťou študijného programu divadelný manažment (reálne projekty v reálnom prostredí, s reálnym publikom).....	30
Welcome Week.....	32
Let's play and learn together - Hrajme sa a učme sa spolu.....	33
SlovakION - Ústav Výskumu Progresívnych Technológií.....	34
IRPU - Individuálny rozvojový program učiteľa.....	36
Akadémia riaditeľov.....	37
Teach for Slovakia.....	38
AkoLes - Lesný klub Gaštanko a Lipová škola.....	39
Evalučné dotazníky EDO.....	41
Časopis DOBRÁ ŠKOLA.....	43
Anatómia pracovného pohovoru.....	45
Tvorba ekosystému pre rozvoj škôl zvnútra.....	47
Nová paradigma organizačnej a edukačnej kultúry školy.....	48

ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11.....	50
Súťažím s Talentídou.....	51
Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce.....	53
Čítam, čítaš, čítame - projekt čítania detí v Leviciach.....	54
Centrum popularizácie chémie.....	55
Can you play with me? Erasmus+ K229.....	56
Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce.....	57
Zariadenie lesnej pedagogiky.....	58
Popularizácia umeleckých remesiel.....	59
Projekt KOMPARO.....	61
Konferencia EDUMETRIA.....	62
Učme a spoznávajme sa navzájom.....	63
BAKOMI.....	64
FEAL-EDUWEB.....	66
Erasmus+: Slávny maliari medzi nami.....	67
International Week.....	68
Mapovanie rozvojových potrieb školy.....	69
Konferencie Cesty k dobrej škole.....	70
Hejného matematika s rodičmi.....	72
Junior Internet AMAVET.....	73
Učenie je IN.....	74
Spoločne meníme klímu školy (časť dotazník).....	75
Ponorka v školskom tíme.....	77
Klub u Knihuľky.....	78
Rozprávkové čelenky.....	79
MyMachine Slovakia.....	80
Tvoríme vlastnú knihu.....	81
Festival vedy a techniky AMAVET.....	82
Science Slam SAV.....	83
Program Omama.....	85
Základná škola Karloveská 61.....	87
Chytení v sieti / prevencia šikany dramaticko-výchovnými metódami.....	89
Bezpečná škola.....	91

Americké centrum Košice.....	92
Programy na budovanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie u detí.....	94
Energetický manažment budovy vysokej školy.....	95
Akadémia veľkých diel.....	96
OpenLab.....	98
Rozhodovanie stredoškolákov v dnešnej informačnej dobe / dobe pretlaku informácií.....	100
DNA DAY.....	101
Rovesnícke vzdelávanie.....	102
Genetika na kolesách.....	104
Stromáčik - environmentalny časopis pre deti.....	105
Outdoorová edukácia.....	106
Inkubátor inovatívnych učiteľov na UK.....	107
Centrum popularizácie fyziky.....	108
Volkswagen Slovakia a.s.....	110
Literárny projekt Medziriadky.....	111
Hodnotenie kvality výučby študentami: pilotný projekt.....	112
FINGRA.....	113
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).....	114
Projektová výučba 2.0 (project-based learning) a thinking tools.....	115
Doktorandská škola PF UMB.....	116
Participácia mení našu školu.....	118
Komenského inštitút a ocenenie Učiteľ Slovenska.....	120
Systém podpory akademickej etiky.....	123
Riadené aktívne učenie.....	124
Fungujúca triedna komunita (s dôrazom na ranné komunity).....	125
Školáci v práci inak.....	126
IRIS - Medziárodná vedecká interdisciplinárna škola.....	128
Čítanie s rodičmi.....	130
Bez šikany.....	131
Reflexia vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi.....	132
Greenpower.....	134
Indícia, n.o.....	135
Akadémia pre riaditeľov ZŠ a SŠ.....	137

Ide to aj bez známkovania.....	138
Service learning alebo vzdelávanie prostredníctvom služby v komunite na UMB.....	139
Informatika s Emilom.....	141
Lesný klub Mravenisko.....	143
Konferencia Učíme pre život.....	144
Civilizácia.....	145
Škola u Filipa.....	146
Aj ty máš šancu!.....	147
Sokratov inštitút.....	149
Bakalárske a magisterské štúdium treba striktnejšie oddeliť.....	151

Univerzitné poradenské centrum

Organizácia / inštitúcia: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Košický kraj / Okres Košice I / Košice - mestská časť Staré Mesto

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ poradenstvo

Opis príkladu dobrej praxe

Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v skrátenej tvare „UNIPOC“, je špecializovaným pracoviskom UPJŠ zriadeným rektorom UPJŠ s celouniverzitnou pôsobnosťou. UNIPOC poskytuje všetkým študentom UPJŠ bezplatne psychologické, sociálne, právne a kariérové poradenstvo a zabezpečuje tiež podporu pre uchádzačov o štúdium a študentom so špecifickými potrebami. Študentom sa venuje spolu 10 poradcov a 4 koordinátorky pre študentov so špecifickými potrebami. Poradenské služby majú aj online podporu, vďaka portálu, ktorý je určený na prihlasovanie sa na osobné poradenstvo a v rámci neho funguje aj e-poradňa určená na dištančné poradenstvo.

Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach. V rámci psychologického poradenstva ponúkame študentom rôzne aktivity, ako napríklad autogénny tréning, sériu tréningov Osobnostný rozvoj, či workshop Nauč sa učiť.

Sociálne poradenstvo predstavuje základné a špecializované sociálne poradenstvo pri problémoch v sociálnych vzťahoch, nedostatkoch v sociálnych spôsobilostiach, problémoch vo výkone sociálnych rolí, problémoch so zvládnutím sociálnych zmien a tiež pri problémoch sociálnej adaptácie a sociálnych problémoch.

Právne poradenstvo je zamerané na poskytovanie praktických informácií v problémových situáciách, poskytuje návrhy riešenia právnych problémov, odporúčania a nasmerovanie na príslušné inštitúcie, vysvetlenia k uplatňovaniu práv študenta. Právne poradenstvo prebieha v spolupráci s Právnymi klinikami PrF UPJŠ a portálom Students for Students. Medzi aktivity, ktoré študentom ponúkame patria workshopy zamerané na práva a povinnosti študentov a absolventov VŠ, ako napr. workshop Posledné prázdniny, prvé povinnosti.

Kariérové služby zahŕňajú poskytovanie informácií o situácii na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, motivačných listov a pod. Ďalej so študentmi pracujeme na zlepšení sebapoznania, a zároveň im poskytujeme aj viacero možností rozvoja kľúčových kompetencií. Rozvíjať zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry môžu na skupinovom programe Kaleidoskop kompetencií, zlepšiť schopnosť učiť sa efektívne môžu na workshope Nauč sa učiť a rozvíjať si podnikavosť na tréningovom programe Podnikni niečo!

Prirodzeným pokračovaním týchto služieb je sprostredkovanie kontaktu s praxou, resp. s pracovnými príležitosťami. Práve na to reagujeme vytvorením Career Club UPJŠ, ktorého cieľom je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a

zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste. Klub momentálne tvorí 23 zamestnávateľov. Uchádzať sa o stáž, či prácu sa študenti môžu na podujatiach ako Deň stáží, či Deň kariéry. Pracovné ponuky, ktoré od zamestnávateľov dostávame, filtrujeme (fakulta, odbor, ročník, požiadavky zamestnávateľov) a pravidelne ich zverejňujeme v AiS2 – Trh práce.

V roku 2018 sme sa stali víťazmi dvoch cien na Národnej cene kariérového poradenstva. Jedno ocenenie získal tréningový program Podnikni niečo a druhé ocenenie Career Club UPJŠ za príkladnú spoluprácu so zamestnávateľmi. V roku 2019 sme získali rovnaké ocenenie za e-learning s názvom Moja kariéra. Je to online kurz, ktorý pomáha študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Zároveň im interaktívnou formou umožňuje vytvoriť si kariérový plán ako základ budúceho pracovného úspechu.

Meno kontaktnej osoby: Veronika Zibrinyiová

Email: veronika.zibrinyiova@upjs.sk

Učenie nás baví

Organizácia / inštitúcia: Učenie nás baví

Typ organizácie / inštitúcie: iné

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

Učenie nás baví je vzdelávacou platformou, ktorá poskytuje ľuďom pôsobiacim v školstve (v učiteľských, vychovávateľských, psychologických, poradenských či vedúcich pozíciách) ale aj tým, ktorí majú úzky kontakt so školou či vzdelávaním (rodičom školopovinných detí, ľuďom pôsobiacim v neformálnom vzdelávacom systéme a pod.), priestor obľúbiť si učenie, nachádzať v ňom zábavu a potešenie.

Učiť a učiť sa – zdá sa to byť jednoduché, no v skutočnosti to tak nie je. Stojí to veľa času, ešte viac nadšenia a vytrvalosti, množstvo nápadov a inšpirácie, kopec zručností a organizovanosti... A kvalitných ucelených vzdelávacích materiálov pre spoločenskovedné ale i iné predmety a prierezové témy pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie pripravených priamo na použitie, bez nutnosti zháňať ďalšie podklady, obrázky, videá či pracovné listy, nie je na Slovensku ešte stále mnoho. A aj preto sa delíme o svoje skúsenosti a nápady prostredníctvom online dostupných vzdelávacích materiálov a seminárov. To je ten dôvod, prečo v apríli vzniklo Učenie nás baví. Pri všetkom, čo ponúka, sa opierame nielen o naše skúsenosti, ale aj o aktuálne psychologické poznatky, vlastné výskumy a výskumné zistenia iných, či už doma alebo v zahraničí. Pravidelne mapujeme potreby ľudí pôsobiacich v praxi a snažíme sa reagovať na ich aktuálne požiadavky či situácie, ktoré sa v škole vyskytnú.

Na webstránke <https://ucenienasbavi.sk/> možno nájsť rôzne voľne dostupné materiály, aktivity či tipy a nápady pre vyučovanie a učenie rôznych vzdelávacích predmetov a na rôznych vzdelávacích stupňoch. Zároveň však prinášame aj materiály dostupné len tým, ktorí sa rozhodnú stať súčasťou Učenie nás baví ako registrovaní členovia a členky. A samozrejme, ponúkame možnosť vidieť sa naživo na niektorom z našich seminárov priamo u Vás v škole.

Meno kontaktnej osoby: Miroslava Lemešová

Email: info@ucenienasbavi.sk

Školy, ktoré menia svet

Organizácia / inštitúcia: Inštitút pre aktívne občianstvo

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Školy, ktoré menia svet je dvojročný tréningovo-mentoringový program určený predovšetkým pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku, ktorý sa zameriava na profesionálny rozvoj pedagógov a na rozvoj občianskych a životných schopností a zručností ich žiakov a žiačok.

Prostredníctvom zavádzania zážitkových a interaktívnych metód a kreatívnych prvkov zábavného neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Počas série zážitkových tréningov vedených skúsenými lektormi a expertmi na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, riešenie konfliktov, motivácie žiakov i kolegov, prevenciu vyhorenia, gamifikáciu, inklúziu či prepájanie predmetov účastníci na vlastnej koži zažívajú inovatívne formy vzdelávania, čím zavádzajú nové prvky vo svojej pedagogickej praxi prirodzenejšie a jednoduchšie. V spolupráci a podpore škôl pritom organizátori volia veľmi komplexný prístup a okrem viacerých pedagógov na škole pracujú aj s vedením škôl a so žiakmi. Žiadny účastník, resp. pedagóg, sa tak na svojej škole necíti osamotene a frustrované, ale má dostatok podpory aj od kolegov a vedenia školy, čo je mimoriadne dôležitým aspektom udržateľnosti a prevencie vyhorenia.

Do programu sa pritom prihlasujú štátne, súkromné aj cirkevné školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné priemyselné školy, spojené školy, špeciálne či internátne školy, a tak tvoria jednu z najpestrejších a najrozmanitejších školských komunit na Slovensku. Aktuálne spája 100+ účastníkov zo 40+ škôl, ktorí pracujú s 10 800+ žiakmi, ktorí spoločne menia svet po celom Slovensku.

V rámci podpory pedagógov vznikla tiež metodická príručka, ktorá obsahuje viac ako 40 originálnych aktivít. Slúži ako praktická pomôcka a zdroj námetov na vyučovanie aj mimo neho pre všetkých učiteľov občianskej náuky, mediálnej a etickej výchovy, je však praktickou pomôckou aj na triednické hodiny či jazykové vyučovanie. Je dostupná bezplatne pre všetkých, ktorí túžia učiť zážitkovo, pútavo a účinne.

O výnimočnosti programu svedčí aj fakt, že ho Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 zaradila medzi TOP 5 inovatívnych vzdelávacích prístupov pre rok 2019. Program vo svojich Pedagogicko-organizačných pokynoch na šk. r. 2018/2019 a 2019/2020 odporúča aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jeho účastníci a absolventi, tzv. Učitelia, ktorí menia svet, tiež získali ocenenie

Srdce na dlani za prínos v oblasti vzdelávania. Odbornou verejnosťou je dlhodobo pozitívne hodnotený pre svoju vysokú kvalitatívnu úroveň.

Viac informácií o programe nájdete na <https://skolyktoremeniasvet.sk/>.

Meno kontaktnej osoby: Gabriela Sabolová

Email: gabika@ipao.sk

Rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti

Organizácia / inštitúcia: Junior Achievement Slovensko, n.o.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce) ~ Zlepšenie dostupnosti výchovy a vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Už viac ako 25 rokov pomáhame učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť. Naše vzdelávacie programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Za 26 rokov máme viac ako 365 000 absolventov na Slovensku.

V JA Slovensko sa zameriavame aj na vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ, ktorých odborne (prostredníctvom akreditovaného vzdelávania) pripravujeme pre realizáciu našich vzdelávacích programov. Učitelia získavajú metodické príručky, učebné texty, vybrané didaktické pomôcky, prístup do e-learningovej učebnice a k databáze rôznych aktivít, ako aj možnosť zapojiť seba a žiakov do rôznych nadstavbových projektov.

Programy praktickým spôsobom, s použitím metódy zážitkového vzdelávania, sprostredkujú žiakom informácie o svete ekonómie a ekonomiky, podnikaní, etike v podnikaní, finančnej gramotnosti, komunikačných a prezentačných zručnostiach. Žiaci sa vzdelávajú vo vybraných oblastiach praktickým spôsobom na konkrétnych príkladoch a aktivitách, ktoré sami realizujú. V lepšom pochopení teoretickej časti programu im pomáhajú konzultanti z praxe, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach (v závislosti od programu) a zdieľajú s nimi svoje osobné, praktické skúsenosti.

Informácie o konkrétnych projektoch a programoch sú dostupné na www.jaslovensko.sk/ucitel.

Meno kontaktnej osoby: Peter Kalčevský

Email: kalcevsky@jaslovensko.sk

Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe, s prírodou o prírode, s ľuďmi o ľuďoch

Organizácia / inštitúcia: Materská škola Profesora Sáru 3 Banská Bystrica

Typ organizácie / inštitúcie: materská škola

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Banská Bystrica / Banská Bystrica

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Materská škola sídli v krásnom a tichom prostredí, plnom zelene. Súčasťou školského dvora je veľké pieskovecove skalisko, kvetinovo-bylinková záhradka detí, preliezačky, hojdačky, športovisko aj dopravné ihrisko, čo umožňuje každodennú systematickú realizáciu aktivít utvárajúcich a upevňujúcich pozitívne postoje detí k zdravému životnému štýlu a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí prostredníctvom zážitkového učenia. Je situovaná blízko centra mesta, do výchovno - vzdelávacej činnosti začleňujeme aj exkurzie a návštevy kultúrnych inštitúcií ako je Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Galéria, Stredoslovenské múzeum, Štátna opera, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, čím obohacujeme výchovu a vzdelávanie o rozmer umeleckej kultúry a estetiky, poznávanie a prežívanie kultúrneho života v našom meste.

Vo vekovo heterogénnych triedach spolu žijú deti rôznych vekových skupín od 3 do 6 rokov, čo uľahčuje adaptáciu a socializáciu detí, umožňuje lepší individuálny prístup pri predškôlkoch, vytváranie vzájomne učiacich sa skupín, sociálne učenie. Súrodenci chodia do triedy samozrejme spolu, čím im umožňujeme prirodzene tráviť spolu čo najviac času. Ponúkame aj oboznamovanie s anglickým jazykom, lyžiarsky, plavecký, divadelné predstavenia, či jazdenie na poníkoch priamo v materskej škole. Spolupracujeme so seniormi z Centra dobrovoľníctva, ktorí pravidelne raz do týždňa chodia čítať deťom krásne tradičné rozprávky v rámci projektu Čítankovo, aj s Pedagogickou fakultou UMB, ktorej študenti v rámci pedagogickej praxe realizujú pre deti zaujímavé aktivity. Sme zapojení do programu Zelená škola, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu, pripravujeme projekt Technika hrou v materskej škole, prostredníctvom ktorého budeme rozvíjať technické zručnosti detí. Zameriavame sa tiež na rozvíjanie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia detí už od útleho veku. Radi sa stretáme pri spoločných akciách aj s rodičmi – besiedky, tvorivé dielne a opekačka sú už v našej materskej škole tradíciou. Pri posudzovaní školskej pripravenosti detí spolupracujeme so psychológmi CPPPaP. Najdôležitejšie pre nás je, aby deti boli v materskej škole šťastné.

Aktuálne pracujeme intenzívne na realizácii akčného plánu programu Zelenej školy organizácie Živica, kde sme sa zamerali na tému Zeleň a ochranu prírody. V rámci neho pretvárame školský dvor na vonkajšiu učebňu tak, aby deti mohli čo najviac času tráviť vonku a prirodzene sa učili s prírodou o prírode. Postupne s deťmi identifikujeme a objavujeme, čo školský dvor poskytuje a umožňuje. vytvárame spolu náučný chodník. Máme obrovské mravenisko v centre dvora označené tabuľou s prierezom mraveniska a informáciou o živote mravcov, vyčlenili sme nekosený svah, na ktorom podporujeme diverzitu druhov a poznávame rastliny a hmyz, ktoré objavujeme a postupne objavené dopĺňame aj v obrázkoch na náučnú stenu. Máme v areáli veľké pieskovecove bralo umožňujúce deťom "geologický

prieskum". V spolupráci s ornitológom sme spolu s deťmi osadili vtáčie búdky na hniezdenie pre rôzne druhy, názvom sme označili všetky stromy a kríky v areáli (a nie je ich málo), samozrejmosťou je vlastná záhradka pre každú triedu. Vlani deti vysadili ovocné stromčeky - jabloň a slivku. Hráme sa s blatom, mláka je pre nás príležitosť k skúmaniu vlastností vody. Využívame tak prirodzené prostredie a prirodzené situácie na zmysluplné učenie sa detí.

Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe, s prírodou o prírode, s ľuďmi o ľuďoch.

Meno kontaktnej osoby: Michaela Vargová

Email: mi.vargova@gmail.com

Vedecký seminár CHEMGENERATION, ktorý organizujeme v spolupráci s poprednou chemickou spoločnosťou BASF.

Organizácia / inštitúcia: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Košický kraj / Okres Košice I / Košice - mestská časť Sever

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce)

Opis príkladu dobrej praxe

V rámci popularizácie prírodovedných predmetov – chémie realizujeme od septembra 2018 na pôde našej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE v Košiciach

Vedecký seminár CHEMGENERATION, ktorý organizujeme v spolupráci s poprednou chemickou spoločnosťou BASF.

- projekt je určený pre študentov stredných škôl vo veku 14-18 rokov
- Je to vzdelávací program realizovaný formou bezplatných interaktívnych seminárov, ktorých poslaním je:
 - popularizovať vedu – chémiu
 - vytvoriť pozitívny vzťah k prírodovedným predmetom/chémii
 - výučba metódami aktívneho poznávania s aktívnou účasťou študentov na experimentoch v duchu „ukáž mi a ja si to zapamätám“
 - aktívna forma prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia
 - praktické úlohy sú zamerané na ukážku možností chémie pri riešení súčasných problémov
 - ako aj na osvojenie dôležitých manuálnych zručností
 - v rámci programu sú experimenty zamerané na 2 témy pod odborným vedením chemikov z našej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie

1. téma s názvom „Cirkulárna ekonomika – dosiahnutie nulového odpadu“

Pozn.: experimenty na túto tému realizujeme od 09/2018 a odvtedy sa do projektu zapojilo vyše 600 študentov

<http://chemgeneration.com/>

V rámci tejto témy sa študenti oboznamujú s možnosťami chémie pri budovaní trvalo udržateľnej budúcnosti prostredníctvom 4 experimentov, v rámci ktorých si:

- vytvoria vlastný systém na filtráciu znečistenej vody
- zrecyklujú starý skartovaný papier a vytvoria si z neho nový
- z dosiek plošných spojov si recykláciou pripraví kovový strom z cínu
- zistia, ktorý druh plastu sa môže rozložiť do 3 týždňov, zatiaľ čo bežné plasty sa rozkladajú za viac ako 50 rokov.

Pre veľký záujem a nadšenie študentov z tejto formy vzdelávania rozširujeme od 03/2020 túto aktivitu o novú, taktiež veľmi aktuálnu tému:

2. téma s názvom „Výživa – Vieš, čo piješ?“

<http://chemgeneration.sk/>

- v rámci ktorej sa študenti zoznámia s úlohou potravinárskeho chemika
- preskúmajú rôzne nápojové vzorky (Fanta, Sprite, Ľadový čaj, izotonické nápoje) a zistia, čo sa v nich ukrýva
- či sú kyslé alebo zásadité a prečo
- koľko cukru obsahujú
- prečo sú farebné
- určia, ktoré farbivá (Éčka) sú prítomné v uvedených nápojoch

Téma výživy a zdravého životného štýlu je veľmi aktuálna, pretože vedie študentov k tomu, aby premýšľali o tom, aké látky obsahujú potraviny, ktoré konzumujú.

Veľmi nás teší, že táto aktivita, ktorú realizujeme ako jediní na Slovensku vzbudzuje taký veľký záujem u študentov nielen z blízkeho okolia Košíc, ale navštevujú nás aj študenti zo západného Slovenska.

Avšak bez finančnej podpory spoločnosti BASF Slovensko by sme to neboli schopní realizovať. Preto naša veľká vďaka za túto ušľachtilú podporu patrí pani konateľke Ing. Edite Hippovej a projektovej manažérke Ing. Silvii Tajblikovej.

doc. RNDr. Alena Fedoročková., PhD. - odborný garant a líder projektu

Meno kontaktnej osoby: doc. RNDr. Alena Fedoročková, PhD.

Email: alena.fedorockova@tuke.sk

Vzdelávanie študentov pre prax

Organizácia / inštitúcia: FMMR TUKE

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Košický kraj / Okres Košice I / Košice - mestská časť Sever

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

„Od vysokoškolákov sa očakáva oveľa väčšia miera zodpovednosti a v prvom rade vlastnej iniciatívy“, čítala som v jednom nemenovanom denníku. Pre mňa ako vysokoškolského pedagóga to znamená, že odo mňa sa očakáva vyššia miera zodpovednosti za vzdelávanie študenta a vytvorenie priestoru pre jeho iniciatívu v rámci výučby.

Aby to nebolo podané len vo všeobecnej rovine, rada uvediem svoju pedagogickú skúsenosť. Mám šťastie, že učím predmety, ktoré sú úzko prepojené s praxou. A to je cesta, ktorú som si zvolila. Naučiť študentov jednať a rozhodovať sa už počas štúdia tak, ako keby boli priamo v prevádzke a riešili problém, ktorý nastal. Nemajú poruke žiadneho múdrejšieho spolužiaka, žiadny ťahák a aj pedagóg „zostal za katedrou“. Musia vysloviť svoj názor, zaujať stanovisko, prevziať zodpovednosť za riešenie problému. Problémov je v prevádzke veľa a sú veľmi rôznorodé. Takže, kde začať? Študent dostane zadefinované zadanie, pričom názov zadania znamená pomenovaný problém. Postup prác v zadaní predstavuje analýzu problému.

Na našom pracovisku máme prístroje a zariadenia, na ktorých naši študenti pracujú väčšinou samostatne. K dispozícii majú konkrétny materiál, ktorý celý alebo jeho časť, v prevádzke zlyhal. Pri analýze majú možnosť použiť metodiku, ktorú zvolia na základe vlastného úsudku na riešenie problému. Tým vlastne preberajú zodpovednosť.

Obhajoba vypracovaného zadania je vo forme ústnej prezentácie. Všetci spolužiaci zo skupiny, vrátane mňa, sme v pozícii „nadriadených“. Prezentáciu si vypočujeme a o probléme spoločne diskutujeme. Za úspešné vyriešenie problému čaká študenta odmena. Zatiaľ nie vo finančnom ohodnotení, ale v počte kreditov na zápočet.

Ale, čo je najdôležitejšie: získavame tým všetci. Ja ako pedagóg mám spätnú väzbu a študenti sa učia väčšiemu sebedovetomiu, aby obstáli v svojom budúcom zamestnaní.

Meno kontaktnej osoby: Mária Hagarová

Email: maria.hagarova@tuke.sk

Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín

Organizácia / inštitúcia: osemročné a štvorročné gymnázium

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: Trnavský kraj / Okres Dunajská Streda / Šamorín

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Vybrané indikátory kvality školy, rozvoj osobnosti žiakov (hodnotová orientácia žiakov, indikátory rozvoja a stability žiakov) a prevencia šikany

Opis príkladu dobrej praxe

Škola by mala byť miestom, kde sa neučíme len čítať, písať a počítať. Alebo rozvíjať digitálne, matematické, čitateľské, finančné zručnosti či iné „technologické“ zručnosti. Škola by mala byť miestom, ktorého základným cieľom je kultivovať rovnomerne vedomosti dieťaťa ako aj jeho ľudskosť, dobré vlastnosti, dobrý charakter, empatiu, cítenie, vnímanie seba a sveta cez okuliare pozitívneho rozvoja. Mala by byť miestom, ktoré dieťaťu ukazuje cestu rastu, verí mu a stojí pri ňom. Miestom, ktoré v sebe spája prísnosť a lásku, nezdolnosť, vytrvalosť a empatiu, sebaovládanie a nadšenie, toleranciu a hranice, nádej a sklamanie. To všetko sa nedá bez úprimného a dobrého poznania názorov, postojov, hodnôt tých, ktorí komunitu školy tvoria. Učiteľov, rodičov a predovšetkým žiakov.

V roku 2012 sme vytvorili dotazník školy, ktorého cieľom bolo

- získavanie spätnej väzby o fungovaní rôznych oblastí školy
- mapovanie jednotlivých oblastí života školy
- vedenie dialógu so žiakmi školy

Dotazník sa odvtedy stal súčasťou našej reflexie, práce. V dvojročných intervaloch nám poskytuje vzácne informácie, ktoré sú zdrojom rozvoja.

V školskom roku 2018/2019 sme po štvrtýkrát pristúpili k jeho realizácii s niekoľkými úpravami. Pridali sme oblasť osobnostného rozvoja žiakov a tému šikany. Dotazník 2018/2019 tak obsahuje nasledovné časti:

- Indikátory osobnostného rozvoja žiakov (psychická stabilita a zdravý osobnostný rozvoj dospelých)
- Materiálne technické vybavenie školy a s tým spojené témy (estetika, čistota)
- Osobnosť učiteľov a výchovno-vzdelávací proces
- Jedáleň
- Školský poriadok (efektivita) a vzťahy
- Šikana a preventívne aktivity

- Voľné vyjadrenia k fungovaniu školy (návrhy, nápady)

Tematicky sme ich rozdelili do štyroch oblastí:

1. Hodnotová orientácia detí, indikátory rozvoja a stability detí

Cieľ:

- zistiť rozvojové prvky psychickej odolnosti a životnej rovnováhy detí (zisťované rozvojové prvky boli: vytrvalosť, angažovanosť, optimizmus, medziľudské vzťahy a podpora, miera prežívaného šťastia)
- zistiť ako deti rozmyšľajú a zistiť ich hodnotovú orientáciu
- získať prehľad o témach, ktoré deti trápia, prípadne ich zaujímajú

2. Škola a vybrané indikátory kvality

- hodnotenie materiálno-technického vybavenia školy
- estetiky a čistoty
- výchovno-vzdelávacieho procesu
- školského poriadku
- stravy
- medziľudské vzťahy
- identifikovanie silných a slabých stránok školy z pohľadu žiakov
- hrdosť a náročnosť školy

3. Skreening šikany

4. Rôzne - odporúčania na prednášky a odkazy vedeniu

Cieľom našej školy a všetkých jej doplnkových aktiv, ktorých súčasťou je aj uvedený dotazník, je vytvorenie takého prostredia školy, ktoré je prínosom pre učiteľov, žiakov, rodičov. Prostredia, ktoré je postavené na hodnotách a kde sa zlieva inteligencia a ľudskosť človeka v jeden „obraz“. „Obraz“ mladého, inteligentného, osobnostne silného a šťastného absolventa. Človeka, ktorý vie, že život nie je ľahký. Že jeho život bude skúšaný, ošľahávaný obrovskými vlnami mora. No je ich schopný krotiť a plávať životom tak, aby vedel využívať dva základné piliere – INTELIGENCIU A DOBRÝ CHARAKTER.

Viac informácií na stránke školy:

<https://gymmrssam.edupage.org/a/psycholog-radi?eqa=YmlkPWJsb2c0JndpZD1ibG9nNF9CbG9nXzEmYWlkX2Jsb2c0X0Jsb2dfMT0yMw%3D%3D>

Meno kontaktnej osoby: Mgr. Kornélia Ďuriková

Email: nela.durikova@gmail.com

Databáza ponuky spolupráce s praxou

Organizácia / inštitúcia: Slovenská technická univerzita v Bratislave/Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie ~ iné

Lokalita: Trnavský kraj / Okres Trnava / Trnava

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ spolupráca univerzít a praxe

Opis príkladu dobrej praxe

Dlhodobá úspešnosť výrobného podniku (ale aj podnikov služieb) je rozhodujúcim spôsobom závislá od kvality jeho manažmentu. V tejto súvislosti medzi podniky služieb radíme i „podniky“ ponúkajúce najvyššie vzdelávanie - teda univerzity (v nižšej úrovni fakulty univerzity). Otázka prezentácie hodnôt, ktoré fakulta predstavuje pre prax a súčasne obraz vedecko-výskumnej činnosti, výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibility a uznania vo vonkajšom prostredí. Len štruktúrnou prezentáciou a propagáciou úspešnosti bude môcť vystupovať fakulta v pozícii uznávaného partnera pre vedecký a výskumný priestor, t. z. neustále informovať o svojom portfóliu na riešenie problémov praxe. Vďaka realizácii projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax bol na MTF STU vytvorený nástroj na zintenzívnenie spolupráce fakulty s praxou - Databáza ponuky na spoluprácu s praxou, ktorá prezentuje portfólio hodnôt, ktoré môže fakulta ponúknuť širokej odbornej verejnosti. Zvýšený dopyt po poznatkoch bol pre tvorcov databázy podnetom, aby vytvorili zmysluplný nástroj prenosu informácií o schopnosti fakulty spolupracovať s praxou. Fakulta sa prioritne zaoberá vzdelávaním a výskumom a predmetom jej činnosti nie je tvoriť zisk, pretože jej produktom je v prvom rade vzdelaný pre prax pripravený absolvent. Avšak nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem spolupráce univerzít s hospodárskou praxou určujú pridanú hodnotu informačných a transformačných procesov na univerzitách. Identifikácia týchto problémov sa stala aktuálnou a naliehavou požiadavkou riešenia. Nielen hľadanie príčin, ale i tvorba nástrojov pre model vytvárania vzťahov univerzity a hospodárskej/podnikateľskej sféry bolo riešením na základe poznatkovo orientovaných informácií a vedomostí. Len takéto univerzity sú akceptovateľné v praxi, pretože integrujú relevantnú úroveň vedeckosti pre zdieľanie so širšou komunitou. Nemajú strach maximalizovať potenciál pre vytváranie hodnôt praxe a účelne vytvárajú účinné prostriedky na otvorenie a integráciu univerzitných aktivít a vzťahov s vonkajším okolím. V ponuke nájdete nielen expertov, ale aj technológie akými pracujeme, na akých zariadeniach vieme vyriešiť problém praxe. Sme tu pre vás:<http://www.ponukapreprax.mtf.stuba.sk/sk/home>

Meno kontaktnej osoby: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.

Email: kvetoslava.resetova@stuba.sk

Materiálový výskum aký tu ešte nebol

Organizácia / inštitúcia: Slovenská technická univerzita v Bratislave/Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vedecká a umelecká činnosť

Lokalita: Trnavský kraj / Okres Trnava / Trnava

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Generálnym cieľom projektu je vytvorenie udržateľného excelentného výskumno-vývojového, inovačného a inštitucionálno-riadiaceho prostredia na realizáciu aktivít v oblasti materiálového výskumu, vývoj nových materiálov, najnovšie diagnostické metódy, simulácie a modelovanie v materiálovom inžinierstve a materiálové vlastnosti a taktiež v oblasti IKT, kde sa projektové aktivity sústreďujú na spracovanie a analýzu signálov, simulácie a modelovanie, strojové učenie a integráciu riadenia a signálov. Táto aktivita vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakiON pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Strategickým cieľom je dosiahnuť štatút medzinárodne vedecky konkurencie schopného centra najmä v oblasti materiálového výskumu využívajúceho technológie iónových zväzkov a plazmy, ale aj v interdisciplinárnych oblastiach výskumno-vývojových aktivít. Využitie v priemysle: Centrum excelentnosti SlovakiON bude vykonávať výskum v oblasti prípravy materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, sensorike. Výskum sa zameriava aj na skúmanie vplyvu vysokoenergetických častíc na mechanizmy degradácie v špeciálnych typoch materiálov (supravodivé materiály, materiály pre energetiku a jadrové reaktory so zvýšenou odolnosťou voči radiačnému poškodeniu). Nepôjde len o inováciu nových materiálov, ale aj automatizované algoritmické riešenia v praxi. Vytvára tiež široké možnosti uplatnenia pre realizáciu náročných úloh z oblasti napr. počítačového modelovania atomárnych štruktúr pomocou DFT, QMC atď.; analýzy a evaluácie signálov a údajov z materiálov, procesu urýchľovania či interdisciplinárnych oblastí všeobecne (priemyselná sensorika, biosensorika a pod). Výsledky projektu sa budú uplatňovať v hospodárskej a spoločenskej praxi poskytnutím riešení, ktoré sa iným spôsobom v hospodárskej praxi nedajú overiť, zvýšenou schopnosťou riešiť projekty priamo pre prax. Realizáciou projektov pre prax vzniknú podmienky pre širšie zapojenie doktorandov ako aj študentov (nižších stupňov) do riešenia výskumných úloh a tým sa umožní viac využiť vedecký potenciál mladých vedeckých pracovníkov.

Meno kontaktnej osoby: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.

Email: robert.riedlamjer@stuba.sk

Premena školy zvnútra

Organizácia / inštitúcia: LEAF

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ občianske združenie

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ iné ~ program je určený pre tímy učiteľov základných a stredných škôl

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Premena školy zvnútra je program budovania kultúry neustáleho rozvoja učiteľského tímu prostredníctvom kolegiálnej podpory, ktorý je založený na osvojovaní základných mentoringovo-koučovacích techník a ich využívaní v každodennom živote školy.

Cieľom programu je zvýšenie kvality vzdelávania pomocou vnútorných zdrojov školy, zlepšenie klímy v škole a učiteľskom zbore, zvýšenie aktivity a vnútornej motivácie počas vyučovacích hodín (zo strany žiakov i učiteľov).

5 PILIEROV na ktorých program stojí:

1. Podpora vedenia školy: workshopy a koučovacie konzultácie pre členov vedenia škôl zamerané na rozvoj líderstva a participatívneho štýlu riadenia
2. Kolegiálna podpora: vzájomná podpora kolegov pri osobnostnom i profesijnom raste priamo v triedach v kontexte hodnôt a priorít školy a žiakov (návšteva a reflexia vyučovacích hodín kolegov; sprevádzanie k efektívnemu riešeniu problémov a zavádzaniu inovácií do výuky)
3. Individuálne konzultácie: reflexia a spätná väzba so skúseným mentorom z LEAF pre všetkých zapojených učiteľov
4. Inšpiratívne školenia: rozvoj relevantných učiteľských kompetencií
5. Komunita aktívnych učiteľov: komunitné stretnutia a workshopy (aj po skončení programu)

Do Premeny školy zvnútra sa môžu prihlásiť všetky základné i stredné školy bez ohľadu na typ zriaďovateľa. Moderné technológie umožňujú zapojenie škôlám z celého Slovenska – i menej dostupných miest a obcí, pretože individuálne konzultácie s mentorom z LEAF môžu prebiehať prostredníctvom video-hovorov.

Program pozostáva z:

- A) modulu pre vedenie školy (koučovacie konzultácie s mentorom z LEAF; spolupráca s expertným dobrovoľníkom z firemného prostredia; tréningy, workshopy a online komunita vzájomného učenia pre členov vedenia zapojených škôl)

- B) modulu pre vyučujúcich (vzájomná kolegiálna podpora - návštevy vyučovacích hodín kolegov a následné sprevádzanie ich reflexiou; komunita vzájomného učenia - zdieľanie skúseností a prípadových štúdií v skupine s kolegami; workshopy s mentormi z LEAF; individuálna supervízia a konzultácie s mentorom z LEAF)

Viac informácií o programe Premena školy zvnútra nájdete na www.premenaskoly.leaf.sk

Meno kontaktnej osoby: Jana M. Balážová

Email: jana.balazova@leaf.sk

Medzigeneračná komunikácia

Organizácia / inštitúcia: PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ vzdelávacia a poradenská agentúra

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami) ~ Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce)

Opis príkladu dobrej praxe

Jedna z kľúčových tém programu Ponorka v tíme, ktorá sa sústreďí na prácu s časovou osou v osobnom i pracovnom kontexte.

Vzdelávacia aktivita má rôzne časové dotácie, od základnej prednášky až po interaktívny zážitkový workshop s praktickými rolovými hrami a prípadovými štúdiami.

Počas stretnutí sa pozeráme na proces uvedomovania si reality očami jednotlivých generácií a tvorby ich názorov a postojov.

Prechádzame populačné krivky naprieč spektrom a hľadáme odpovede na možnosti pochopenia ľudí z inej generácie.

Analýza jednotlivých generácií, v pracovnom i sociálnom kontexte, poskytuje priestor na porozumenie konfliktných situácií pri strete členov vekovo rôznorodých skupín.

Povedali po podujatí...

- "Téma Medzigeneračná komunikácia je aktuálnou témou a je potrebné túto tému otvoriť, zaoberať sa dôsledkami tejto komunikácie a ich zmenou v súčasnej epoche sociálneho života. Sme učiteľia a komunikovať je nám vlastné.. Dušan, vysokoškolský pedagóg
- „Mne len napadlo, že práve od toho workshopu sa snažím viac uvedomovať vnímanie iných generácií. Takže je fajn, si to takto občas pripomenúť, aby sme zase neskízlí do komfortnej zóny - našej generácie.“ Mária, učiteľka ZŠ

Viac info na www.educon.sk alebo www.ponorkavtime.sk

Meno kontaktnej osoby: Marek Kmeť

Email: info@educon.sk

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo

Organizácia / inštitúcia: školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie

Typ organizácie / inštitúcie: CŠPP

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Námestovo / Námestovo

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami)

Opis príkladu dobrej praxe

Naše centrum poskytuje komplexné špeciálnopedagogické, psychologické a výchovno-terapeutické služby deťom so zdravotným postihnutím od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie. Od ostatných centier nás odlišuje pokrytie všetkých druhov a stupňov zdravotného postihnutia špecificky profilovanými odbornými zamestnancami, nadštandardné materiálno-technické podmienky pre poskytovanie ambulantných aj terénnych služieb (špecifické miestnosti, služobné autá, diagnostické a terapeutické materiály a technika) a možnosť poskytovania služieb ako zdrojové centrum pre deti s viacnásobným postihnutím. Naším mottom je: "Lepšie služby, bližšie k deťom." V tomto zmysle sa snažíme naše služby zefektívňovať, rozširovať a neustále sa vzdelávať.

Významným benefitom nášho centra je, že je súčasťou Spojenej školy internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo, ktorá má špeciálnu materskú školu, špeciálnu základnú školu, ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, odborné učilište, praktickú školu a centrum voľného času. Vo všetkých zložkách, na žiadosť školy alebo zákonného zástupcu poskytujeme podporné služby pre deti, ktoré sú klientmi centra. Zároveň tieto zložky a súčasti školy poskytujú know-how a priestor pre profesijný rast odborných zamestnancov. Rovnako pre pedagogických zamestnancov školy a deti vzdelávané v škole, je prítomnosť centra "pod jednou strechou" zárukou rýchlej pomoci v prípade potreby. Neznamená to však, že klientmi centra sú iba deti a žiaci školy (títo tvoria menej ako 5% evidovanej klientely, ostatní sú buď nezaškolení, vzdelávaní v integrácii v bežných MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnych triedach alebo iných špeciálnych školách, alebo už sú poslucháčmi vysokých škôl), dokonca ani to, že všetky deti a žiaci školy sú automaticky klientmi centra (ak sa rodičia rozhodnú pre starostlivosť v inom centre, škola spolupracuje s týmto centrom).

Komplexnosť služieb zabezpečujeme aj prostredníctvom spolupráce s lekármi, klinickými a vedeckými pracoviskami, ÚPSVaR-om, centrami včasnej intervencie, centrami pre rodinu a ostatnými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

Meno kontaktnej osoby: Michal Gabarík

Email: gabarik@cspno.sk

L'udské zdroje na VŠ

Organizácia / inštitúcia: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava IV / Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Je viacero zásadných problémov ovplyvňujúcich kvalitu vzdelávania na vysokých školách: L'udské zdroje - kvalita personálneho zabezpečenia a generačný problém; nízke dotácie pre VŠ (málo prostriedkov a ešte aj tie sa zle rozdeľujú); napriek eurofondom zlá vybavenosť väčšiny VŠ; chýba diferenciácia VŠ podľa poslania (neúnosne veľa VŠ, ktoré poskytujú vzdelávanie na všetkých stupňoch); únik najlepších študentov do zahraničia, ktorý nie je vyvážený príchodom zahraničných študentov k nám; nízka internacionalizácia našich VŠ, slabá vedecká výkonnosť viacerých VŠ atď. Všetky navzájom súvisia.

Neverím, že projekty vlády primäť špičkových vedcov k návratu na Slovensko po pôsobení vo svete citelne zlepšia personálne vybavenie našich pracovísk. Viac verím praxi, ktorá sa nám osvedčila v špičkovom tíme teoretickej a počítačovej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK (špičkový tím podľa hodnotenia Akreditačnej komisie). Ak sa nám podarí získať dobrého študenta (je to stále ťažšie, ale mali sme viacerých vynikajúcich, vrátane úspešných riešiteľov chemickej olympiády) snažíme sa ho zaujať už od prvých ročníkov. Na magisterskom stupni často idú na semester na zahraničnú VŠ, pokračujú v doktorandskom štúdiu u nás alebo v spolupráci so zahraničným partnerom. Doktorandi sú významnou tvorivou silou a potrebujeme ich pre riešenie našich projektov a tvorbu významných publikácií. Veríme, že najlepší z nich časom nahradia „seniorov“, emeritných profesorov či vedeckých pracovníkov. Dobrou praxou je vyzvať ich k účasti na konkurz na miesto na katedre a následne im umožniť vedecký pobyt na významných pracoviskách – máme dobré vzťahy s viacerými po celom svete. Môže ísť aj o sériu viacmesačných pobytov, typicky vo forme „post-dokov“. Samozrejme, patrične treba usporiadať ich učiteľské povinnosti. Takýto pracovník získa poznatky a vytvorí si kontakty s vedúcimi osobnosťami v odbore. Zároveň, má tendenciu ostať na našom pracovisku, ale stále má možnosť pobytov na zahraničných pracoviskách a spolupracovať s nimi. Trvalé miesto a post docenta či profesora získa až po troch úspešných konkurzoch, ale napr. snaha získať trvalé miesto profesora na zahraničnej univerzite je podstatne neistejšou budúcnosťou.

Pre ďalší rast mladého docenta či profesora VŠ je podstatná možnosť vytvoriť si vlastnú koncepciu, výskumný tím, získať spolupracovníkov vrátane tzv. post-doktorandov. Tu má voči zahraničným kolegom nevýhodu. V projekte „Identifikácia špičkových tímov“ už zaniknutej Akreditačnej komisie sa predpokladalo, že dotácie Ministerstva školstva umožnia o. i. týmto tímom prijať „post-dokov“, ktorí tvoria významný vedecký potenciál. Keďže dotácie aj pre špičkové tímy sú len symbolické, toto možné nie je.

Naše VŠ potrebujú schopných učiteľov, ale aj schopných študentov na všetkých stupňoch, pretože aj oni vytvárajú ich tvorivú a pracovnú atmosféru. Nie je dobrou praxou zdôrazňovať len nízku kvalitu vzdelávania a vedy na našich VŠ. Pre budúcnosť krajiny je zásadné vytvoriť pre VŠ a ich špičkové tímy

také podmienky, aby sa ostrovy pozitívnej deviácie rozširovali a propagovať ich. Odliv mozgov, ak nie je masívny, je prirodzený jav, ale treba vytvoriť podmienky, aby sme ho vyvážili „prílivom mozgov“ a vytvorili na našich VŠ prirodzenú medzinárodnú atmosféru, schopnú tvorivosťou konkurovať porovnateľným štátom aspoň v európskom priestore.

Meno kontaktnej osoby: Miroslav Urban

Email: urban1@uniba.sk

Žijem vedu naživo

Organizácia / inštitúcia: Žijemvedu o.z.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie ~ vedecká a umelecká činnosť

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Unikátnosťou výročnej konferencie Žijem vedu naživo je sprostredkovanie doteraz chýbajúceho prepojenia slovenských vedcov, ktorí pôsobia v zahraničí a na Slovensku.

Konferencia Žijem vedu naživo sa už tradične koná posledný piatok pred Vianocami a umožňuje vedcom sa spoločne stretnúť, predstaviť svoje úspešné príbehy, iniciovať diskusiu o témach, ktoré ich zaujímajú, motivovať sa k väčšej aktivite a hlavne navrhovať riešenia, ako pomôcť slovenskej vede dostať sa na úroveň porovnateľnú aspoň so susednými krajinami. Každoročne sa jej zúčastňuje cca 130 ľudí. Konferenciu je možné sledovať aj pomocou online živého prenosu po celom svete.

Program Žijem vedu naživo je rozdelený do niekoľkých sekcií. V prvej časti sa prezentujú inšpiratívne osobnosti z domácej a medzinárodnej scény, s jasnou víziou o fungovaní excelentných vedeckých tímov a pracovísk. Okrem toho je počas podujatia vytvorený priestor na spoznávanie vedcov, nadväzovanie spoluprác v rámci akadémie, predstavenie činnosti a aktivít iniciatív zameraných na popularizáciu vedy, aj sprostredkovanie ponúk medzinárodných stáží a mentoringu. Nevyhnutnou súčasťou je diskusia o aktuálnych problémoch vedcov na Slovensku a hľadanie riešení týchto problémov. Zároveň výročná koncoročná konferencia slúži aj na celkovú bilanciu aktivít platformy ŽIJEMVEDU.SK, na slávnostné odovzdanie ocenenia Zvedavec roka a vyhlásenie víťazov rôznych súťaží, či na predstavenie ďalších plánov.

Organizáciu zabezpečuje občianske združenie Žijem Vedu, ktorého hlavným cieľom je pomôcť slovenskej vede dostať sa na svetovú úroveň, a to rôznymi prístupmi. Vytvorili sme platformu www.zijemvedu.sk, ktorá slúži na aktívne prepojenie slovenských odborníkov, pracujúcich doma a v zahraničí, platforma má momentálne približne 250 členov; druhou časťou platformy je stránka na sociálnych sieťach, určená na

prepájanie slovenských vedcov, učiteľov, fanúšikov vedy a verejnosti, stránka má momentálne viac ako 1400 členov. Naša platforma sa snaží byť mediátorom zmeny, a to niekoľkými stratégiami: (i) poskytovať interaktívne miesto na stretnutie slovenských vedcov bez ohľadu na miesto ich pôsobenia a verejnosti; (ii) priblížiť slovenskú vedu verejnosti pomocou pravidelného uverejňovania blogov, článkov, spoluorganizovaním podujatí ako Pochod za vedu; (iii) organizovanie výročnej konferencie Žijem vedu naživo.

Meno kontaktnej osoby: Jana Laláková

Email: zijemvedu@gmail.com

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj

Organizácia / inštitúcia: Indícia, n.o.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Cieľom projektu je pomôcť učiteľom na druhom stupni ZŠ porozumieť princípom rozvoja komplexnej prírodovednej gramotnosti a prispôbiť tomu svoj prístup k žiakom a charakter vyučovacích hodín. V súlade s výsledkami viacerých medzinárodných výskumov tvoríme koncepciu vzdelávania, ktorá kladie dôraz na aktívne objavovanie žiakmi v kontexte prirodzených medzipredmetových presahov, pri ktorom si systematicky rozvíjajú spôsobilosti vedeckej práce, vedecké myslenie a postoje potrebné aj v bežnom živote. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom induktívne ladených aktivít, ktoré umožňujú deťom hľadať vysvetlenie pre konkrétnu otázku a dopracovať sa v závere k vlastnému zisteniu, ktoré im nie je vopred známe. Deti si pritom rozvíjajú spôsobilosť pozorovať javy, všímať si detaily, formulovať výskumné otázky, tvoriť predpoklady, plánovať a realizovať experimenty, merať, zaznamenávať namerané dáta, analyzovať ich, interpretovať, tvoriť z nich závery a zovšeobecnenia a tie aplikovať v iných situáciách. Učiteľom pomáhame osvojovať si spôsobilosti viesť konštruktivisticky a výskumne ladené vyučovanie, súčasťou ktorého je facilitácia zmysluplných žiackych diskusií a rovesníckej spolupráce na úrovni menších skupín či celej triedy.

Pilotáž projektu realizujeme v spolupráci s odborníkmi z akademického, aj neziskového sektora. Do pilotáže je od februára 2017 zapojených 13 pilotných základných škôl - 36 pilotujúcich učiteľov a aktuálne v šk. roku 2019/20 1 486 žiakov v šiestom až deviatom ročníku v predmetoch biológia, geografia, fyzika a chémia. Koncepciu a overovanie učebných materiálov v 5. ročníku sme po troch rokoch pilotovania ukončili a otvorili novým školám.

Pilotujúcim učiteľom poskytujeme metodickú podporu formou:

- odborných školení, na ktorých učelia zažívajú induktívny poznávací proces na vlastnej koži, zároveň zdieľajú, analyzujú a reflektujú svoje doterajšie skúsenosti
- induktívne ladených pracovných zošitov (PZ), ktorými sa žiaci učia vytvárať si svoj vlastný študijný materiál (učebnicu). Zmyslupnosť vlastných záznamov žiakom dáva aj možnosť pracovať s nimi v rámci overovania nadobudnutých poznatkov a spôsobilostí (open book testy) pri aplikačných úlohách.
- metodických listov k učebným aktivitám, v ktorých o.i. nájdú odkazy na medzipredmetové presahy, otázky stimulujúce žiacku zvedavosť a diskusiu, časté miskoncepce žiakov.
- koncepcie hodnotenia žiakov, ktorá je v súlade s princípmi vyučovania ExpEdície - zameranej na hodnotenie osvojenia poznatkov, rozvoja spôsobilostí aj postojov.

- osobných konzultačných stretnutí - spoločnej reflexie učiteľa a odborníka po odučenej hodine

Pri hodnotení dopadu ExpEdície na žiakov učitelia formulujú, že deti sú aktívnejšie, uvoľnenejšie, viac angažované, neboja sa urobiť chybu. Zlepšujú sa ich vyjadrovacie schopnosti – formulovanie vlastných myšlienok, vedia lepšie spolupracovať, prezentovať svoje výsledky a počúvať iných, sú zručnejšie v realizácii experimentov. Najväčšou výzvou pre piatakov je spôsobilosť formulovať predpoklady a následne vlastné závery z vlastného skúmania. Z interného výskumu (štruktúrované pozorovanie) spôsobilostí učiteľov viesť takto ladené hodiny sa ukazuje ako najväčšia výzva odhaľovanie žiackych predstáv o skúmanom predmete, ich využitie v procese objavovania, ako aj spôsobilosť viesť deti k formulácií vlastných hypotéz a záverov zo svojho skúmania formou relevantných otázok.

Koncepciu ExpEdície v 5. a 6. ročníku sme v roku 2019 otvorili aj učiteľom prírodovedných predmetov mimo pilotáže, pre ktorých realizujeme odborné školenia vedené autormi koncepcie. Viac informácií o školeniach <https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/expedicia/zoznamprihlasoknaskolenia> Chémiu v 7. ročníku podľa ExpEdície otvoríme novým učiteľom v júni 2020.

O skúsenostiach s ExpEdíciou v rozhovore s pilotujúcou učiteľkou z Martina <https://www.indicia.sk/novinky/pripravte-sa-na-zmenu-svojho-vlastneho-myslenia-o-vyucovani-prirodných-vied-s-vierkou-mitilovou-ucitelkou-biologie-a-geografie-z-martina>

Meno kontaktnej osoby: Lucia Borovská

Email: lucia.borovska@indicia.sk

Prax je integrálnou súčasťou študijného programu divadelný manažment (reálne projekty v reálnom prostredí, s reálnym publikom)

Organizácia / inštitúcia: Vysoká škola múzických umení

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie ~ vedecká a umelecká činnosť ~ všetky úrovne

Lokalita: Bratislavský kraj

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Spravovanie, riadenie a financovanie ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce) ~ Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Študijný plán Katedry divadelného manažmentu DF VŠMU v sebe zahŕňa polovicu predmetov, ktoré vedú k reálnej organizácii medzinárodného festivalu Istropolitana Projekt a k priamej organizácii prevádzky Divadla LAB* Popritom študenti v mgr. stupni štúdia pracujú producenty a kreatívne na svojich magisterských projektoch, ktoré následne realizujú buď v externom prostredí (OpenMic v rámci Dobrého trhu) alebo na pôjde školy (Kultúra profesionálne – zvyšovanie manažérskych zručností umelcov, Hello, my name is Shakespeare – interaktívny vzdelávací projekt pre SŠ a pre seniorov).

V rámci projektového manažmentu študenti rozpracujú stratégiu organizácie projektu (dramaturgia, programming, marketing, nábor, komunikácia, fundraising atď.) a jeho udržateľnosť a následne musia projekt implementovať a konfrontovať s reálnym publikom zvonka.

Sú zodpovední nielen za projektovú časť, ale aj reálny výkon, na ktorý dostávajú odbornú aj laickú odozvu a kritickú reflexiu.

Najdôležitejšie projekty:

- celoročná prevádzka Divadla LAB* - ide o školskú scénu, na ktorej sa uskutoční cca 18 premiér ročne, na ktorých participujú všetky katedry DF, študenti manažmentu v Bc. štúdiu sú zodpovední za rozpočet, plán propagácie, realizáciu výroby inscenácie ako aj jej prevádzku, v rámci prevádzky divadla riešia nábor (či už individuálny na večerné predstavenia alebo hromadný nábor SŠ v predpoludňajších časoch), marketingovú komunikáciu divadla v OOH, v online, komunikáciu s mediálnymi partnermi a pod., zájazdy a účasť inscenácie na zahraničných festivaloch;
- ISTROPOLITANA PROJEKT, medzinárodný festival divadelných VŠ z celého sveta, kde počas 2 semestrov pracujú na komplexnej organizácii festivalu, ktorý hostí 18 škôl, 350 hostí, má profesionálnu kampaň (ktorú vytvárame s agentúrou Made by Vaculik), open air Stage VŠMU, 5 hracích priestorov atď., rozpočet cca 115000€ a študenti musia naplňať reálne ciele, ktoré teoreticky a projektovo pripravujú v rámci štúdia na viacerých predmetoch (Fundraising, PR a reputácia v umení, Organizácia div. Festivalu, Rozpočtovanie, Marketing umenia, Projektový

manažment, Komunikácia v manažmente, Organizačné kultúry a pod.). Zároveň dostávajú okamžitú spätnú väzbu od účastníkov a divákov, riešia interkultúrne väzby, nadväzujú nové kontakty, ktoré vedú k novým projektom a častokrát aj k ich uplatneniu v praxi.

Ďalšou pridanou hodnotou je fakt, že do týchto aktivít sú zapojení všetci študenti katedry, čo vedie k vytváraniu tímov, kde magisterskí študenti manažujú bakalárov; získavajú leaderské a komunikačné zručnosti, a zároveň prenášame know how ako aj "pamät" podujatí a festivalu zo starších na mladších. Tým, že tímy sú supervizované pedagógom a doktorandmi, prichádza aj k synergiám v oblasti koordinácie pedagógov a zapájanie doktorandov do priamej výučby.

Meno kontaktnej osoby: Svetlana Waradzinová

Email: waradzinova@vsmu.sk

Welcome Week

Organizácia / inštitúcia: Ekonomická univerzita v Bratislave

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava V / Bratislava - mestská časť Petržalka

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

V období od 03/02/2020 do 13/02/2020 Ekonomická univerzita v Bratislave zorganizovala podujatie Welcome Week v spolupráci s ESN (Erasmus Student Network) pre zahraničných študentov. Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 135 študentov z 22 krajín sveta, ktorí prišli študovať na letný semester akademického roka 2019/2020. Medzi krajinami s najpočetnejším zastúpením patrí Francúzsko, Španielsko, Turecko a Nemecko. Na našej univerzite absolvujú pobyt aj študenti z USA či Mexika v rámci bilaterálnej spolupráce a v rámci programu Erasmus+ KA107 aj študentky z Albánska i Ukrajiny. Zo zahraničných univerzít s najväčším zastúpením je to najmä Universidad de Granada v Španielsku, Istanbul University v Turecku, a Rennes School of Business vo Francúzsku. Počas tohto dňa sme prijali aj nového stážistu zo Sinop University, ktorý bude pracovať na Oddelení medzinárodnej mobility.

03/02/2020 Prvý deň Welcome Weeku sa podujal v Aule Ekonomickej univerzity, kde podujatie slávnostne otvoril príhovorom doc. Mgr. Boris Mattoš, PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy. Študenti mali možnosť dozvedieť sa informácie nie len o univerzite, ale aj o meste Bratislava, rôznych zaujímavostiach a pamiatkach počas prezentácie, ktorú sprostredkovala Mgr. Marta Rajková, PhD., za Bratislava Tourist Board. Na konci mali študenti možnosť zúčastniť sa prehliadky univerzity.

04/02/2020 Počas druhého dňa boli študenti oboznámení so štúdiom a dostali praktické informácie o univerzite a študijných, administratívnych a organizačných povinnostiach od Koordinátorky pre prichádzajúcich študentov Mgr. Laury Danielovej a boli oboznámení s vízovými povinnosťami a pobyte na Slovensku. ESN (Erasmus Student Network) poskytlo informácie o podujatiach organizujúcich sa počas celého semestra. V rámci prvého týždňa zahraničných študentov čakali aktivity ako Ice breaking games, aby sa študenti medzi sebou spoznali, prehliadka mesta Bratislava, tradičná slovenská večera či výlet do Viedne.

Meno kontaktnej osoby: Laura Danielová

Email: incoming@euba.sk

Let's play and learn together - Hrajme sa a učme sa spolu

Organizácia / inštitúcia: ZŠ s MŠ V. Záborského, Levická 737, Vrábľe

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola s materskou školou

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: Nitriansky kraj / Okres Nitra / Vrábľe

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Projekt Erasmus+ "Let's play and learn together - Hrajme sa a učme sa spolu" ako strategické partnerstvo škôl Európy bol zameraný na výučbu angličtiny od raného detstva s využitím inováčných a hravých metód a metódy CLIL v predmetoch predprimárneho a primárneho vzdelávania. Projekt bol určený pre žiakov 4 -11 ročných. Naša spolupráca trvala 2 roky: od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2019. Do projektu boli zapojené školy z Chorvátska, Portugalska, Slovenska, Talianska a Turecka. Cieľom projektu bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k angličtine a vzdelávaniu od raného detstva. V projekte sme sa venovali hlavným témam: Ročné obdobia, sviatky a tradície spojené s nimi. Zamerali sme sa na hravé formy výučby angličtiny. Deti sa hrali s lexikou ku každej téme, riešili on-line kvízy, hádanky, ktoré si sami vytvárali. Výtvarnými prácami, ktoré si vymieňali a tvorili medzinárodné koláže, vyjadrovali svoj vzťah k ročným obdobiam a tradíciám. V školách sme zrealizovali hodiny metódou CLIL: výtvarnú a hudobnú výchovu, prírodovedu, informatiku, matematiku, literatúru. Hodina CLIL bola súčasťou každého medzinárodného stretnutia. Všetci účastníci spoznávali školský systém a vyučovacie metódy v európskych krajinách, učitelia si vymieňali skúsenosti s metódou CLIL. Hodiny boli pre žiakov zaujímavé, deti boli aktívne, získali nové poznatky v predmete i v angličtine. Spontánne si zdokonaľovali komunikačné zručnosti, spoznávali iné európske jazyky. Počas pobytu na Slovensku sme spolu vytvorili hymnu nášho projektu, ktorú sme spievali na záver medzinárodného projektového dňa "Spievajme a tancujme spolu" v našej škole. Zároveň sme prezentovali výsledky projektu rodičom a verejnosti. Na pobyte v Taliansku každá škola predviedla krátku drámu o svojom hrdinovi alebo legende. Táto medzinárodná aktivita bola pre deti zábavná, žiaci si spontánne rozšírili slovnú zásobu, spievali i tancovali spolu. Venovali sme sa aj pohybovým hrám, deti ukázali, ako trávia čas vonku v rôznom ročnom období, každá škola si zorganizovala "Šarkaniádu", športové aktivity v jesennom a jarnom období. Pri každej aktivite sme sa snažili o spoluprácu. Pri športových aktivitách sme napodobňovali hry partnerských škôl. Pripomenuli sme si sviatky, oslavy, tradície každej krajiny: karneval, slovenskú Morenu, veľkonočné a vianočné tradície, vinobranie, dožinky. Žiaci si klasickou poštou vymieňali pozdravy a darčeky. Každá škola si zrealizovala niekoľko videokonferencií s partnerskými školami, počas ktorých sme spoločne spievali, hovorili o projekte a tradíciách. Týmto spôsobom sa do stretnutí s rovesníkmi zapojilo viac žiakov a pre deti to bol úžasný zážitok. Žiaci tvorili k témam PowerPoint prezentácie, filmy o aktivitách v školách. Získavali nové zručnosti pri práci s počítačom, využití IKT nástrojov. Výsledky sme prezentovali na každom medzinárodnom stretnutí. Každá škola si zorganizovala projektové dni na šírenie výsledkov a propagovanie projektu v regióne, niektoré školy predstavili projekt aj v televízii. Žiaci písali články do miestnych novín a školských časopisov o práci na projekte. Všetky výsledky sme zverejňovali na webstránke školy: <https://zsvzvrable.edupage.org/text11/>, projektu: <https://lpalt-erasmus.wixsite.com/playandlearntogether> i v programe eTwinning: <https://twinspace.etwinning.net/28146/home>. Projekt splnil svoj cieľ: zaznamenali sme pozitívny vzťah

žiakov k angličtine i k iným cudzím jazykom, k informatike, vzdelávaniu všeobecne. Projekt upevnil vzťah žiakov k tradíciám vlastnej krajiny, vytvoril u nich pozitívny vzťah k európskym tradíciám.

SlovakION - Ústav Výskumu Progresívnych Technológií

Organizácia / inštitúcia: Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF), Slovenská Technická Univerzita v Bratislave (STU)

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie ~ vedecká a umelecká činnosť

Lokalita: Trnavský kraj / Okres Trnava / Trnava

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

V roku 2014 v rámci UVP CAMBO vznikol Ústav výskumu progresívnych technológií ATRI, familiárne označovaný SlovakION, zameraný na výskum a vývoj(nakukni: <https://youtu.be/cBwAXFAevGA>). Má za cieľ stať sa excelentným výskumným pracoviskom v oblastiach materiálových a interdisciplinárnych vied, ktoré súvisia alebo sú komplementárne k vedným oblastiam fakulty a univerzity, nielen na Slovensku ale aj v ERA. Tohto času zamestnáva 28 výskumníkov (z toho 5 operátorov) a v poslednom roku 2019 má na svojom konte 19 karentovaných publikácií v Q1 alebo Q2 a niekoľko medzinárodných a domácich grantových projektov úspešne ukončených či práve riešených (H2020, VEGA, APVV, ESA, KIC EIT) v celkovej sume viac ako 1,3 mil. EUR.

Ako úspešní riešitelia prvej fázy výzvy WIDESPREAD – Teaming (H2020), sme mali možnosť uchádzať sa o grant aj v druhej fáze tejto výzvy. Výsledky medzinárodného hodnotenia posunuli náš projekt SlovakION do zoznamu TOP 20 z viac než 800 podaných návrhov, no na financovanie v druhej fáze to nestačilo. Vďaka tomuto úspechu a hodnoteniu európskej komisie, sme dostali možnosť získať komplementárne financovanie cez štrukturálne fondy SR v hodnote 10 mil. zamerané na financovanie výskumnej infraštruktúry a základných výskumných tém vyplývajúcich z H2020 projektu a zamerania ústavu. Projektový návrh s názvom “Vedecko-výskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum” bol schválený v roku 2019 (v alokácii cca. 10 mil. EUR) so začiatkom riešenia 1.12.2019.

Aj tento projekt nám pomôže v našich cieľoch: a byť pilotným pracoviskom v progresívnych prístupoch a veríme že v realizovaní pozitívnych zmien na Slovensku. Zároveň udržať aj rozvíjať vedecké kompetencie, modernú výskumnú infraštruktúru umožňujúcu realizovať vysokokvalifikované vedecké činnosti a kvalitné výstupy. Našou filozofiou je budovanie medzinárodných vedeckých kontaktov a tým rozšíriť spoluprácu s inými inštitúciami v oblasti vedeckého výskumu), vytvárať synergie s existujúcimi VaV inštitútmi, kreovať vyváženú národnú sieť vedeckých pracovísk prispievajúcich k špecifickým potrebám slovenského priemyslu a inováciám celkovo. Chceme naďalej posilňovať vedecké kapacity, rozšíriť aktuálny tím ľudí o perspektívnych alebo skúsených vedcov (či už domácich, alebo zahraničných)

a pripraviť im prostredie kde môžu ďalej napredovať vo svojej vedeckej kariére a sprostredkovaním svojich skúseností vychovávať mladých vedcov. K tomu nám pomôže aj novoakreditovaný ŠP na III. stupni v oblasti automatizácie zameraný na modelovanie a simuláciu v rôznych interdisciplinárnych oblastiach aktuálne už s 2 doktorandmi. Samozrejmosťou je byť školiteľmi dizertačných a diplomových prác na ústavoch fakulty a silne podporujeme medziústavnú spoluprácu. A nebojíme sa výziev.

Ceníme si a podporujeme individuálny prístup a nápady našich kolegov, zamerané na viaceré popularizačné aktivity vedy a výskumu , ako sú napr.:

- veda pri vine (<https://www.facebook.com/vedaprivine/> alebo v rádiu <https://open.spotify.com/episode/4JcuwLflH9H9eATYLiGs34>),
- stáže a mentoringové akcie smerom k našim študentom, ale aj študentom stredných škôl a gymnázií (napr. prostredníctvom www.leaf.sk)
- ciele práce pre študentov formu stáží u výskumníkov alebo v študentských skupinách (Minerva Group – Vozík ovládaný myšlienkami, projekt Think and GO) = viac http://www.atri.mtf.stuba.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=205&lang=sk .

A rovnako sme radi za ich úspechy (Dr. Mariana Derzsi získala ocenenie Women in Science v r. 2018, študenti ako výhercovia Študentských vedeckých konferencií ŠVK), významné vedecké publikácie (v najvýznamnejších vedeckých žurnáloch), či schválené projekty (medzinárodne hodnotené).

Viac o ústave: www.atri.mtf.stuba.sk .

Meno kontaktnej osoby: Maximilián Strémy

Email: maximilian.stremy@stuba.sk

IRPU - Individuálny rozvojový program učiteľa

Organizácia / inštitúcia: LEAF

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ nezisková organizácia

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Iné ~ koučing vo vzdelávaní

Opis príkladu dobrej praxe

Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU) je osemmesačný mentoringovo-koučingový program, ktorý umožňuje učiteľom ďalej rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke formou získavania nezaujatej spätnej väzby a inšpiratívnych rozhovorov so skúseným mentorom.

Program je tvorený individuálnymi stretnutiami v triede i mimo nej s frekvenciou približne raz za dva týždne (cca 10-15 stretnutí celkom). Stretnutia pozostávajú z návštevy mentora na vyučovacích hodinách a následnej reflexie, ktorá je vedená partnerským spôsobom a na ktorej učiteľ spoločne s mentorom identifikujú ciele a kroky, ktoré učiteľ podnikne, aby sa k svojmu cieľu priblížil čo najviac. V programe sú zohľadnené všetky individuálne potreby a osobitosti učiteľa, ktorý na sebe pracuje priamo vo svojej triede a so svojimi žiakmi.

IRPU je určený najmä pre učiteľov stredných škôl a II. stupňa základných škôl bez ohľadu na mesto, v ktorom pôsobia. Podstatné je, aby mali chuť a otvorenosť „vybočiť“ zo zabehaných koľají“ a skúšať nové formy práce, ktoré povedú k celostnému rozvoju žiakov (popri osvojovaní akademických vedomostí budú mať žiaci priestor i na rozvoj charakteru, samostatnosti a zodpovednosti, či komunikačných zručností).

Unikátne je, že program prebieha priamo na škole a učiteľ kvôli nemu nemusí nikam cestovať. Pokiaľ nie je možné, aby mentor prichádzal za učiteľom osobne, program môže prebiehať „online“ formou. V praxi to znamená, že učiteľ raz za dva týždne natočí video z vyučovacej hodiny, pozdieľa ho so svojím mentorom a následne ho spoločne reflektujú prostredníctvom video-rozhovoru na diaľku.

Absolventi programu vysoko oceňujú i skutočnosť, že spoznali komunitu učiteľov rovnakej krvnej skupiny s ktorými môžu na pravidelných komunitných stretnutiach zdieľať príklady dobrej praxe. Za inšpiratívne a veľmi užitočné tiež považujú workshopy na rôzne témy, ktoré im umožňujú profesionálne ďalej rásť aj po skončení programu. Mnohí tiež aktívne využívajú uzavretú FB skupinku na to, aby sa vzájomne informovali o inovatívnych materiáloch, aktivitách a novinkách v oblasti vzdelávania.

Viac informácií o IRPU nájdete na www.irpu.leaf.sk

Meno kontaktnej osoby: Jana M. Balážová

Email: jana.balazova@leaf.sk

Akadémia riaditeľov

Organizácia / inštitúcia: Združenia škôl C.S.Lewisa a Teach for Slovakia

Typ organizácie / inštitúcie: MVO ~ Nezisková organizácia

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Spravovanie, riadenie a financovanie

Opis príkladu dobrej praxe

Táto iniciatíva vznikla, pretože vedúci pracovníci škôl (riaditelia, zástupcovia riaditeľov apod.) sú nedostatočne pripravovaní na to, aby kvalitne manažovali a viedli školy a tímy; zatiaľ čo vo firemnom svete majú riaditelia a manažéri k dispozícii mnohé kvalitné rozvojové programy, riaditelia väčšiny slovenských škôl majú takýchto možností oveľa menej.

Akadémia riaditeľov je spoločným programom Združenia škôl C.S.Lewisa a Teach for Slovakia na podporu líderských a manažérskych zručností súčasných a budúcich vedúcich pracovníkov ZŠ a SŠ. Krátkodobým cieľom je podporiť budovanie týchto zručností u jednotlivých účastníkov, dlhodobým je potom pomôcť vytvoriť sieť, komunitu takýchto riaditeľov a iných vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl, aby sa vzájomne podporovali a boli tak skutočnými lídrami zmeny vo výchove a vzdelávaní detí.

Tento program ponúka účastníkom kvalitné školenia zamerané na získanie zručností dôležitých pre prácu riaditeľa (strategické riadenie organizácie – prenášanie misie a vízie cez stratégiu do praktického fungovania školy; „čo je to dobrá škola“; Výber, vedenie a rozvoj ľudí; budovanie a vedenie tímov; Stakeholder manažment). Zároveň je platformou, ktorá umožňuje vzájomné zdieľanie skúseností a dobrej praxe, ako aj stretávanie aktívnych a podobne nastavených ľudí, usilujúcich sa o pozitívnu zmenu na svojej škole a i vo vzdelávaní celkovo.

Program má v súčasnosti spolu 5 vzdelávacích modulov v rozsahu 10 dní, rozložených do 10-tich mesiacov. Okrem samotných tréningov a workshopov si však účastníci vypracúvajú vlastné zadania, na ktorých pracujú medzi modulmi, a ktoré si kontrolujú na spoločných virtuálnych (Skype apod.) alebo osobných stretnutiach v menších peer-skupinách. Tieto skupiny majú svojich tútorov, ktorí pomáhajú účastníkom v napĺňaní ich cieľov.

V súčasnosti prebieha druhý ročník pre skupinu 15 účastníkov, a s prvým ročníkom (16 účastníkov) chystáme nadstavbový modul v rozsahu 4 tréningových dní.

Meno kontaktnej osoby: Erik Tomášch

Email: erik.tomasch@teachforslovakia.sk

Teach for Slovakia

Organizácia / inštitúcia: Teach for Slovakia / Manageria o. z.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Teach for Slovakia je vzdelávací program, ktorého cieľom je zlepšiť vzdelávania detí a zvýšiť počet lídrov v oblasti školstva a vzdelávania. Program založil v roku 2014 Stanislav Boledovič, je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All. Víziou programu je „aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť“.

Hlavnou myšlienkou programu Teach For All je pritiahnúť ľudí s líderským potenciálom do školstva a získať ich talent a energiu pre zlepšovanie kvality vzdelávania a to s dôrazom na žiakov, ktorí výrazne zaostávajú najmä z dôvodov, ktoré sú často spôsobené sociálnym prostredím, v ktorom vyrastajú. Počas svojej 30 ročnej histórie si program vo svete vybudoval expertízu v metódach vzdelávania, s ktorými je možné dosiahnuť viditeľné zlepšenie vo vzdelaní a životných vyhliadkach žiakov aj zo sociálne náročných podmienok. Tieto postupy sme cez Teach for Slovakia priniesli aj na Slovensko a v partnerstve s riaditeľmi a vedením škôl sa ich usilujeme prinášať do našich škôl často v tých najnáročnejších podmienkach.

Teach for Slovakia svoju misiu naplňa cez spájanie a podporu ľudí s líderským potenciálom - v účastníckom programe. Ten trvá dva roky počas ktorých účastníci programu pôsobia v role učiteľov na základných a stredných školách. Počas dvoch rokov im organizácia poskytuje tréningy na líderské a ďalšie mäkké zručnosti, pedagogické a didaktické školenia, odborné stáže na rôznych úrovniach vzdelávacieho systému: od ministerstva až po mentoring učiteľov. Absolventi týchto dvoch rokov sa ďalej združujú v takzvanom "ambasádorskom programe Teach for Slovakia".

Dnes je v Teach for Slovakia zapojených už 80 ľudí, z nich je 40 absolventov, ktorí dnes pôsobia na ministerstve školstva a jeho inštitúciách, vo vzdelávaní, založili vlastné organizácie na podporu vzdelávania a komunit alebo pracujú v biznise.

Organizácia si dala v roku 2018 za cieľ rozšíriť povedomie o výzvach, ktorým čelí slovenské školstvo. Vytvorila preto komunitu Change for Slovakia, kde prepája jednotlivcov s účastníkmi v programe. Ľudia z biznisu, verejného sektora a ďalších oblastí spoločenského života majú takto priamy kontakt s realitou v školách z najchudobnejšieho prostredia.

Meno kontaktnej osoby: Veronika Klindová

Email: veronika.klindova@teachforslovakia.sk

AkoLes - Lesný klub Gaštanko a Lipová škola

Organizácia / inštitúcia: OZ Lesný klub Gaštanko

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ Občianske združenie

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava III / Bratislava - mestská časť Rača

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami)

Opis príkladu dobrej praxe

Občianske združenie Lesný klub Gaštanko realizuje dva projekty - Lesný klub Gaštanko a Lipová škola - ich spájajúci názov je AkoLes. AkoLes tvoria deti a ich rodičia zapojení do projektov, dobrovoľníci, profesionáli z rôznych oblastí, podporovatelia a priatelia jeho myšlienky. Sme komunita ľudí, ktorí vytvárajú pre seba a svoje deti cestu, na ktorej môžeme spoločne rásť. Cestu vzťahu, dôvery a viery v seba a druhých. V prostredí lesa a jeho prirodzených hodnôt.

Cieľom združenia je podpora duševného a fyzického rozvoja detí, mládeže a dospelých prostredníctvom vzdelávania, športu, ochrany prírody a aktívneho pobytu v nej a medzinárodnej spolupráce v týchto oblastiach. Od r. 2015 organizujeme semináre pre širšiu verejnosť v oblasti alternatívnej pedagogiky.

LK Gaštanko vznikol v r. 2012 a ide o typ zariadenia vo svete známeho ako lesná škôlka. Umožňuje deťom predškolského veku každodenný, intenzívny a priamy kontakt s prírodou, veľká časť vzdelávania prebieha v prírodnom prostredí. Každoročne je do projektu zapojených 18-20 detí. LK Gaštanko je jedným zo zakladajúcich členov Asociácie detských lesných klubov Slovenska.

Projekt Lipová škola vznikol v roku 2016 pre potreby rodín s deťmi na domácom vzdelávaní ako pokračovanie projektu LK Gaštanko. Snahou projektu je vytvoriť rešpektujúci a bezpečný priestor pre deti, v ktorom majú možnosť sa učiť. Lipová škola vychádza z inšpirácie z prírody, učí sa z nej rešpektu, spolupráci, dôvere a mnohému ďalšiemu. Aktuálne je do projektu zapojených 18 detí vzdelávaných na I. stupni ZŠ a 3 deti vzdelávané na II. stupni ZŠ.

Pri tvorbe vzdelávacieho konceptu vychádzame z ročného kolobehu v prírode a v živote človeka, sviatkov, inšpirácie z iných pedagogík, ŠVP pre predprimárne a I. a II.- stupňové vzdelávanie, z našich skúseností, tvorivosti a poznania sveta, individuálnych potrieb detí. Deti vedieme k samostatnosti, rešpektujeme jedinečnosť každého, podporujeme sebahodnotu, sebavedomie, sebaaprijatie a sebalásku, realizujeme učenie sa cez vlastnú skúsenosť, zážitok, hru, dávame priestor voľnej hre a rytmickému striedaniu aktivít počas dňa.

Okrem prírody kladieme dôraz na komunitný princíp fungovania, dobrovoľníctvo, trvaloudržateľný rozvoj a dospelých so záujmom na sebe pracovať a rozvíjať sa. V projektoch sa snažíme o tvorbu inkluzívneho a prijímajúceho prostredia.

Nedostatočný kontakt detí s prírodou spôsobuje poruchy osobnosti, poruchy pozornosti, vyššiu mieru chorobnosti. Kontakt s ňou, naopak, rozvíja hrubú motoriku, znižuje výskyt chorôb, zvyšuje fungovanie imunitného systému, znižuje úzkosť, posilňuje schopnosť sústredenia či pamäť a zabraňuje vzniku obezity. Kontakt s prírodou v detstve podporuje zodpovedné správanie k životnému prostrediu v dospelosti. Príroda pôsobí blahodarne pri hyperaktivite, poruchách imunity, autistického spektra či pozornosti.

www.akoles.sk

Meno kontaktnej osoby: Eva Šeböková

Email: lesnyklub.gastanko@gmail.com

Evaluačné dotazníky EDO

Organizácia / inštitúcia: Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Súbor evaluačných dotazníkov EDO je diagnostickým nástrojom, s pomocou ktorého si môžu školy zmerať a zhodnotiť organizačnú kultúru a klímu školy. Od roku 2011 už dotazníky EDO využilo 290 škôl, pričom ich vyplnilo 3 953 učiteľov, 37 440 rodičov a 50 511 žiakov. V súčasnosti sú dotazníky k dispozícii základným školám, od šk. roka 2020/21 budú použiteľné aj na stredných školách.

Anonymné dotazníky sú určené všetkým učiteľom, všetkým rodičom žiakov školy a žiakom na II. stupni. Otázky v dotazníkoch sú zamerané na 8 základných oblastí, ktoré majú vplyv na kultúru a klímu školy:

- A. Fyzické prostredie školy
- B. Ciele, kultúra a identita školy
- C. Štýl riadenia a komunikácia medzi vedením a učiteľmi
- D. Socioklíma a vzťahy medzi učiteľmi
- E. Vyučovacie štýly učiteľov a klíma na hodinách
- F. Komunikácia a vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi
- G. Socioklíma a vzťahy medzi žiakmi
- H. Komunikácia a vzťahy medzi školou a rodičmi

Časť otázok je položená identicky v dotazníkoch pre učiteľov, rodičov aj žiakov, aby bolo možné sledovať, ako sa líši vnímanie a hodnotenie tých istých javov z pohľadu jednotlivých aktérov výchovno-vzdelávacieho procesu.

Každá škola, ktorá si objedná dotazníky u neziskovej organizácie DOBRÁ ŠKOLA, ich dostane rozmnožené v požadovanom počte (pre všetkých učiteľov, rodičov a žiakov II. stupňa). V stanovenom časovom intervale (2 – 3 týždne) zabezpečí ich anonymné vyplnenie a následne ich odošle na spracovanie. Zhruba o 4 týždne dostane škola podrobné individualizované výsledky a analýzy. Netreba snáď dodávať, že výsledky sú dôverné a dostane ich iba vedenie príslušnej školy.

Vzhľadom na to, že dotazníky EDO už za uplynulých 9 rokov využilo takmer 300 škôl, dostáva škola nielen vyhodnotenie odpovedí svojich učiteľov, rodičov a žiakov, ale aj (anonymizované) porovnanie

dosiahnutých výsledkov s desiatkami iných škôl na Slovensku. Pri takýchto meraniach je dôležité mať istý referenčný rámec, inak nemusí byť zrejmé, ako interpretovať niektoré zistenia. (Príklad: ak 25 % žiakov školy uvedie, že na hodinách občas pociťujú strach, je to dobrý alebo zlý výsledok? Ak je celoslovenský priemer 50 %, je to relatívne dobrý výsledok – hoci ani s ním by sme nemali byť spokojní, ak je celoslovenský priemer 10 %, je to relatívne zlý výsledok a škola sa dozvedá, že v tejto oblasti má väčší problém ako iné školy.)

Ďalšie informácie o evaluačných dotazníkoch EDO možno získať na stránke edo.dobraskola.sk.

Meno kontaktnej osoby: RNDr. Vladimír Burjan

Email: burjan@dobraskola.sk

Časopis DOBRÁ ŠKOLA

Organizácia / inštitúcia: Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami) ~ Spravovanie, riadenie a financovanie ~ Zlepšenie dostupnosti výchovy a vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

DOBRÁ ŠKOLA je časopis o výchove a vzdelávaní, ktorý vychádza už 11 rokov. Jeho podtitul znie: inšpirácia pre učiteľov, ktorí chcú byť lepší. Vydavateľom časopisu je Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA, jeho šéfredaktorom je RNDr. Vladimír Burjan.

Desať rokov (od septembra 2009 do júna 2019) vychádzala DOBRÁ ŠKOLA tlačou ako mesačník v náklade cca 3 000 – 3 500 ks a bol distribuovaný na cca 800 – 1 000 základných a stredných škôl. Typické číslo malo okolo 40 strán.

Od septembra 2019 došlo k viacerým zmenám. Časopis prestal (z ekonomických dôvodov) vychádzať tlačou. V súčasnosti vychádza iba v elektronickej podobe (ako PDF) plus dopĺňa ho webová stránka www.dobraskola.sk. Zmenila sa tiež jeho periodicita: z mesačníka sa stal dvojtýždenník (20 čísel ročne – v júli a auguste DŠ nevychádza). Typické číslo má okolo 24 strán. Tretia významná zmena sa týka ceny časopisu: zatiaľ čo tlačaná verzia bola spoplatnená, súčasná elektronická verzia je všetkým záujemcom k dispozícii bezplatne. Tým, ktorí dobrovoľne podporia vydávanie časopisu malým finančným príspevkom, je dokonca sprístupnený archív so všetkými číslami DOBREJ ŠKOLY, ktoré vyšli za 11 rokov.

Časopis je určený primárne učiteľom a riaditeľom ZŠ a SŠ všetkých typov, okruh jeho čitateľov je však širší. Čítajú ho aj niektorí učitelia vysokých škôl (najmä z pedagogických fakúlt), pracovníci ministerstva školstva, priamoriadených organizácií, školskej inšpekcie, metodici, autori učebníc, experti na vzdelávanie, politici, zriaďovatelia škôl atď.

DOBRÁ ŠKOLA si kladie niekoľko dlhodobých cieľov:

* Informovať

Cieľom DŠ nie je priebežné informovanie o každodennom dianí v rezorte, nechce byť spravodajským médiom. Informuje najmä o podujatiach, ktoré sú určené učiteľom a o zmenách, ktoré majú dopad na väčšinu škôl.

* Otvárať témy

Diskurz o školstve je u nás plochý a obmedzený. DOBRÁ ŠKOLA sa ho snaží rozširovať otváraním nových tém, ukazovaním iných možných pohľadov na problematiku výchovy a vzdelávania, niekedy aj problematizovaním najrozšírenejších klišé.

* **Vzdelávať**

Dobrý učiteľ sa musí neustále ďalej vzdelávať, sledovať nové poznatky a trendy v pedagogike, reflektovať svoje pedagogické pôsobenie. DOBRÁ ŠKOLA má ambíciu prinášať prístupné, ale pritom kvalitné základné poučenie o rôznych teoretických témach a problémoch.

* **Inšpirovať**

Zdieľanie vlastných skúseností a príkladov dobrej praxe medzi učiteľmi je veľmi efektívnym spôsobom zvyšovania ich kvality a profesionality. DOBRÁ ŠKOLA na to vytvára priestor. Veľkú časť jej obsahu tvoria priamo príspevky od učiteľov, v ktorých popisujú a rozoberajú svoje skúsenosti z tried.

* **Motivovať a povzbudzovať**

Profesia učiteľa je veľmi psychicky náročná a častým osudom nadšených pedagógov je predčasné vyhorenie. DOBRÁ ŠKOLA sa snaží vlievať takýmto učiteľom energiu, nádej a presvedčenie, že ich úsilie je chvályhodné a že má hlbší zmysel.

* **Sieťovať**

Ukazuje sa, že mnohí učitelia sú so svojimi metódami, postojmi a názormi na profesiu učiteľa vo svojich zborovniach osamelí či priamo izolovaní. Prostredníctvom DOBREJ ŠKOLY dostávajú správu, že nie sú sami, že na iných školách sú podobne zmýšľajúci učitelia, s ktorými sa môžu občas stretnúť a zdieľať svoje skúsenosti.

Tu sú názvy niektorých pravidelných rubriek: Očami SKU, Čo sa deje vo svete a u nás, Rozhovor, Skutočný príbeh, Za a proti, Dobré tipy, Právna poradňa, Vedecky overené, Otázky pre špekulantov.

Meno kontaktnej osoby: Vladimír Burjan

Email: burjan@exam.sk

Anatómia pracovného pohovoru

Organizácia / inštitúcia: PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ vzdelávacia a poradenská agentúra

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce)

Opis príkladu dobrej praxe

Interaktívna aktivita pre študentov tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl vznikla ako potreba vytvoriť tzv. interface medzi očakávaniami zamestnávateľov a možnosťami škôl. Aktivita bola pilotne realizovaná na Gymnázium Varšavská v Žiline v marci 2016. Neskôr, pri opakovaných stretnutiach boli realizované nadstavby pod názvom "Čo očakávajú zamestnávatelia od juniorov?".

Počas interaktívneho workshopu žiaci pochopia rôzne aspekty výberových pohovorov. Môžu sa otestovať a získať informácie o rôznych typológiách ľudí a ich vhodnosti na rôznorodé pracovné pozície. Prakticky si vyskúšajú úskalia Assessment a Development centier a prostredníctvom video spätnej väzby zažijú simulované interview.

Vybrané referenčné školy:

- Gymnázium Varšavská Žilina
- Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava
- Gymnázium Poštová Košice
- Gymnázium Tornaľa
- Stredná odborná škola technická Rožňava
- Premonštrátske gymnázium Košice
- Akadémia SOVY Košice
- Gymnázium Dobšiná

Vybrané referencie účastníkov:

- "Moje pocity boli spočiatku rozporuplné, pretože som netušil, do čoho idem a čo očakávať. Výsledok ma mimoriadne príjemne prekvapil. Interaktívna prednáška načrtla viacero tém a sociálnych sfér, respektíve problémov v nich. Pán Kmeť nám rozprával o soft-skilloch, time a stress manažmente a rôznych iných veciach, ktoré sa ma doteraz dotýkali len okrajovo. Najviac zo všetkého sa mi páčili interaktívne hry na tímovú prácu, ktoré odhalili, že spomínané problémy/nedostatky sa týkajú aj nás samotných. Tri aktívne strávené hodiny mi veľa dali a

naozaj milo ma prekvapili, čas uplynul veľmi rýchlo a po skončení som odchádzal s pocitom zadosťučinenia a nutkaním vedieť viac." (Šimon)

- "Bolo to celé veľmi zaujímavé a dalo mi a to aj takého chrobáka do hlavy, že teraz začínam stále viac a viac rozmýšľať, na akú prácu sa do budúca hodím... Tie aktivítky aj videá spravili stretnutie zábavnejším, bez nich by to bolo len počúvanie "prednášky", a to by bolo o dosť nudnejšie.. Z aktivít sa mi veľmi páčila tá logická hádanka, a celkovo sa mi páčil aj príklad na postavenia v reálnej práci (napr. to, že líder by mal určiť na začiatku nejakého projektu pravidlá, ktoré sa budú stále dodržiavať, alebo by si mal udržiavať poriadok a klud medzi ostatnými kolegami,..)." (Laura)
- "Od tejto prednášky som nemala veľké očakávanie, ved viete, každý sa chce hlavne uliať z vyučovania. Avšak tentokrát to nebolo len o ulievaní sa. Cela prednáška bola urobená zaujímavou formou. Veľa sme sa nasmiali a aj nám to veľa dalo. Dozvedeli sme sa o sebe nové veci a informácie, ktoré môžeme využiť v budúcnosti, keď pôjdeme do zamestnania. Ak by bola možnosť ísť na takýto typ prednášky ešte raz určite by som sa prihlásila ako prvá." (Martina)

Meno kontaktnej osoby: Marek Kmeť

Email: info@educon.sk

Tvorba ekosystému pre rozvoj škôl zvnútra

Organizácia / inštitúcia: Fórum proaktívnych škôl – Forum of Proactive Schools

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ organizácia s medzinárodným prvkom

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Fórum proaktívnych škôl je práve v tomto čase etablovaná organizácia s medzinárodným prvkom (medzinárodná mimovládna organizácia), zriadená podľa zákona č. 116/1985 Zb. Je to dobrovoľná spoločná iniciatíva aktérov pôsobiacich v oblasti školstva, najmä vedúcich pracovníkov a učiteľov materských, základných, stredných a vysokých škôl, rôznorodých zástupcov zriaďovateľov týchto škôl, pedagogických výskumníkov a so školami úzko spolupracujúcich inovátorov, žiakov, študentov a rodičov.

Hlavným cieľom organizácie je vytvoriť funkčnú sieť vzájomne sa inšpirujúcich škôl bez rozdielu zriaďovateľa ako centier neustálej sebaobnovy, ktoré vlastné výchovno-vzdelávacie modely spoločne overujú, reflektujú, ďalej distribuujú a snažia sa zdôvodnene navrhovať zodpovedajúce prospešné legislatívne i nelegislatívne systémové zmeny v školstve. Jednotliví aktéri proaktívne, s vedomím plnej zodpovednosti, odborne a precízne, napriek rôznorodým prekážkam, tvoria vlastné riešenia výchovno-vzdelávacích výziev vo svojich unikátnych kontextoch, a tak sa podieľajú na utváraní mravnej, občiansky zodpovednej a demokratickej podoby spoločnosti.

Hlavným predmetom činnosti organizácie je skrz vzájomné návštevy, interakcie, pozorovania výchovno-vzdelávacej praxe reflektovať, poskytovať relevantné spätné väzby a inovovať školské edukačné dizajny (školské kurikulum, organizáciu vzdelávania, učebné prostredia, metódy a obsahy vyučovania a ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov) a dosiahnuť na školách stav rastúcej kvality edukačných výstupov, rastúcej spokojnosti všetkých aktérov školy a kontinuálnej sebaobnovy.

Jadrom zmyslu existencie organizácie je kvalita konkrétnej výchovno-vzdelávacej praxe, propagovať príklady dobrej praxe a vyvolávať verejný záujem a dialóg o témach týkajúcich sa skvalitňovania školstva.

Prvé stretnutie FPŠ sa uskutočnilo v Škole u Filipa v Banskej Bystrici 4.7.2017

Meno kontaktnej osoby: PaedDr. Viera Grohová

Email: vierka.grohova@gmail.com

Nová paradigma organizačnej a edukačnej kultúry školy

Organizácia / inštitúcia: Spojená škola, Letná 3453/34, 058 01 Poprad

Typ organizácie / inštitúcie: spojená škola

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie ~ vedecká a umelecká činnosť

Lokalita: Prešovský kraj / Okres Poprad / Poprad

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami) ~ Spravovanie, riadenie a financovanie ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Zmena systému manažmentu na základných školách a seba-transformácia školy na znalostnú organizáciu.

V roku 2010 sme stáli pred hľadaním odpovedí na tieto otázky: Čo urobiť, aby Spojená škola (ďalej len Škola) na Letnej ulici v Porade fungovala ako synergický celok? Prečo prepojiť činnosť materskej, základnej a základnej umeleckej školy pod jednou strechou? Pointou ich prepojenia bolo, aby sa fungovanie škôl a individuálne i skupinové schopnosti pedagógov stali synergickým nástrojom toho, ako čo najlepšie odpovedať na potreby žiakov a umožniť im fungovať v role aktérov. Dlhodobu ich rozvojovú/rastovú potrebu mapujeme a prispôsobujeme im organizačné správanie tak, aby mohli vo forme osobných i spoločných cieľov prevziať za ich plnenie zodpovednosť.

Dohoda ako dohodnutý kódex správania tvorí súčasť kurikula pod názvom Rámcové obsahové charakteristiky ročníkov (ROCHR). Rámec ROCHR je ponukou hypotéz pre jednotlivé ročníky a predstavuje možný kontext obsahov pre postupné nadobúdania kompetencie: sociálnej, textovej, komunikačnej a učiť sa učiť. Pedagóg sa pri ich transformácii do procesu výučby dostáva do roly dirigenta džezového orchestra. Najprv upriami pohľad na každého žiaka ako na jedinečne znejúci nástroj. Spojením rôznych nástrojov (žiakov) pracuje na diele, ktoré dosiahne sýtosť a naplnenosť, pričom pri jeho tvorbe vyberá a volí také stratégie, ktorými budú zvládnuté požiadavky na všetky výrazové prvky skladby (agogika). Ponúka toto dielo žiakom ako príbeh, na ktorom žiak pracuje s informáciami cez dobre premyslený rámec kritického myslenia, komunikuje a spolupracuje s ostatnými spoluhráčmi, získava vlastnú skúsenosť, ktorá ho obohacuje. Opakované využitie osobnej a skupinovej reflexie pretavuje do úrovne poznania ako znalosť. Tá je v tomto hodnotovom reťazci – v tomto procese prínosom vtedy, keď obsahuje vždy prítomný moment reflexie a žiak má chuť hľadať si opätovne odpovede na otázky: Čo chcem? Prečo to chcem? Ako to dosiahnem?

Takto štruktúrovaný manažment jednotlivých prvkov a ich vzájomné previazanie stavia aj riaditeľa školy do roly dirigenta džezového orchestra, ktorý dáva priestor pre vyniknutie každému. V spoločnom dizajne/kompozícii dbá o prepojenie jednotlivých častí, aby prepojenosť jednotlivých predmetov vytváralo dokonalú harmóniu, živý a dynamický celok. Komunikuje s hráčmi rôznych nástrojov – predmetov a vytvára z nich komunity operatívne, aby takto riadený proces prinášal novú kultúru fungovania s maximálnym zapojením každého. Vďaka tomuto sa učiteľia môžu sústrediť na didaktickú stránku práce so žiakmi. A čo keď niečo nevyjde podľa našich predstáv? Berieme to ako samozrejmu príležitosť na analýzu a učenie a priestor pre tvorbu ekosystému otvoreného voči inováciám. Socio-technický model

znalostného manažmentu nám umožňuje postupovať rýchlosťou, ktorá závisí od miery zvnútorňenia a osvojenia si repertoáru špecifických rol, postupov, technológií a princípov správania sa jednotlivými aktérmi.

Sme pre našich žiakov plným mnohých atraktívnych príležitostí. Rodičia našu školu vnímajú ako priestor rastu, zdravej výchovy a kvalitného vzdelávania, lebo už spoločne s nimi sme prijali rolu nielen tvorcu, ale i dizajnéra vlastného života disponujúceho takými kompetenciami a hodnotovým systémom, ktoré potrebuje na život v neustále sa meniacej, učiacej sa, kultúrne rozmanitej globálnej spoločnosti 21. storočia.

Meno kontaktnej osoby: PaedDr. Viera Grohová

Email: vierka.grohova@gmail.com

ZŠ s MŠ M.R.Štefánika, Budimír 11

Organizácia / inštitúcia: základná škola s materskou školou

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola s materskou školou

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: Košický kraj / Okres Košice - okolie / Budimír

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami) ~ Spravovanie, riadenie a financovanie

Opis príkladu dobrej praxe

Naša škola prepája predprimárne a základné vzdelanie. Veľkou výhodou je, že môžeme pracovať s deťmi už od 3 rokov. Ich všestranný rozvoj prebieha v spolupráci so školským psychológom, logopédom a špeciálnym pedagógom. Veľký doraz kladieme na pohybové aktivity, preto deti absolvujú už v materskej škole lyžiarsky, korčuľarsky aj plavecký kurz. Ďalšie vlohy a nadania rozvíjajú v ZUŠ-ke, jazykovej, prípadne tanečnej škole, ktoré pôsobia v našich priestoroch. Po prechode do základnej školy sa snažíme ďalej rozvíjať potenciál každého žiaka a rešpektovať jeho individuálne tempo. Veľmi nápomocní sú v tejto oblasti asistenti, ktorí pomáhajú žiakom s pomalším napredovaním, poruchami učenia alebo žiakom, ktorí vymeškali veľa hodín. Popoludňajšia študovňa je tiež k dispozícii na doučenie, dovysvetľovanie učiva, pomoc s domácimi úlohami, či projektami. Pokúšame sa vytvoriť inkluzívne prostredie pre všetkých žiakov. Vďaka spolupráci s Prešovskou univerzitou zlepšujeme výchovno-vzdelávací proces, uľahčujeme prechod žiakom na 2. stupeň a pracujeme na metódach práce s textom. Spolupracujeme s rôznymi nadáciami a občianskymi združeniami s cieľom implementácie nových metód a foriem vyučovania, zlepšovania klímy, či podpory spolupráce so širšou komunitou. Venujeme sa rozvoju životných zručností a metódam vysokoefektívneho učenia S. Kovalikovej. Pondelky začíname ranným kruhom vo všetkých triedach. Prepájame obsah predmetov a snažíme sa učiť v kontexte. Budujeme charakter žiakov prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít a všimania si dobrých skutkov. Snažíme sa o zdieľané vedenie školy, čo má pozitívny vplyv na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov, kvalitu výučby a motiváciu zamestnancov. Víziu školy tvoríme spoločne so zamestnancami, rodičmi a žiakmi, aby škola reflektovala potreby regiónu a záujem rodičov, čo zohráva kľúčovú úlohu aj v oblasti rozvoja a inovácie školy. Vzhľadom na polohu školy v regióne so silným IT sektorom, spolupracujeme s miestnymi IT firmami a každoročne otvárame IT triedy s rozšíreným vyučovaním informatiky. Rodičom sa snažíme ponúkať komplexné služby, aby možnosti rozvoja svojich detí mali pod jednou strechou – v škole máme elokované pracovisko Základnej umeleckej školy /odbor výtvarný a hudobný – klavír, husle, flauta, gitara/, jazykovú školu aj tanečný klub zameraný na spoločenské tance. Okrem toho ponúkame 30 vlastných krúžkov s rôznym zameraním. Organizujeme viaceré aktivity v priebehu roka na podporu spolupráce s rodičmi – Deň otvorených dverí, Konferencia pre rodičov, Záhradný koncert, spoločné exkurzie, návštevy kina a pod.

Meno kontaktnej osoby: Jana Bavoľárová

Email: bavolarova.j@gmail.com

Súťažím s Talentídou

Organizácia / inštitúcia: Talentída, n. o.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Iné ~ motivácia a podpora talentov, osobný rozvoj,

Opis príkladu dobrej praxe

Nezisková organizácia Talentída sa snaží nadchnúť pre „myslenie“ čo najviac žiakov. Ak sa dnešné deti majú v dospelosti uplatniť ako mysliaci a tvoriví ľudia, schopní rozumne a zodpovedne viesť túto krajinu, musia dostávať dostatok príležitostí na rozvíjanie svojich intelektuálnych a osobnostných schopností. Dôležitú úlohu v „naštartovaní“ a rozvoji detí zohrávajú aj zaujímavé otázky, úlohy či problémy, s ktorými sa stretnú v súťažiach. Súťaže dávajú žiakom možnosť otestovať svoje schopnosti a čo je veľmi dôležité, zažiť radosť z úspechu.

Nezisková organizácia Talentída vznikla odčlenením od spoločnosti EXAM testing, a tak mnohé súťaže, ktoré dnes organizuje, majú viac ako 20-ročnú tradíciu. Doteraz sa do vedomostných súťaží Talentídy zapojilo neuveriteľných 2 229 158 žiakov.

Najväčšou a jednou z najstarších je medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN. V medzinárodne určenom termíne si sadnú do lavíc milióny žiakov na celom svete, aby riešili rovnaké úlohy. Úlohy tvorí a vyberá medzinárodný tím odborníkov zo všetkých zúčastnených krajín. Súťaž sa vďaka zaujímavým, vtipným a netradičným úlohám teší veľkej obľube nielen medzi slovenskými žiakmi, ale na celom svete. Na Slovensku si za 23. ročnú históriu klokanovskej úlohy vyskúšalo už 1 389 104 žiakov. V marci 2019 sa do súťaže zapojilo 6 293 071 žiakov z 84 krajín sveta. Matematický klokan má široký záber – je určený žiakom od 1. ročníka ZŠ až po maturantov na všetkých stupňoch stredných škôl. Slovensko patrí na medzinárodnej úrovni medzi priekopníkov v tvorbe úloh a zapojení najmladších vekových kategórií.

Najstaršou súťažou Talentídy je MAKS, celoročná matematická súťaž pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a prímý – kvarty osemročných gymnázií. V tomto školskom roku sa koná už jej 26. ročník. Úlohy sú koncipované tak, aby ich zvládli aj žiaci, pre ktorých je matematická olympiáda príliš náročná, aby žiakov bavili, rozvíjali ich myslenie a kreativitu. Cieľom súťaže je aj rozvíjať čítanie s porozumením, učiť presnosti vo vyjadrovaní a v neposlednom rade učiť pracovať systematicky, plánovať, dodržiavať termíny. Tým, že umožňuje súťažiť aj dvojiciam, učí žiakov tímovej spolupráci a spoluzodpovednosti.

Podobné ciele si kladie aj MAKSÍK, celoročná matematická súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Úlohy v súťaži sú ešte hravejšie, vsadené do rozprávky, čo tiež významnou mierou prispieva aj k zlepšeniu čítania s porozumením. Deti sa majú možnosť tvorivo rozvíjať, lebo sami dotvárajú Maksíkov príbeh, kreslia obrázky, ktorými sú úlohy v zadaní ilustrované. Vďaka tomu sa môžu tešiť z úspechu aj tí, ktorí si neporadia so všetkými matematickými úlohami.

Celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO, určená žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ, patrí na základných školách nielen medzi deťmi, ale aj medzi učiteľmi, medzi najobľúbenejšími. Je špecifická

svojím zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa deti doteraz stretli.

Podobný charakter, ale pre starších žiakov – od piatakov na ZŠ až po maturantov, má súťaž EXPERT geniality show. Žiaci si z niekoľkých ponúknutých tém vyberajú dve, v ktorých sa cítia byť expertmi. V tomto školskom roku mali v ponuke: Ako funguje svet, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Päť jazykov kultúry, Mozgolamy, Od Dunaja k Tatrám, Góly body sekundy a Do you speak English?

Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce

Organizácia / inštitúcia: Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Žilina / Žilina

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Naša škola už niekoľko rokov úspešne rozširuje internacionalizáciu školy aj vďaka projektom Erasmus+, ktorými podporuje kvalitu odborného vzdelávania, zlepšuje úroveň odborných zručností žiakov so zreteľom na ich uplatnenie sa na trhu práce. Do mobilít k zahraničným partnerom zapájame žiakov z rôznych stavebných profesií. V posledných rokoch najviac inštalatérov, mechanikov stavebnoinštalčných zariadení a technikov energetických zariadení budov, ale okrem nich aj stolárov, murárov, tesárov a dokonca aj mechanikov hasičskej techniky. Žiaci sa vracajú obohatení o praktické skúsenosti vo svojej profesii, ktoré využívajú na odbornom výcviku, na regionálnych a medzinárodných súťažiach. Prezентujú ich širokej verejnosti aj svojimi zhotovenými produktmi vytvorenými pre materské školy, domy seniorov v rámci okresu - altánky, drevené preliezačky, lavičky a pod. Príklady dobrej praxe od partnerov pomáhajú škole skvalitniť vzdelávací proces. Podľa vzoru nemeckého partnera boli vybudované tzv. "suché dvory" pre praktický výcvik murárov, inštalatérov, obkladačov. Partner z Rakúska sa stal pre nás vzorom pri vybudovaní solárneho systému, špeciálnej učebne pre vykurovanie, elektrotechnického laboratória, v ktorom vykonávajú praktický výcvik technici energetických zariadení budov. Kvalitný vzdelávací proces sa dosiahne len kvalitnými pedagógmi, a preto aj naši učitelia a majstri odborného výcviku sa zúčastňujú mobilít v rámci programu Erasmus+. Obohatení skúsenosťami a najnovšími poznatkami v svojej profesijnej oblasti tvoria prítiahlivejšie vzdelávacie programy pre žiakov, modernizujú učebné materiály, tvoria pracovné zošity, čím žiakov viac motivujú pre ich profesiu. Na základe dobrých skúseností naša škola je zapájaná do projektov iných krajín. Veľmi intenzívne sa rozvíja spolupráca s Poľskom, Talianskom a Španielskom. Z týchto krajín k nám prichádzajú tak žiaci ako aj pedagogickí zamestnanci na mobilitu a job shadowing. Naš partner z Nemecka nás vybral do projektu Strategické partnerstvo, v rámci ktorého sme zorganizovali na škole pre zástupcov 6 krajín workshop k téme "Zabezpečenie mladých odborníkov v stavebníctve". Dosiahnuté výsledky z medzinárodných projektov prezentujeme v médiách, na našej webovej stránke www.sosstavebna.sk, počas Dňa otvorených dverí, Burzy informácií, apod. V rámci Európskeho týždňa zručností prichádzajú k nám žiaci ZŠ, ich rodičia a presvedčujú sa o skvelých možnostiach vzdelávania na našej škole.

Čítam, čítaš, čítame - projekt čítania detí v Leviciach

Organizácia / inštitúcia: Tekovská knižnica v Leviciach

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ knižnica

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Nitriansky kraj / Okres Levice / Levice

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Dlhodobá a úspešná spolupráca základných škôl a knižnice pri realizácii projektu čitateľskej a informačnej gramotnosti detí

Opis príkladu dobrej praxe

Tekovská knižnica v Leviciach realizuje už 28. ročník projektu čítania detí v Leviciach, kde úspešná spolupráca základných škôl v našom meste s knižnicou je príkladom dobrej praxe v realizácii čitateľskej a informačnej gramotnosti detí. Knižnica má vybudované dobré vzťahy s pedagógmi ZŠ, ktorí knižnicu vnímajú, ako rovnocenného partnera pri napĺňaní spoločného cieľa, aby deti čítali, aby získavali vzťah ku knihám a aby knižnicu navštevovali. Tejto filozofii sú naklonení aj riaditelia ZŠ, ktorí pedagógov s deťmi uvoľňujú na návštevu knižnice a na podujatia, ktoré pre deti pripravuje. Táto spolupráca má značný podiel na počte čitateľov knižnice, kde z celkového počtu používateľov knižnice tvoria deti 47,39%, ako aj v % zastúpení školopovinných čitateľov, kde z počtu žiakov ZŠ v Leviciach je zaregistrovaných v knižnici 40,04%. Projekt má formu vzdelávacieho, súťažného a zábavného cyklu podujatí zameraných na získavanie čitateľských kompetencií detí. Knižnica pracuje s detským čitateľom systematicky počas celého školského roka. Organizuje cyklus vzdelávacích podujatí Ako poznám knihy a knižnicu? a Čo som čítal v knižnici?, ktorý je zameraný na získavanie vedomostí a praktických zručností v orientácii sa vo fonde knižnice. Deti sa na pravidelných mesačných návštevách knižnice učia samostatne vyhľadávať knihy na čítanie, pracovať s jednotlivými žánrami umeleckej literatúry, vyhľadávať si knihy podľa svojich záujmov a záľub. Hravou formou získavajú vedomosti o práci s náučnou literatúrou, o vyhľadávaní si kníh podľa Medzinárodného desiatinného triedenia. Deti sa v knižnici naučia vyhľadať si potrebnú literatúru na rôzne školské projekty, súťaže, olympiády. Súťažná časť projektu je zameraná na verifikáciu získaných poznatkov o knihách a knižnici. Najúspešnejšie kolektívy sú oceňované vecnými a knižnými cenami. Pozitívom súťaže je, že na detského čitateľa pôsobí dynamika celého kolektívu triedy. Navzájom sa podporujú, riešia úlohy a predovšetkým sa motivujú k čítaniu a k poznávaniu kníh. Slávnostné vyhodnotenie súťažnej časti projektu sa koná pravidelne na konci školského roka. Informácie o víťazoch súťaže sú uverejňované na webovej a facebookovej stránke knižnice, zasielané sú na školy, zverejňované na informačných tabuliach knižnice, v regionálnych médiách. Slávnostnú atmosféru vyhodnotenia dotvárajú deti zo ZUŠ v Leviciach kultúrnym programom Zábavná forma projektu je zameraná na organizovanie podujatí, ako sú dramatizácie kníh, tvorivé dielne, rozprávkové a literárne hodiny, rôzne súťaže a hry. Projektom čítania detí žijú v Leviciach nielen deti, pedagógovia, ale aj rodičia a blízka rodina. Deti majú radosť z čítania a to je na projekte to najlepšie.

Meno kontaktnej osoby: PhDr. Vlasta Kollárová

Email: tkpodujatia@kniznicalevice.sk

Centrum popularizácie chémie

Organizácia / inštitúcia: Gymnázium sv. Andreja

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Ružomberok

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Centrum popularizácie chémie na Gymnáziu sv. Andreja funguje už druhý rok. Ponúka žiakom najmä základných škôl realizovať chemické pokusy naživo. Mnohé základné školy nemajú kvalitné vybavenie a pomôcky na tento druh vzdelávacej činnosti, preto majú možnosť prísť do nášho chemického laboratória a zažiť a reálne skúsiť ako "vonia chémia". Centrum vedie p. u. Helena Drobúlová.

S myšlienkou založenia tohto Centra prišiel riaditeľ školy Kamil Nemčík. Inšpiráciou nám je Centrum popularizácie fyziky, ktoré vedie p. u. Jozef Beňuška v Martine. Obaja učitelia (Helena Drobúlová a Jozef Beňuška) boli finalisti ceny Učiteľ Slovenska 2018.

Zatiaľ nás navštevujú žiaci z mesta Ružomberok, siedmci, ôsmaci i deviataci. Téma je vyberaná po konzultácii s ich vyučujúcou učiteľkou. V labáku to potom rôzne vonia, svieti, farbí, pení, dokonca vieme urobiť aj chemický sneh a riadnu hmlu.

Záujemcovia zo vzdialenejších škôl môžu spojiť návštevu Centra s inou exkurziou v meste alebo v okolí.

Link: <https://gsa.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD10ZWFjaGVycy8zNTU2NCZzdWJwYWdIPTY%3D>

Meno kontaktnej osoby: Helena Drobúlová

Email: drobulova@gsa.sk

Can you play with me? Erasmus+ K229

Organizácia / inštitúcia: Gymnázium sv. Andreja

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Ružomberok / Ružomberok

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom "Can you play with me?" vznikol v spolupráci piatich krajín: Slovensko, Poľsko, Turecko, Taliansko a Rumunsko. Projekt vznikol s cieľom naučiť deti hrať sa medzi sebou a tým znížiť ich aktivitu na hrách na internete. Sami vymýšľajú nové hry, spoločne sa ich hrajú a hra je tiež hlavnou aktivitou spoločných medzinárodných stretnutí v jednotlivých krajinách.

Každá krajina plní svoju úlohu na projekte. Všetky interakcie s partnerskými krajinami sú zabezpečené cez skype, facetime, e-mail a messenger. Turecko je zodpovedné za koordináciu všetkých škôl a dohliada nad celým projektom. Jeho úlohou je tiež pripraviť prieskum na začiatku a na konci projektu, na ktorom sa zúčastnia žiaci a rodičia všetkých partnerských škôl. Rumunsko zabezpečuje šírenie výstupov projektu cez kanály sociálnych sietí a e-twinning. Taliansko pripravuje plagáty a brožúry. Slovensko zodpovedá za prípravu projektových časopisov. Poľsko vykonáva časť elektronického partnerstva.

Prínosov projektu je niekoľko: účastníci projektu sa učia o rozdieloch v kultúrach zdieľaním si skúseností, komunikujú v angličtine a samozrejme ostatných učia základné slovíčka a frázy svojej krajiny. Zúčastňujú sa aktivít projektu, rozvíjajú porozumenie medzi sebou a rešpektujú sa. Spoločná hra je dôležitým prvkom celého projektu. Učitelia spoločne odborne diskutujú v skupine a na rôznych projektových stretnutiach sa zapájajú aj ostatní učitelia z navštívenej školy.

Link: <https://twinspace.etwinning.net/73009/home>

Meno kontaktnej osoby: Monika Komová

Email: komova@gsa.sk

Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce

Organizácia / inštitúcia: Stredná odborná škola stavebná , Tulipánová 2, Žilina

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Žilina / Žilina

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Naša škola už niekoľko rokov úspešne rozširuje internacionalizáciu školy aj vďaka projektom Erasmus+, ktorými podporuje kvalitu odborného vzdelávania, zlepšuje úroveň odborných zručností žiakov so zreteľom na ich uplatnenie sa na trhu práce. Do mobilít k zahraničným partnerom zapájame žiakov z rôznych stavebných profesií. V posledných rokoch najviac inštalatérov, mechanikov stavebnoinštalčných zariadení a technikov energetických zariadení budov, ale okrem nich aj stolárov, murárov, tesárov a dokonca aj mechanikov hasičskej techniky. Žiaci sa vracajú obohatení o praktické skúsenosti vo svojej profesii, ktoré využívajú na odbornom výcviku, na regionálnych a medzinárodných súťažiach. Prezentujú ich širokej verejnosti aj svojimi zhotovenými produktmi vytvorenými pre materské školy, domy seniorov v rámci okresu - altánky, drevené preliezačky, lavičky a pod. Príklady dobrej praxe od partnerov pomáhajú škole skvalitniť vzdelávací proces. Podľa vzoru nemeckého partnera boli vybudované tzv. "suché dvory" pre praktický výcvik murárov, inštalatérov, obkladačov. Partner z Rakúska sa stal pre nás vzorom pri vybudovaní solárneho systému, špeciálnej učebne pre vykurovanie , elektrotechnického laboratória, v ktorom vykonávajú praktický výcvik technici energetických zariadení budov. Kvalitný vzdelávací proces sa dosiahne len kvalitnými pedagógmi, a preto aj naši učitelia a majstri odborného výcviku sa zúčastňujú mobilít v rámci programu Erasmus+. Obohatení skúsenosťami a najnovšími poznatkami v svojej profesijnej oblasti tvoria prítiahlivejšie vzdelávacie programy pre žiakov, modernizujú učebné materiály, tvoria pracovné zošity, čím žiakov viac motivujú pre ich profesiu. Na základe dobrých skúseností naša škola je zapájaná do projektov iných krajín. Veľmi intenzívne sa rozvíja spolupráca s Poľskom, Talianskom a Španielskom. Z týchto krajín k nám prichádzajú tak žiaci ako aj pedagogickí zamestnanci na mobilitu a job shadowing. Naš partner z Nemecka nás vybral do projektu Startegické partnerstvo, v rámci ktorého sme zorganizovali na škole pre zástupcov 6 krajín workshop k téme " Zabezpečenie mladých odborníkov v stavebníctve". Dosiahnuté výsledky z medzinárodných projektov prezentujeme v médiách, na našej webovej stránke www.sosstavebna.sk, počas Dňa otvorených dverí, Burzy informácií, apod. V rámci Európskeho týždňa zručností prichádzajú k nám žiaci ZŠ, ich rodičia a presvedčujú sa o skvelých možnostiach vzdelávania na našej škole.

Zariadenie lesnej pedagogiky

Organizácia / inštitúcia: Zariadenie lesnej pedagogiky Krásne Sady Mlynica

Typ organizácie / inštitúcie: iné

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: Prešovský kraj / Okres Poprad / Mlynica

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Zariadenie lesnej pedagogiky v Krásnych Sadoch Mlynica je súkromné zariadenie, ktoré sa venuje tvorbe a realizácii rôznych druhov vzdelávacích a voľnočasových programov a aktivít prepájaných s prírodným prostredím. Našou víziou je vytvoriť reálne miesto v prírodnom prostredí, kde sa cez podnetný zážitok formuje celistvý človek. Vychádzali sme pritom z toho, že slovenské školy navštevuje vyše 800-tisíc detí, ktoré nemajú dostatok možností na celostný rozvoj svojej osobnosti v prírodnom prostredí.

V areáli zariadenia ponúkame programy pre školy, v ktorých sa prepája environmentálna výchova, pohyb, umenie, kultúra s predmetmi školského kurikula. Máme vytvorených niekoľko typov environmentálnych programov, ktoré môžu u nás žiaci absolvovať v rámci školského vyučovania alebo napríklad ako školský výlet. Spolupracujeme tiež so súkromnou základnou školou v Poprade, ktorej žiaci 1. stupňa u nás pravidelne absolvujú vybrané vzdelávacie bloky.

Zariadenie lesnej pedagogiky je súčasťou ekologického projektu Krásne Sady Mlynica. Situované je v lesnom prostredí na úpätí Vysokých Tatier, medzi obcami Mlynica a Nová Lesná. Jeho areál tvorí šesť budov s kruhovým pôdorysom, ktoré boli postavené z ekologických materiálov, jedna centrálna budova a budova materskej školy. Jednotlivé stavby nesú názvy podľa kvetín a drevín - Mak, Nechtík, Fialka, Čakanka, Lipa, Horec, Lieska a realizujú sa v nich aktivity podľa vzdelávacích oblastí, napr. budova Mak je určená na pohyb a tanec, Čakanka na výučbu jazykov, hudby a spevu, Nechtík na výtvarné umenie atď...

Meno kontaktnej osoby: Marcela Nováková

Email: marcela.novakova@krasnesady.sk

Popularizácia umeleckých remesiel

Organizácia / inštitúcia: Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Spolupráca našej školy s múzeami na Slovensku sa začala nenápadným, ale zaujímavým článkom v novinách o Čakanskom bojovníkovi a kňažnej z Dedinky. Dva popolnicové hroby, s čias doby bronzovej s pozostatkami bojovníka a ženy, ktorá mala pri sebe toľko bronzových šperkov, že ju historici radia medzi 10 najbohatších žien vtedajšieho sveta.

Po krátkom pátraní sme objavili originály nálezov v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave. Po vzájomnej dohode s múzeom nastala ich virtuálna rekonštrukcia a výroba replík týchto dvoch artefaktov. Keďže škola mala zhotovených viacero projektov už z minulosti (keltský bojovník, rímsky pretorián, rôzne ďalšie kované prilby, meče, zbroj a šperky) a niektoré nové sa črtali, po súhlase Archeologického múzea sa uskutočnila prvá výstava pod názvom „Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť“. Konala sa v SNM už v roku 2016. Princíp výstavy bol jednoduchý a pritom veľmi zaujímavý. Z depozitu múzea sa dostali po rokoch von artefakty, ktoré boli doslova len zlomkami dávnej minulosti a k nim na porovnanie naše repliky zbroje, mečov a šperkov, aby návštevník videl ako tieto predmety vyzerali v čase ich používania.

Táto výstava mala veľký ohlas. Z tohto dôvodu sa zrodil nápad, že výstava bude putovná. Jej ďalšia zástavka bola v Novohradskom múzeu v Lučenci, s ktorým má naša škola úzku spoluprácu, keďže v minulosti sme pre nich zhotovili repliky Lučeneckého pokladu, ktorý je v stálej expozícii múzea. V čase otvorenia výstavy sa súčasne otvárala aj výstava o histórii Avarov na Slovensku, ktorú realizovalo Podunajské múzeum v Komárne. Slovo dalo slovo a dohodli sme sa, že pre toto múzeum vyrobíme repliku avarského vojaka, ktorého originály sú v depozite v múzeu. V čase realizácie tohto projektu sa výstava presúvala s Pohronského múzea v Novej Bani do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Po zrealizovaní projektu Avarský vojak sme súčasne s Nocou múzeí otvárali výstavu v Podunajskom múzeu v Komárne, ktorú navštívilo vyše 3000 návštevníkov. Z juhu Slovenska sme sa presunuli na východ do Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, kde výstava pobudla až do Vianoc 2018. V roku 2019 výstava zavítala do Podtatranského múzea v Poprade.

Výstava ďalej putovala do Horehronského múzea v Brezne. Dnes je výstava nainštalovaná v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, kde bude až do apríla 2020. Výstava je doplnená aj o najlepšie remeselné a šperkárské práce, ktoré kedy na našej škole vznikli. Touto jubilejnou desiatou výstavou sa mala ukončiť jej púť a originály artefaktov sa mali vrátiť do depozitu v Archeologického múzea SNM a repliky do Hodruše-Hámrov do našej Súkromnej školy umeleckého priemyslu. Pre jej veľký úspech však výstava poputuje ďalej do múzea v Stropkove.

Cieľom týchto výstav bolo hlavne zviditeľniť schopnosti a remeselné zručnosti našich študentov umeleckých študijných odborov, ktorí dokážu s pomocou podkladov Archeologického múzea vyrobiť repliky archeologických artefaktov, ktoré sa používali v dobách dávno minulých. Archeológovia ich objavili, zdokumentovali a uložili do depozitu a naši študenti im vrátili život.

Ďalším cieľom bolo aj to, aby sme oslovili žiakov základných škôl lebo aj keď platí, že „Remeslo má zlaté dno“ remeselníkov v týchto odboroch je stále menej a menej .

Meno kontaktnej osoby: RNDr. Peter Michálik

Email: sekretariat@ssushh.sk

Projekt KOMPARO

Organizácia / inštitúcia: EXAM testing, spol. s r. o.

Typ organizácie / inštitúcie: iné

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

KOMPARO je systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl. Význam jednotlivých slov prezradí viac:

- KOMPARO – latinské sloveso compare má niekoľko významov, okrem iného aj „navzájom porovnávať“. Použili sme ho v názve projektu, pretože KOMPARO je o rôznych formách porovnávaní.
- Systém – KOMPARO nie je jednorazovou akciou, ale premysleným kontinuálnym systémom.
- Periodickej – jednou z najdôležitejších predností KOMPARA je, že testovania žiakov sa konajú opakovane v pravidelných časových intervaloch, čo umožňuje sledovať zmeny, vývoj a trendy.
- Nezávislej – organizátor KOMPARA (spoločnosť EXAM testing) nie je v žiadnom vzťahu k zúčastneným školám ani k štátnym inštitúciám, ktoré zodpovedajú za kvalitu vzdelávacieho systému. To umožňuje nastavovať školám zrkadlo celkom objektívne a nezaujato.
- Externej – hodnotenie vzdelávacích výsledkov v tomto prípade nerobí škola sama, ale uskutočňuje ho externý subjekt (organizátor projektu). Ten nemá žiadny záujem na tom, aby výsledky jednotlivých škôl akokoľvek zlepšoval či zhoršoval. Je objektívnym, nestranným pozorovateľom.
- Evaluácie – toto cudzie slovo sa do slovenčiny najčastejšie prekladá ako „vyhodnotenie, zhodnotenie, posúdenie“. A presne o to v KOMPARE ide. Jeho organizátori dodávajú školám bohaté súbory dát (štatistiky, tabuľky, grafy...), z ktorých môžu vedenie školy a učitelia vyčítať veľa o tom, ako sa im darí naplňovať svoje ciele a svoje hlavné poslanie.

V tomto školskom roku prebieha už 15. ročník. Pre lepšie porozumenie niektorých tabuliek a grafov, ktoré sú súčasťou výsledkových správ pre školy, existujú video návody na stránke projektu www.komparo.sk.

Meno kontaktnej osoby: RNDr. Roman Farnbauer

Email: farnbauer@exam.sk

Konferencia EDUMETRIA

Organizácia / inštitúcia: EXAM testing, spol. s r. o.

Typ organizácie / inštitúcie: iné

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Konferencia EDUMETRIA s podtitulom spoločné uvažovanie o hodnotení, testovaní a meraní vo vzdelávaní sa koná každý rok v novembri v Bratislave. Jej organizátorom je spoločnosť EXAM testing, ktorá sa už viac ako 25 rokov týmto témam venuje, pričom s organizáciou podujatia každý rok významne pomáhajú aj pracovníci neziskovej organizácie Talentída n. o. a redakcia časopisu DOBRÁ ŠKOLA (vydávaného Neziskovou organizáciou DOBRÁ ŠKOLA).

Doposiaľ sa uskutočnili tri konferencie. Počet účastníkov sa pohybuje okolo 130 – 150 ľudí, pričom sú medzi nimi zastúpené všetky kraje a regióny Slovenska. Väčšinou ide o riaditeľov a učiteľov zo základných a stredných škôl (všetkých typov), pracovníkov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa vzdelávaním, pracovníkov priamoriadených rezortných organizácií, pracovníkov školskej inšpekcie, metodikov, autorov učebníc, expertov na vzdelávanie, ale aj učiteľov z pedagogických fakúlt, rodičov s hlbším záujmom o vzdelávanie, poslancov NR SR, novinárov, občas aj niekoľko zástupcov firemného sveta.

Doobedňajší program konferencie prebieha v pléne. Vystúpi v ňom vždy 5 rečníkov, každý s 20-minútovou prezentáciou. Dva doobedňajšie bloky sú vyhradené aj na kladenie otázok rečníkom zo strany publika.

Poobede sú účastníci rozdelení do menších skupín a program prebieha v troch paralelných sekciách. Poobedňajšie programy sú dlhšie (55 min) a majú skôr charakter workshopov alebo diskusií.

Všetky programy sú natáčané na video a následne sprístupnené na webovej stránke konferencie www.edumetria.sk. Obsahuje záznamy všetkých prednášok a workshopov zo všetkých troch doterajších ročníkov konferencie.

Meno kontaktnej osoby: RNDr. Roman Farnbauer

Email: farnbauer@exam.sk

Učme a spoznávajme sa navzájom

Organizácia / inštitúcia: Stredná priemyselná škola informačných technológií

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: Žilinský kraj / celý Kraj

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Pripravili sme projekt Erasmus+229 na výmenné partnerstvá obohatený o vzdelanostný rozmer - v odbore IKT. Hľadali sme školy s podobným zameraním, aby sme sa obohatili nielen o kultúrny rozmer ale aj o edukačný. Oslovili sme školu z Česka, s ktorou máme dobre skúsenosti už z minulého projektu a vieme, že vo vyučovacom procese majú zaradené veci, ktoré by boli pre nás veľkým prínosom a obohatením. Druhú školu sme si vybrali z Turecka. Táto krajina bola pre nás veľkou neznámou, mnohí máme vytvorené rôzne predsudky, preto sme sa chceli pokúsiť ich odbúrať, spoznať ľudí z tejto krajiny, ich školský aj výchovný systém, spôsob aj obsah výučby, kultúru, zvyky, náboženstvo. Obidve školy prijali naše pozvanie v tomto projekte, ani jedna z nich nemá ešte skúsenosti s výmennými pobytmi.

V projekte sme uskutočnili tri štvordňové stretnutia. Každého stretnutia sa zúčastnili 8 žiaci, 2 učitelia a 1 člen vedenia školy z každej krajiny. Každá škola si pripravila program pre ostatné dve školy, ktorý obsahoval spoznávaciu, vedomostnú, športovú, kultúrnu a hodnotiacu časť. Vzájomne sme sa dohodli, že česká škola si pripraví aktivity ohľadom optických káblov, slovenská škola obohatí ostatné o aktivity s programovateľnou stavebnicou LEGO Mindstorm a turecká škola si pripraví aktivity ohľadom dizajnu a CNC strojov. Žiaci sa obohatili o vedomosti a zručnosti, ktoré im domáca škola neponúka. Učitelia nadobudli nové poznatky a motiváciu do ďalšej práce a vedenie získalo inšpiráciu pre ďalší rozvoj školy. Všetci sa snažili zdokonaľiť vo vzájomnej komunikácii v anglickom jazyku. Spôsob obohatenia ostatných o kultúrne dedičstvo danej krajiny sme ponechali na organizátorov stretnutia. Šport mal za úlohu obohatiť vzájomnú komunikáciu medzi žiakmi z rôznych krajín.

Záverečné zhodnotenie by malo vyústiť do vytvorenia spoločnej webovej stránky, kde by sa účastníci podelili o svoje dojmy, skúsenosti a nadobudnuté vedomosti. Na stránke sa momentálne pracuje. Projekt bol pre nás všetkých veľkým obohatením. Ďakujeme tvorcom projektu Erasmus+ za danú príležitosť.

Meno kontaktnej osoby: Agata Kubinová

Email: agatkameister@gmail.com

BAKOMI

Organizácia / inštitúcia: Súkromná základná škola Bakomi

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Podľa štatistík stačí 6 týždňov, aby dieťa v klasickej škole stratilo chuť učiť sa. Preto sme založili školu, kde to tak nie je. Vzdelávame generáciu, ktorá po nás prevezme spoločnosť. Preto deti vedieme k vzájomnému rešpektu, poznaniu vlastnej hodnoty a odvahe aktívne sa podieľať na tvorbe systému, v ktorom žijú. Učíme deti slobodne a kriticky premýšľať a vytvárame im čo najpriaznivejšie podmienky pre osobný rozvoj. Zakladáme si na rešpektujúcom prístupe voči deťom a vedíme ich k vzájomnej empatii, solidarite a vnímaniu hraníc. Ctíme si individualitu dieťaťa a čerpáme z nej, aby sme proces učenia každému sprístupnili čo najviac. Podporujeme vnútornú motiváciu detí, aby sa učili z vlastnej túžby po poznaní, nie kvôli odmenám. Všetku energiu a výber pedagogických postupov podriaďujeme tomu, aby sa deti učili s nadšením, aby ich poznatky boli trvalé a aby ich uplatňovali v bežnom živote.

Keď sa dieťaťa v Bakomi opýtate, čo sa dnes učili, asi vám odpovie, že nič. A potom vás prekvapí hlbokými znalosťami. Deti totiž proces učenia nevnímajú u nás ako učenie, no vedomosti hltajú so zatajeným dychom. Dôsledne vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu. Poznatky však podávame deťom tak, aby mali chuť si ich osvojiť, aby ich vnímali v súvislostiach a aby ich vedomosti boli trvalé. Neupíname sa na jeden pedagogický prístup. Zo všetkých si vyberáme to najlepšie, čo sa doteraz osvedčilo v praxi a postupne zavádzame systém vysoko efektívneho učenia S. Kovalik. Všetko preto, aby sme deťom sprístupnili vzdelávanie čo najviac. Dril, domáce úlohy a nátlak nemajú u nás miesto. Pre deti vytvárame bezpečné a dôverné prostredie, kde sa môžu veľa pýtať a vedomosti nasávať vďaka prirodzenej zvedavosti. Rešpektujeme individuálne tempo každého žiaka.

Chyby nepovažujeme za prešľap, ale za bohatý zdroj učenia. Vďaka tomu sa deti chýb neboja, ale majú odvalu púšťať sa do nových projektov a prekonávať prekážky. Veľa času trávime vonku, aby deti mali možnosť pozorovať prírodné javy priamo v teréne. Deti v Bakomi sa učia preto, lebo ich to zaujíma. Nie preto, lebo dostali inštrukcie alebo chcú získať odmenu. Ako sme to dokázali? Na prvom stupni neznámujeme.

V Bakomi nerobíme umelé hranice medzi jednotlivými predmetmi. Učíme deti v kontexte, aby spoznávali svet v súvislostiach a rozvíjali svoje sociálne kompetencie. Tomu sme podriadili aj organizáciu vyučovania. Vytvárame maximálny priestor pre učenie:

- Deti pracujú v blokoch, ktoré trvajú 90 minút a sú zostavené v súlade s výkonnostnou krivkou.
- Vyučovanie začíname ranným kruhom, kde sa deti naladia na svoj pracovný deň.
- Deti sa učia vo svojich triedach, no ak to má zmysel, cielene ich spájame naprieč všetkými ročníkmi.

- V niektorých častiach vyučovania majú žiaci možnosť výberu úlohy a jej realizácie (samostatne, v tíme).
- Využívame sociálny kontext a prirodzenú dynamiku skupín zostavených podľa rôznych kritérií (vek, vzdelávacie potreby, záujmy, rovesnícke vzťahy).
- Každý piatok začíname veľkým kruhom, ktorý je formou školskej samosprávy. Tu vznikajú dohody a pravidlá spolužitia, plány rôznorodých aktivít a riešenia úloh či aktuálnych životných situácií.
- Deti zámerne zapájame do plánovania, rozhodovania, tvorby a schvaľovania pravidiel v školskom poriadku.

V Bakomi chuť detí učiť sa rastie, pretože s nami bez stresu objavujú svet, ale aj samy seba.

<https://www.facebook.com/skolaBakomi/>

Meno kontaktnej osoby: Jana Marcineková

Email: jankamarcinek@gmail.com

FEAL-EDUWEB

Organizácia / inštitúcia: Technická univerzita vo Zvolene

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Zvolen / Zvolen

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce)

Opis príkladu dobrej praxe

Malé poľnohospodárske podniky sú veľmi dôležité pre rozvoj vidieka. Poľnohospodárska výroba a odbyt produktov závisí od mnohých nepredvídateľných prírodných podmienok. Preto, je potrebné rozvíjať aj podnikanie v službách. Tie aktivity, ktoré rešpektujú hodnotu krajiny a dedičstvo, zlepšujú kvalitu krajiny, vytvárajú potenciál pre rozvoj agroturistiky a podmienky pre rozvoj rôznych sociálnych, kultúrnych a environmentálnych služieb na vidieku.

Z projektu Erasmus+ 2016-1-SK01-KA202-022502 "FEAL: multifunkčné poľnohospodárstvo pre udržateľnosť európskych poľnohospodárskych krajín" vznikol flexibilný e-learningový vzdelávací a tréningový systém FEAL-EDUWEB, ktorý vysvetľuje vybudovať úspešnú multifunkčnú farmu. Cieľovou skupinou projektu FEAL sú mladí poľnohospodári, mladí vidiecki podnikatelia a rodinní farmári. Materiál je prispôbený heterogénnym skupinám študentov a poskytuje pohľady na podnikanie z rôznych európskych krajín.

FEAL-EDUWEB je dostupný v 7 jazykoch (EN,FR, DE, SK, SI,ES, IT) pre 70% európskych občanov, ktorí ich používajú ako rodnú reč (Európska komisia, 2012). Výstupy projektu sú prístupné pre širokú verejnosť prostredníctvom otvorených vzdelávacích zdrojov na základe licencií Creative Commons na adrese: <https://cs.feal-future.org/sk/page/vitajte-vo-feal-eduweb-e>

FEAL-EDUWEB je založený na prípadových štúdiách úspešných podnikateľských stratégií fariem, ktoré realizujú "win-win" situácie a reprezentujúci udržateľné poľnohospodárske aktivity v rozdielnych európskych poľnohospodárskych krajinách. Online databáza prípadových štúdií je prepojená s E-Atlasom európskych poľnohospodárskych krajín. Vzdelávacie tréningové moduly tvoria „srdce“ FEAL-EDUWEB-u a zhŕňajú poznatky z celého projektu a okrem štúdia umožňujú testovanie získaných vedomostí.

Meno kontaktnej osoby: Martina Slámová

Email: slamova@tuzvo.sk

Erasmus+: Slávny maliari medzi nami

Organizácia / inštitúcia: ZŠ Andreja Bagara, Trenčianske Teplice

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Trenčiansky kraj / Okres Trenčín / Trenčianske Teplice

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Slávni maliari medzi nami je projektom medzinárodnej spolupráce škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Talianska. Prostredníctvom spoznávania najznámejších svetových a národných maliarov, zaujímavostí z ich života, ich známych diel, pozadia, v ktorom tvorili, obohacujeme poznávaciu a emocionálnu stránku našich žiakov. Okrem vyučovacích hodín výtvarnej výchovy, dejín a regionálne výchovy, realizujeme množstvo exkurzií, besied, navštevujeme galérie, výstavy výtvarných diel. Osobne spoznávame žijúcich umelcov a prostredníctvom workshopov spoznávame nové výtvarné techniky a objavujeme tvorivý svet umelcov.

Svoje skúsenosti si žiaci vymieňajú na medzinárodných tvorivých dielňach, ktoré organizujú partnerské školy v jednotlivých krajinách.

Projekt má dva rozmery - spoznávame slávnych maliarov minulosti a súčasnosti a na druhej strane objavujeme skryté talenty medzi sebou a hľadáme "slávnych maliarov" medzi nami.

Hlavným výstupom projektu je veľká vernisáž žiackych umeleckých diel inšpirovaných 30 vybranými umelcami. Žiaci si v projekte prechádzajú celú cestu od tvorivej činnosti, po prezentovanie diela, výstavu či vernisáž a najúspešnejší žiaci si zažijú aj akciu diela.

Svoje výsledky práce zbierame do brožúry pod názvom Sprievodca umením. Je tvorená základnými poznatkami o umelcoch, ich dielach, ich žiackych spracovaním rôznymi technikami. Môže slúžiť na ďalšiu výučbu výtvarnej výchovy nielen škôl zapojených v projekte. Nasledovať nás môžu ďalší.

Základné údaje o projekte:

- Veková kategória: 8-15. rokov
- Predmety: výtvarná výchova, regionálna výchova, dejepis
- Organizačné formy: vyučovacie hodiny, besedy, návštevy galérií, výstavy, workshopy, exkurzie
- Forma realizácie: myšlienku projektu je možné realizovať len na hodinách výtvarnej výchovy ako obohatenie výučby predmetu, ale vhodná je aj na realizáciu eTwinning projektu
- Spolupráca s inými subjektami: odporúča sa galérie, odborníkmi na umenie, umelcami a výtvarníkmi, s umeleckými školami

Meno kontaktnej osoby: Denisa Križanová

Email: denisa.krizanova@ttzs.sk

International Week

Organizácia / inštitúcia: Ekonomická univerzita v Bratislave

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava V / Bratislava - mestská časť Petržalka

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Medzinárodné vzťahy a internacionalizácia je jedným z hlavných priorít a strategických cieľov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vzhľadom na rýchlu dynamiku medzinárodných vzťahov a medzinárodných projektov sa začalo realizovať podujatie International Week s cieľom posilniť medzinárodný aspekt na univerzite, zdieľať skúsenosti so zahraničnými kolegami a tým zvyšovať ponúkanú úroveň výučby a kvalitu vzdelávania.

International Week sa po prvýkrát uskutočnil v októbri 2015 a od daného momentu EUBA prijala 183 kolegov z mnohých prestížnych partnerských univerzít z Ameriky, Ázie, Afriky či Stredného východu v rámci projektu Erasmus+ a International Credit Mobility Ekonomická univerzita v Bratislave spojila sily s Ekonomickou univerzitou vo Viedni (WU) a v roku 2018 po prvýkrát zorganizovala podujatie tohto typu na Slovensku – Joint International Week. Na základe vysokej spokojnosti EUBA spolu s WU zorganizovala 2 edície tohto podujatia a najbližšia tretia edícia Joint International Week-u sa uskutoční v termíne od 23. – 27. marca 2020.

Medzinárodný aspekt podujatia je podčiarknutý záštitou zo strany veľvyslancov, ktorí tradične vystúpia na úvodnom otvorení. Spomedzi veľvyslancov, ktorí udelili podujatiu záštitu spomenieme veľvyslanca holandského kráľovstva v slovenskej republike, J. E pána Richarda van Rijssena, J. E. pána Helfrieda Carla, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku či J. E. Jun Shimmi, veľvyslanca Japonska na Slovensku.

Pre účastníkov je pripravený bohatý celotýždňový program, kde majú možnosť absolvovať semináre a workshopy, ktoré sú zamerané na rôznorodé témy od workshopu na mäkké zručnosti, Effective Decision Making and Problem Solving, Effective Managing Teams, Internationalization and the Possibilities of International Academic and Research Cooperation či Time Management. Pedagogická časť účastníkov sa orientovala na výučbu a prednášala pre slovenských študentov, ktorí mali týmto spôsobom taktiež možnosť zažiť inú formu prednášok. Vo svojich prednáškach a seminároch sa venovali odborným témam z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, i riadenia ľudských zdrojov.

Účastníci samotného podujatia vždy uviedli pozitívne hodnotenie a zhodnotili jednotlivé aktivity, pričom ocenili najmä nadviazanie nových akademických kontaktov, potenciálnu projektovú spoluprácu, excelentnú a profesionálnu prípravu podujatia. Vyzdvihnutie "joint" aspektu podujatia ako niečoho čo dáva týmto International Week-om novú dimenziu. Načerpanie nových inšpirácií a možností učiť sa jeden od druhého. Pedagógovia, ktorí mali možnosť učiť na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyzdvihli pripravenosť a organizovanosť prednášok. Okrem akademického programu boli pre účastníkov pripravené aj aktivity ako prehliadka mesta Bratislavy, Trnavy či Košíc.

Mapovanie rozvojových potrieb školy

Organizácia / inštitúcia: Školský network o. z.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Podpora premeny organizačnej kultúry školy - od direktívnej s dôrazom na administratívne fungovanie na kultúru autonómnu, proaktívnu, participatívnu, rozvojovú s posilnenými rolami aktérov

Opis príkladu dobrej praxe

Ponúkanú službu prezentujeme (od roku 2011) vedeniam škôl, ich zriaďovateľovi a všetkým zamestnancom a odpovedáme na ich prípadné otázky. V prípade súhlasu s navrhnutým postupom začína fáza zberu dát od všetkých aktérov školy - anonymných vyjadrení týkajúcich sa osobných hodnôt, súčasných hodnôt školy a očakávaných hodnôt školy. Po spracovaní výsledkov v graficko-symbolickom zobrazení sa poskytuje jednotlivým kolektívom podpora/ facilitácia, aby sformulovali spoločnú interpretáciu svojich výsledkov (popísali východiskový stav) a následne popísali očakávaný stav (svoju víziu) v termínoch hodnôt a správania. Po dosiahnutí súhlasu ohľadom oboch kategórií hodnôt v danom kolektíve začína fáza intervenčného dizajnu - určenie krokov vedúcich k dosiahnutiu želaných hodnôt (vkladu každého a prínosu pre každého). Po období realizácie nasleduje fáza druhého zberu dát a ich porovnanie s počiatočným stavom. Tak ako vo všetkých predchádzajúcich krokoch sa kolektívu pomáha v sebareflexii, aby jeho členovia porozumeli, prečo sa dosiahla, resp. nedosiahla očakávaná zmena a na tomto základe sa urobili korekcie v činnostiach všetkých aktérov.

Počet škôl, ktorým sme poskytli podporu pri zavádzaní novej organizačnej kultúry vychádzajúci z mapovania rozvojových potrieb a vedúci k posilňovaniu rol všetkých aktérov presahuje 70. Táto služba je dlhodobo poskytovaná napr. Spojenej škole Letná 34 v Poprade, Spojenej škole Kráľovnej pokoja Na Závaží 2 v Žiline, Katolíckej spojenej škole v Nemšovej a ďalším školám. Základným predpokladom úspechu je dosiahnutie zapojenia a súčinnosti všetkých skupín aktérov majúcich vplyv na procesy v škole. Na pravidelnej každoročnej hodnotovej sebareflexii je založený úspech v organickom rozvoji každej školy, ktorého prejavom sú - popri akademických úspechoch žiakov - aj zlepšené vzťahy, rozvoj spolupráce, prehlbovanie dôvery, zlepšenie klímy v škole, čo v súhrne možno nazvať rast sociálneho kapitálu. Takto fungujúce školy sa stávajú rozhodujúcim miestom vytvárania súdržnej a prosperujúcej spoločnosti.

Meno kontaktnej osoby: Ladislav Baranyai

Email: laco@skolskynetwork.sk

Konferencie Cesty k dobrej škole

Organizácia / inštitúcia: Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Pojatie profesie učiteľa

Opis príkladu dobrej praxe

Cesty k dobrej škole sú neformálnou konferenciou o výchove a vzdelávaní, ktorá sa koná každý rok v máji v Bratislave. Jej organizátorom je redakcia časopisu DOBRÁ ŠKOLA (vydávaného Neziskovou organizáciou DOBRÁ ŠKOLA), pričom s organizáciou podujatia každý rok významne pomáhajú aj pracovníci spoločnosti EXAM testing a neziskovej organizácie Talentída n. o. V rokoch 2017 – 2019 bol spoluorganizátorom konferencie aj Komenského inštitút.

Doposiaľ sa uskutočnilo šesť konferencií:

- máj 2014 – ústredná téma: Kedy je škola dobrá?
- máj 2015 – ústredná téma: Trendy vo vzdelávaní
- máj 2016 – ústredná téma: Kultúra a klíma školy
- máj 2017 – ústredná téma: Škola a sloboda – ide to dokopy?
- máj 2018 – ústredná téma: Ako byť dobrým učiteľom?
- máj 2019 – ústredná téma: Vzdelávať nestačí!

Siedmy ročník konferencie sa uskutoční 21. mája 2020 a jej ústrednou témou bude „Sme tu pre všetky deti“ (teda inklúzia, individualizácia a pod.)

Počet účastníkov sa v posledných rokoch pohybuje okolo 220 – 240 ľudí, pričom sú medzi nimi zastúpené všetky kraje a regióny Slovenska. Väčšinou ide o riaditeľov a učiteľov zo základných a stredných škôl (všetkých typov), pracovníkov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa vzdelávaním, pracovníkov priamoriadených rezortných organizácií, pracovníkov školskej inšpekcie, metodikov, autorov učebníc, expertov na vzdelávanie, ale aj učiteľov z pedagogických fakúlt, rodičov s hlbším záujmom o vzdelávanie, poslancov NR SR, novinárov, občas aj niekoľko zástupcov firemného sveta.

Dopoludňajší program konferencie prebieha v pléne. Vystúpi v ňom vždy 6 rečníkov, každý s 18-minútovou prezentáciou. Okrem toho vždy premietneme krátky dokument (10 – 14 min) o nejakej zahraničnej škole alebo o nejakom aspekte výchovy či vzdelávania. Dva dopoludňajšie bloky sú vyhradené aj na kladenie otázok rečníkom zo strany publika.

Poobede sú účastníci rozdelení do menších skupín a program prebieha v 5 – 6 paralelných sekciách. Poobedňajšie programy sú dlhšie (55 min) a majú skôr charakter workshopov alebo diskusií.

Všetky programy sú natáčané na video a následne sprístupnené na webovej stránke konferencie www.cestykdobrejskole.sk. Obsahuje záznamy všetkých prednášok a workshopov zo všetkých šiestich doterajších ročníkov konferencie.

Meno kontaktnej osoby: RNDr. Vladimír Burjan

Email: burjan@dobraskola.sk

Hejného matematika s rodičmi

Organizácia / inštitúcia: ZŠ s MŠ Nižná

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Tvrdošín / Nižná

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Na ZŠ s MŠ v Nižnej učíme podľa metódy VOBS /Vyučovanie orientované na budovanie schém/ už šiesty rok. Je to metóda na vyučovanie matematiky, ktorú vypracoval prof. Hejný. Rodičia vedeli o tejto metóde veľmi málo a keďže som chcela, aby zdieľali radosť z matematiky so svojimi deťmi, rozhodla som sa poskytnúť im k tomu priestor. Deti sa rozdelili do skupín podľa toho, aké prostredie im bolo najbližšie a vytvorili príklady z jednotlivých prostredí. Potom v rámci matematických popoludní sa stali učiteľmi a sprievodcami svojich rodičov. Vďaka tomuto projektu som vytvorila aktivity, cez ktoré rodičia, spolu so svojimi deťmi zažili radosť z počítania, objavovania, diskusií o matematických úlohách a prenikli hlbšie do tajomstiev tejto metódy. Odbúral sa strach z neznámeho u rodičov, ktorí mali pocit, že nevedia svojim deťom pomôcť. Spoznali jednotlivé prostredia a pochopili princípy a spôsob práce pri Hejného metóde vyučovania. Stretnutia boli prínosom nielen pre rodičov, ale aj pre deti - dokázali vysvetľovať, diskutovať, obhájiť svoj názor,... nielen pred svojimi vlastnými rodičmi, ale aj cudzími. A je známa pravda, že najviac a najlepšie sa učíme, keď niečo vysvetľujeme iným.

Vytvorila som Metodickú príručku Hejného matematika a rodičia, kde nájdete popis stretnutí, foto zo stretnutí aj vyhodnotenie úspešnosti tohto projektu. Všetky materiály: prezentáciu o princípoch Hejného matematika pre rodičov, úlohy na jednotlivé stretnutia, diplomy, ktoré dávali deti rodičom, fotky, dotazníky pre rodičov aj videá z jednotlivých stretnutí nájdete tu:

Príručka-na-spoluprácu-s-rodičmi-pri-vyučovaní-matematiky

<https://drive.google.com/drive/folders/1LimB714iHf7I7gMLEC6WRrCd8sD8QCc2>

Meno kontaktnej osoby: Stanislava Opátová

Email: stanao@centrum.sk

Junior Internet AMAVET

Organizácia / inštitúcia: Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Súťažná konferencia Junior Internet je určená pre začínajúcich tvorcov webu, grafikov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov. Prvý ročník sa konal v roku 2006. Je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti informačných technológií.

Hlavným cieľom je prispieť k podpore digitálneho vzdelávania, k upevneniu kreatívneho myslenia a k rozvoju informačných technológií v bežnom živote. Prispieva k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl o štúdium vo vednom odbore informatika a počítačové inžinierstvo.

Junior Internet prináša pozitívne dopady v podpore vzdelávania a popularizácii informatiky. Víťazi súťažnej konferencie získavajú hodnotné ceny, stáže a možnosť prezentovať svoje projekty na konferencii nielen pred svojimi rovesníkmi, ale aj pred úspešnými zakladateľmi webových portálov a služieb, novinármi, technologickými odborníkmi a vývojármi. Junior Internet otvára bránu do sveta mladých programátorov, IT odborníkov, úspešných blogerov či šikovných dizajnérov.

Meno kontaktnej osoby: Dávid Richter

Email: richter@amavet.sk

Učenie je IN

Organizácia / inštitúcia: Matika.in z. s.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Vzdelávacie, precvičovacie weby pre žiakov a študentov na základných a stredných školách, ich učiteľov a rodičov. Zameriavajú sa na matematiku, gramatiku s čítaním s porozumením, finančnú gramotnosť, kritické myslenie a geografiu. Weby využívajú Hejného princípy, gamifikáciu a digitálne technológie. Používajú sa na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Taliansku a vo Francúzsku. Hravou a zábavnou formou učia deti novým zručnostiam. Weby sú dostupné na počítačoch, tabletoch a interaktívnych tabuliach.

www.matika.in, www.grammar.in, www.zlatka.in, www.trainbra.in, www.geograf.in

Meno kontaktnej osoby: Andrej Probst

Email: andrej_probst@hotmail.com

Spoločne meníme klímu školy (časť dotazník)

Organizácia / inštitúcia: Základná škola, Jarmočná 96, Ždaňa

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Košický kraj / Okres Košice - okolie / Ždaňa

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

S podporou Komenského inštitútu sa na našej škole realizoval pedagogický projekt Spoločne meníme klímu školy. V tomto príspevku chcem poukázať len na jednu z jeho častí.

Ovplyvniť klímu školy môžu všetci. Na to, aby sa zmapoval stav sme využili zisťovanie názorov učiteľov a žiakov- teda sebahodnotenie učiteľov a následné „zrkadlové“ hodnotenie tých istých oblastí žiakmi.

Odpovede sme získali anonymnými dotazníkmi na začiatku a konci realizácie projektu. Dotazníky sme si pripravovali sami, inšpiráciou bol manuál Učiace sa školy, modul 01 Pojatie profesie učiteľa.

Žiacky dotazník

Na otázky odpovedali žiaci II. stupňa. Súčasťou dotazníka bol aj priestor na vyjadrenie názoru, odkazov. Napr.:

- Ktorí učitelia sa podľa Teba snažia byť žiakom oporou, chcú im byť nápomocní?
- Pri ktorých učiteľoch máš pocit, že sa o žiakov zaujímajú a sú si so žiakmi bližší?
- Ktorých učiteľov žiaci podľa Teba vnímajú ako prirodzenú autoritu to znamená ľudí, pri ktorých sa žiaci neboja a napriek tomu na hodinách pracujú ako treba ?
- Myslíš si, že naši učitelia sú medzi ľuďmi vnímaní ako odborníci na výchovu a vzdelávanie?
- Sú učitelia našej školy jeden tím?

Dotazník pre učiteľov

Učitelia vyjadrovali svoj postoj ku tým istým témam v škálovanom dotazníku. Otázky pre nich boli formulované takto, napr.:

- Vnímam svoju prácu ako pomáhajúcu profesiu.
- Neobmedzujem sa iba na formálnu komunikáciu so žiakmi, ale hlbšie sa o nich zaujímam a budujem si s nimi osobnejšie vzťahy.
- Pri svojom pôsobení sa neopieram o formálnu autoritu danú postavením učiteľa, ale dokážem si u žiakov vybudovať aj prirodzenú autoritu, získať si ich rešpekt a stať sa pre nich osobným vzorom.

- Som spoločnosťou vnímaný ako odborník na výchovu a vzdelávanie a ako významný garant pokroku.
- Pedagogické pôsobenie je tímová práca.

Odpovede sme štatisticky vyhodnocovali - za všetky triedy spolu , za jednotlivé triedy (pretože v nich neučia tí istí učitelia), vyjadrenia žiakov. Použili sme jednoduché percentuálne vyjadrenia frekvencie odpovedí . Porovnávali sme aj odpovede učiteľov a žiakov ku tým istým problémom.

Od žiakov sme získali mnohé odkazy. Na ilustráciu pár príkladov :

- Ďakujem za výchovu.
- Ďakujem za ochotu a chuť učiť.
- Učitelia sú v pohode. Každé ráno sa žiakom pozdravia, ale aj poobede, keď idú domov tak sa im učitelia pozdravia.
- Mali by ste viac využívať moderné technológie.
- Niektorí učitelia robia rozdiel medzi žiakmi. Nad tým by sa mali zamyslieť, lebo to žiakom ubližuje.
- Možno by sa mali niektorí učitelia udobriť a zakopať vojnovú sekeru. Bolo by to lepšie aj pre nich aj pre nás.

O výsledkoch a názoroch žiakov boli učitelia i žiaci informovaní po vstupných meraniach.

Učitelia dostali ďalší nástroj na vyjadrenie sa – metódou troch krabíc vyjadrili svoje názory na problémy v škole. Ich vyjadrenia boli anonymné i neanonymné a oceňujem, veľmi úprimné.

Oba dotazníky vyhodnocovalo vedenie školy.

Poslúžili nám na naštartovanie zmien, zamyslenie sa nad tým, ako nás vnímajú žiaci, ktoré oblasti vieme zmeniť, cielene ovplyvniť. Na zmenách sme rôznymi spôsobmi pracovali a pracujeme.

Žiaci o.i. prežili Deň pravidiel, kde sa sami snažili hľadať odpovede na mnohé otázky súvisiace s klímou školy a jej zlepšením.

Meno kontaktnej osoby: Mgr. Nataša Rokická

Email: natyhet@gmail.com

Ponorka v školskom tíme

Organizácia / inštitúcia: PaedDr. Marek Kmeť - EDUCON

Typ organizácie / inštitúcie: zamestnávateľ

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

Projekt na zlepšovanie atmosféry, klímy a efektivity v tímoch a pracovných kolektívoch.

Aktivita Ponorka v tíme, označená Nadáciou Pontis ako inovácia vo vzdelávaní, je komplexný rozvojový program pre zamestnancov škôl, ktorý sa zameriava na zlepšenie pracovného prostredia pomocou zážitkového učenia, gamifikácie a moderných nástrojov osobnostného rozvoja ľudí.

Keďže každý kolektív je špecifický, aktivity sú pripravené na mieru pre riešenie konkrétnych oblastí - od medzigeneračných problémov, cez klímu v škole, motiváciu členov kolektívu až po budovanie jeho identity a hodnôt.

Okrem skvalitňovania pracovného prostredia a klímy sa program zameriava aj na osobnostný rozvoj pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy a ich interpersonálne zručnosti (soft skills).

Čo je to ponorka v tíme?

Ponorka v tíme, alebo inak cabin fever, je stav, kedy stereotypné situácie a nedostatok podnetov začínajú človeku v uzatvorenom kolektíve doslova "prerastať cez hlavu". Mnohí to určite poznajú ako pocit, keď už len pri pomyslení na stretnutie či spoluprácu s kolegami cítia kŕče v žalúdku, stúpanie tlaku či zrýchlenie dychu. Toto všetko je v kolektívoch často-krát posilnené komplikovanými vzťahmi, generačnými rozdielmi či rôznymi názormi na kľúčové otázky.

Meno kontaktnej osoby: Marek Kmeť

Email: info@educon.sk

Klub u Knihuľky

Organizácia / inštitúcia: Krajská knižnica v Žiline

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ knižnica

Stupeň vzdelávania: raná starostlivosť

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Žilina / Žilina

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Klub u Knihuľky je určený pre deti od 1 do 5 rokov a ich rodičov. Koná sa raz do mesiaca, spoločne si čítame a rozvíjame predčitateľské kompetencie našich najmenších. Deti učíme nielen pesničky, básničky ale precvičujeme aj ich motoriku a mnoho vecí, ktoré využijú v budúcnosti pri nácviku čítania. V programe sa zameriavame na činnosti, ktoré pomáhajú pri budovaní gramotnosti najmenších detí a to:

1. Rozprávanie, ktoré pomáha dieťaťu naučiť sa jazyk. Dieťa sa učí jazyk najmä jeho počutím. Zároveň je dôležité aj sebvýjadrenie dieťaťa a počúvanie jeho myšlienok. S deťmi sa rozprávame o príbehoch, ktoré si čítame a nabádame aj rodičov, aby s ním veľa komunikovali a počúvali ho.
2. Hlasné čítanie, ktoré rozvíja jazyk a zároveň čitateľskú kultúru dieťaťa. Počas programu si vyberieme krátky príbeh alebo básničku, ktorú deťom prečítame a s ktorou pracujeme ako s ústrednou témou celého programu (napr. Žabiatko, Mój macík, Jar Macka Uška, Pritúl' si ma).
3. Dramatizácia, prostredníctvom ktorej sa dieťa dostáva do príbehu zážitkovou formou.
4. Hra, ktorá je v predškolskom veku základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa. Prostredníctvom nej získava poznatky. V programe s deťmi hráme viaceré hudobno-pohybové hry. Záverom programu sú dielne, v ktorých využívame Montessori pomôcky na rozvoj dieťaťa vo všetkých oblastiach.

Meno kontaktnej osoby: Mgr. Jaroslava Ráčová

Email: racova@krajaskakniznicazilina.sk

Rozprávkové čelenky

Organizácia / inštitúcia: Novohradská knižnica v Lučenci

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ Knižnica

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Lučenec / Lučenec

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Rozvíjanie vyjadrovacích a komunikačných schopností, čitateľskej gramotnosti a schopnosti spolupracovať s rovesníkmi.

Opis príkladu dobrej praxe

Zábavná edukačná hra, pri ktorej deti, žiaci vo dvojiciach hádajú názvy rozprávok alebo rozprávkových postáv pomocou indícií. Hra rozvíja slovnú zásobu, predstavivosť, vyjadrovacie a komunikačné schopnosti pred väčším publikom, spoluprácu vo dvojici a čitateľskú gramotnosť. Je vhodná pre deti predškolského veku MŠ (v zjednodušenej forme) a žiakov ZŠ. Jedno dieťa (hádač) má na hlave čelenku, do ktorej sa vloží obrázok postavičky, alebo rozprávky tak, aby ho dieťa nevidelo. Vidia ho len všetky ostatné deti. Hádač sa pýta spoluhráča na indície, ktoré mu pomôžu uhádnuť názov rozprávky alebo postavičky. (napr. Som človek? Som chlapec? Žijem na zámku? Žijem vo vode?) Po uhádnutí si dvojica vymení úlohy.

Naše skúsenosti: Občas sa stáva, že názov rozprávky, alebo rozprávkovú postavu dieťa vôbec nepozná. To je príležitosť na ponúknutie, alebo odporúčenie prečítania danej knihy. Aj pedagógovia sú niekedy prekvapení, že žiak nepozná napríklad Pippi dlhú pančuchu a pod. Hra je pre čitateľov veľmi pútavá, pretože jej pravidlá sa dajú obmieňať a prispôbovať vekovej kategórii. Chcú hrať hru opakovane pri ďalšej návšteve knižnice. Na každej čelenke je obrázok aj názov rozprávky, alebo postavy. Aj deti, ktoré ešte nevedia čítať, vedia poradiť kamarátovi indície k správnej odpovedi podľa obrázku.

Meno kontaktnej osoby: Jarmila Balážová

Email: predeti@nklc.sk

MyMachine Slovakia

Organizácia / inštitúcia: Karpatská nadácia

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce)

Opis príkladu dobrej praxe

MyMachine Slovakia je vzdelávací program zameraný na rozvoj kreativity a tvorivého myslenia detí a mládeže. MyMachine dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre originálne nápady - vysnívané vynálezy. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.

Program prebieha počas jedného školského roka a má tri fázy:

- Myšlienka: deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého jedného vynálezu.
- Koncept: v tejto fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Detské kresby menia na funkčné koncepty, najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.
- Prototyp: v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. V MyMachine kladieme dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete.

MyMachine je medzinárodný program. Vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje vo ôsmich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska, Francúzska, USA a Nórska. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Aj vďaka tomuto programu upriamujeme pozornosť na potrebu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávaním na slovenských školách.

Viac na <https://karpatskanadacia.sk/mymachineslovakia/>

Meno kontaktnej osoby: Žofia Teplická

Email: zofia.teplicka@karpatskanadacia.sk

Tvoríme vlastnú knihu

Organizácia / inštitúcia: Krajská knižnica v Žiline

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ knižnica

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ iné ~ špeciálne školy

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Organizátori súťaže: Krajská knižnica v Žiline (Žilina, Slovenská republika), Městská knihovna vo Frýdku-Místku (Česká republika) a Książnica Beskidzka v Bielsko-Białej (Poľská republika). Organizátorom medzinárodného kola je Městská knihovna vo Frýdku-Místku. Organizátorom slovenského kola súťaže je Krajská knižnica v Žiline.

Súťaži sa v troch kategóriách: deti do 12 rokov, deti a mládež od 13 do 16 rokov a deti a mládež špeciálnych ZŠ a zdravotne znevýhodnení do 20 rokov. Do súťaže je možné sa zapojiť aj individuálne alebo maximálne v dvojčlenných autorských kolektívoch.

Súťažiaci majú za úlohu vypracovať ilustrovanú knihu na zadanú tému s maximálnym rozsahom od 10 do 30 strán. Ilustrácie by mali byť vlastnoručné, nakreslené ľubovoľnou technikou. Je povolený aj prepis textov a vytvorenie obrázkov prostredníctvom PC techniky.

Hodnotí sa: obsahová kvalita, zhoda s tematickým zadaním, originalita príbehu, estetika, výtvarné cítenie a nápaditosť. Témy sú v každom roku rôzne: napr. Ako princezná zachránila princa..., Ako som sa nebál, V núdzi poznáš priateľa, Príbeh školskej tašky a iné.

Súťaž prebieha v dvoch etapách: I. etapa - na národnej úrovni - Slovensko, Česká republika a Poľsko /partnerské knižnice/, II.etapa – na medzinárodnej úrovni.

V prvej etape súťažná porota ustanovená riaditeľmi jednotlivých knižníc realizuje hodnotenie súťaže, pričom každá zúčastnená knižnica zorganizuje výstavu prác účastníkov a slávnostné vyhlásenie výsledkov. V druhej etape medzinárodná porota posúdi najlepšie práce (ocenené práce z 1.- 3. miesta v národnej súťaži a 2 ďalšie práce postupujúce do medzinárodného kola) a vyberie víťazov, ktorí sú vyhlásení a ocenení na vyhodnotení medzinárodného kola.

Ciele súťaže: prebudenie tvorivosti detí a mládeže, zdokonaľovanie sa v písaní rôznych literárnych foriem, podpora detskej fantázie a jej vyjadrenie písaným a výtvarným slovom, vzájomné spoznávanie sa medzi národmi a podpora súťaživého ducha.

Meno kontaktnej osoby: Mgr. Zuzana Mjartanová

Email: mjartanova@krajaskniznicazilina.sk

Festival vedy a techniky AMAVET

Organizácia / inštitúcia: Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET)

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ vedecká a umelecká činnosť

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Iné

Opis príkladu dobrej praxe

Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Celoštátnemu finále FVAT predchádzajú krajské kolá. Víťazi krajských kôl FVAT postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Počas neho súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.

FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní na európske finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále. FVAT je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže ISEF (USA) a CASTIC (China).

Žiaci môžu svoje projekty na krajské kolá prihlasovať na webovej stránke súťaže, registračný formulár sa zverejňuje k 1. septembru. Tí najlepší z krajských kôl postupujú na celoslovenské finále súťaže.

Meno kontaktnej osoby: Dávid Richter

Email: richter@amavet.sk

Science Slam SAV

Organizácia / inštitúcia: Mladí vedci SAV

Typ organizácie / inštitúcie: SAV/iné výskumné pracovisko

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: Bratislavský kraj / celý Kraj

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Popularizácia vedy

Opis príkladu dobrej praxe

Veda je mnohokrát vnímaná ako nepochopiteľná, odrezaná od reálneho života a tvárou vedy je starší vedec v bielom laboratórnom plášti. Existuje predstava o SAV, ako mieste, kde sa veda robí len pre vedu a nemá význam pre bežný život na Slovensku. Sú projekty, ktoré sa snažia vedu spopularizovať, avšak cieľovou skupinou sú obvykle deti. Mladí vedci SAV pomocou jednovéčornej akcie (posledný februárový týždeň v roku) Science Slam SAV lákajú dospelú populáciu okolia Bratislavy a ukazujú svoje výskumy pútavou a netradičnou formou. Cieľom je zmena vnímania Mladých vedcov SAV verejnosťou ale aj vedcami samotnými a to jako samostatných, kreatívnych a najmä schopných výskumníkov. Jedná sa o dlhodobé ciele, ktoré je možné dosiahnuť práve prostredníctvom rôznych aktivít popularizujúcich vedu.

Science Slam je podujatie prebiehajúce po celom svete, na Slovensku nám až do minulého roka chýbalo. Science Slam umožňuje stretávanie vedcov z rôznych odborov a výskumných oblastí a prináša tak nové inšpirácie a prieniky medzi výskumnými oblasťami. Sieť popularizátorov vedy každoročne vďaka tomuto podujatiu rastie a do tejto medzinárodnej siete sa tento rok prihlási aj Slovensko. Súčasťou príprav na podujatie je organizácia workshopov, na ktorých sa rečníci učia, ako zdokonaľiť svoj prejav, zjednodušiť tému výskumu, či prekonávať trému.

Prvý ročník prebehol vo februári 2019 v bratislavskej Novej Cvernovke. Mladí vedci a vedkyne vo večerných hodinách verejnosti vysvetľovali, prečo porozumieť vede "nie je žiadna veda". Išlo o multizánrové predstavenie vedeckých disciplín, bohaté na množstvo informácií z vedy a výskumu. V rámci podujatia je podstatné rovnomerné zastúpenie rečníkov zo všetkých troch oddelení SAV – tým poukazujeme na dôležitosť všetkých odborov a výskumov prebiehajúcich na SAV. Cieľom rečníkov nie je vysvetliť svoj výskum do hĺbky pomocou zdĺhavej powerpointovej prezentácie – práve naopak, jedná sa o krátke a dynamické predstavenia, kde podporujeme tvorivosť a divadelného ducha rečníkov. Obdobné podujatia majú publikum upútať a v prípade záujmu si o danej téme získať viac informácií – a to práve aj od rečníkov, ktorí sú odborníci na dané témy.

V prvom ročníku sa diváci od Martina Plávalu (MÚ) dozvedeli Čo majú spoločné kvantové počítače a ľudské myslenie?; Kamila Urban (ÚVSK) odpovedala na otázku Kto riadi naše učenie?; Jana Brndiarová (ELU) objasnila Na čo je najtenší materiál na svete? Filip Kvetň (CHÚ) si pripravil svoje víťazné vystúpenie pod názvom Vie cukor zachraňovať životy a odhaľovať veľké ochorenia? Mária Kováčová (ÚPo) vysvetlila Ako môže niečo ničiť baktérie iba dotykom? Po februárovom kole má víťaz alebo víťazka možnosť zúčastniť sa aj európskeho kola; v roku 2019 Mladí vedci SAV vo Viedni statočne reprezentovali výborným výstupom.

Na projekte Science Slam pracuje skupina Mladých vedcov SAV, ktorá sa v uplynulých mesiacoch výrazne aktivizuje nielen v prostredí fungovania procesov akadémie, ale aj pri mnohých popularizačných aktivitách. Udalosť je otvorená širokej verejnosti a vstup je zadarmo.

<https://www.facebook.com/mladivedciSAV/>

<https://mladi.sav.sk/scienceslamsav/>

Meno kontaktnej osoby: Simona Olhová

Email: simona.olhova@osu.cz

Program Omama

Organizácia / inštitúcia: Cesta von

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: raná starostlivosť ~ predškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami) ~ Zlepšenie dostupnosti výchovy a vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Na Slovensku sa ročne rodia tisícky detí do chudobných osád - vylúčených komunit, kde sa bieda dedí z generácie na generáciu. Chudoba má podľa vedy fatálne negatívny vplyv na rozvoj mozgu dieťaťa, najmä v ranom veku. Už pri nástupe do ZŠ majú deti z našich osád podľa výskumníkov sklz priemerne 2,3 roka oproti rovesníkom zo strednej triedy. Nemajú tak šancu zvládnuť školu a tento sklz sa v ďalších rokoch len zväčšuje. Ako spoločnosť ich teda oberáme o ich budúcnosť už od začiatku.

V programe Omama sa preto zameriavame na rozvoj a ciele stimuláciu týchto detí v kritickom ranom veku od 0 do 6 rokov (s dôrazom na vek 0-3 roky), kedy ich mozog rastie najviac. Prvých 1000 dní od narodenia je totiž kľúčových a investícia do rozvoja detí od narodenia má podľa odborníkov najväčší efekt. Realizujeme to „zvnútra komunity“, prostredníctvom lokálnych rómskych žien – omám - priamo z týchto osád. Našou prioritou je, aby omamy posilňovali rodičov týchto detí, aby ich dokázali chrániť pred negatívnymi vplyvmi chudoby a toxickým stresom, ktorý najviac poškodzuje zdravý rast mozgu dieťaťa.

Cesta von pôsobí zatiaľ v 7 chudobných osadách: Muránska Dlhá Lúka, Sirk, Moldava nad Bodvou, Kecerovce, Zborov, Chminianske Jakubovany, Rokycany. V nich zamestnávame zatiaľ 10 omám, ktoré školíme v metódach psychosociálnej stimulácie. Pre omamy je táto práca príležitosťou získať (mnohokrát prvé) pracovné skúsenosti. Do kvalitného praktického tréningu sú zapojení odborníci a ľudia z praxe.

Omamy po vyškolení navštevujú rodiny 170 malých detí vo svojich komunitách a učia ich "múdre hranie" už od narodenia. Počas každotýždenných lekcií v domácnostiach chudobných rodín ukazujú omamy rodičom, ako majú čo najlepšie svoje dieťaťko rozvíjať, aby malo dobré základy nevyhnutné pre neskorší úspech v škole a v živote. Zameriavajú sa na zdravý citový a sociálny rozvoj, rozvoj hrubej a jemnej motoriky, kognitívne schopnosti, slovnú zásobu v slovenčine a rozvoj tzv. exekutívnych funkcií: pozornosť a sústredenie, výdrž, húževnatosť a odolnosť, dodržiavanie pravidiel a hraníc. S rodičmi detí omamy a mentorky pracujú aj na tzv. rodičovských kluboch.

Program posilňuje sebadôveru dieťaťa i rodičov, ich vzájomný vzťah, a rešpekt dieťaťa k sebe i k druhým. To všetko zlepšuje pripravenosť malého človeka do budúcnosti, znižuje jeho zaostávanie a približuje jeho štartovaciu čiaru pred nástupom do školy k rovesníkom zo strednej triedy.

V máji 2019 vyhral program Omama vo Viedni v medzinárodnej súťaži sociálnych inovácií Sozial Marie spomedzi 224 nominácií 1. miesto. V septembri 2019 program osobne navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá prisľúbila presadzovať cenné skúsenosti a model fungovania do systémových štátnych politik. Ombudsmanka Mária Patakyová udelila v decembri 2019 programu Omama verejné poďakovanie.

Osobnú skúsenosť má i Michelle Fernandes, svetovo uznávaná expertka na raný vývin z Oxford University, v spolupráci s ktorou meriame neurovývin 2-ročných detí a dopad nášho snaženia. Vyjadrila sa, že „Omama je fantastický program, ktorý rieši veľmi dôležitú tému inovatívnym spôsobom.“

Projekt Omama realizujeme s dlhodobou víziou, aby raz každé dieťa narodené do generačnej chudoby malo možnosť rozvíjať svoju osobnosť už od narodenia, a vďaka tomu malo neskôr väčšiu šancu nájsť cestu von z bludného kruhu biedy.

Meno kontaktnej osoby: Pavel Hrica

Email: pavel.hrica@cestavon.sk

Základná škola Karloveská 61

Organizácia / inštitúcia: Základná škola

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava IV / Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Inkluzívne aktivity školy

Opis príkladu dobrej praxe

Počas posledných 2 rokov úspešne realizujeme nasledovné aktivity:

SUPERVÍZIE PRE UČITEĽOV - pomešané skupiny učiteľov (rôzne ročníky a predmety) majú 3x do roka pod vedením externého supervízora (z CPPPaP Fedáková 3 - Mgr. Martin Mikulič) supervízne stretnutia. Supervízia vytvára organizovanú príležitosť k reflexii aktuálnych pracovných tém a je jednou z najefektívnejších metód profesionálneho rastu. Využíva postupy, pri ktorých tímy učiteľov pracujú na riešení problémov prítomných v profesionálnych situáciách.

VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV PRIAMO NA ŠKOLE - zamerané na inkluzívne vzdelávanie v spolupráci s centrom AVARE (<https://www.avare.sk/>), vzdelávanie zamerané na efektívnu komunikáciu v spolupráci s Martinou Vagáčovou (https://efektivnerodicostvo.sk/?gclid=EAlaIQobChMljtXT2vX_5gIVmPhRCh3toQq8EAAYASAAEglt0PD_BwE)

Obhacujúci predmet **FENOMÉNY SVETA** pre žiakov s **INTELEKTOVÝM NADANÍM** - <https://www.fenomenysveta.sk/vstup> , <https://www.youtube.com/watch?v=Ks69EAypYyc>

ZISŤOVANIE SOCIÁLNEJ A KULTÚRNEJ KLÍMY NA ŠKOLE prostredníctvom dotazníka EDO - Dobrá škola (<https://edo.dobraskola.sk/>)

RANNÉ KOMUNITY - každodenné ranné komunity zamerané na prosociálne a emočné učenie. Triedny učiteľia každé ráno od 08:00 do 08:10 vedú vo svojich triedach ranné komunity (<https://www.ta3.com/clanok/1171581/na-dod-ukazali-ako-prebieha-vyucba-v-inkluzivnej-skole.html?fbclid=IwAR2I-AYOKQkCaC7LBcbnczjGju3A9Xnl2wb3ELYSHRkGA2JJ4F8IBhUkvo>)

OBOHATENIE občianskej a etickej výchovy metodikami OZ PERSONA - http://www.ozpersona.sk/school_metodiky.html , <http://coolschool.ozpersona.sk/osobnostno-socialny-rozvoj/psychohygiena/>

VYTVORENIE RELAXAČNÝCH A KOMUNITNÝCH ZÓN - vybudované priamo na jednotlivých poschodiach, kde sa môžu zdržiavať žiaci počas prestávok (realizácia počas februára - marca 2020 zo zamestnaneckého grantu Férovej nadácie O2).

Každoročne organizujeme **TÝŽDEŇ VNÍMAVEJ ŠKOLY** zameraný na scitlivovanie témy ohľadom jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením (<https://www.youtube.com/watch?v=UUj4p5o-l30&feature=youtu.be>)

EKOUCĚBŇA + KOMUNITNÉ ZÁHRADY na školskom areáli (realizácia jar 2020)

K daným aktivitám veľmi prispela naša účasť v projekte ŠKOLA INKLuzionISTOV (Nadácia pre deti Slovenska - <http://www.ktochyba.sk/>), vďaka ktorému sme vedeli voliť vhodné aktivity zamerané na inkluzívne vzdelávanie.

Meno kontaktnej osoby: Adam Škopp

Email: skoppadam@gmail.com

Chytení v sieti / prevencia šikany dramaticko-výchovnými metódami

Organizácia / inštitúcia: Združenie tvorivej dramatiky Slovenska

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Dramatická výchova umožňuje svojimi metódami a výberom tém prepájať vzdelávacie obsahy viacerých predmetov, napĺňať vyučovanie prierezových tém a prináša nové námety a inšpirácie aj pre ostatné vyučovacie predmety. Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie – štruktúrované dramatické hry, ktoré učia deti riešiť konkrétne situácie, rozvíjajú komunikáciu a kontextové myslenie. Nie je to divadlo. Je to tvorivý proces v skupine, v ktorom sa učíme rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitku. V situáciách sa žiaci učia argumentovať, vysloviť vlastný názor, ponúknuť riešenia, spolupracovať v skupine, prijať riešenia iných zúčastnených, uvedomiť si motivácie a konanie z druhej strany, preveriť si teoretické vedomosti priamo v praxi. Variabilnosťou techník si každý nájde svoju cestu a priestor, ako sa vyjadriť (cez pohyb, zvuk, slová, obrazy a pod.).

Na základe príbehu Raya Bradburyho: Celé leto v jedinom dni sme vytvorili príbeh Margot, v ktorom sa žiaci 5.-6. ročníkov ZŠ ocitli na planéte Venuša a na vlastnej koži si vyskúšali, aké je to byť v situácii niekoho vyčleneného, šikanovaného, ale aj toho, kto „na neho ukazuje prstom“. S podobným motívom a technikami pracoval aj program pre žiakov II.stupňa ZŠ na prevenciu kiberšikany. Štvorica kamarátov sa po hádke „hackla“ do profilov na sociálnych sieťach. Žiaci si v oboch prípadoch nielen vyskúšali, ako sa postavy mohli cítiť, ale sa tiež priamo naučili a vyskúšali si, ako v takej situácii reagovať a ako postupovať, keď sme svedkom či obeťou šikany.

Ako príklad uvádzame techniku horúcej stoličky (technika je súčasťou širšieho programu, zaradená ako jeho vrcholná aktivita):

V sieti / vrstvenie ďalších klamstiev a klebiet – horúce stolička (20 min.)

Učiteľ: Zostaňte naďalej vo svojej postave. Ako sa teraz cítite? Máte tušenie kto to bol, kto vám to urobil? Vaša postava má možnosť napísať krátku správu. Čo by ste človeku, ktorý vám toto urobil, napísali? V strede je stolička, predstavuje toho, kto vám nabúral profil. Postavte sa a vyjadrite svoj postoj voči tomuto človeku. Boli by ste blízko, alebo naopak ďalej od tejto osoby? Vytvorte sochu pocitu/postoja, ktorý voči tejto osobe cítite. Ku komu prídem a dotknem sa ho, povie nahlas, čo by tejto osobe napísal/-a. Po jednom vyzveme, aby ste si sadli na stoličku a bez slova sa pozreli okolo seba. Ja zatiaľ preberiem vašu sochu. Keď sa dobre obzriete, vrátite sa späť na svoje miesto.

Reflexia v kruhu: Učiteľ pošle slovo a kladie otázky: Aký to bol pocit sedieť na stoličke? Čo vám išlo hlavou? Ako na to mohla postava prísť, že sa jej niekto nabúral do profilu?

Program si zažili aj skupiny pedagógov na praktickom workshope v Bratislave a Žiline, za prítomnosti konzultujúceho psychológa. Ich metodika je voľne dostupná (edudrama.sk; dramatika.sk).

Žiaci, ktorí programy absolvovali (cca 20 triednych kolektívov), boli prekvapení z vlastnej reakcie. Ocenili možnosť, zažiť si to na vlastnej koži a množstvo rôznych možností riešení, keďže každý z účastníkov priniesol vlastné nápady, ako reagovať.

Dramatická výchova a jej metódy sú naozaj veľmi flexibilným a komplexným spôsobom vyučovania a vytvárania zásobníka životných situácií zažitých nanečisto, v bezpečnom odstupe rolovej hry.

Meno kontaktnej osoby: Veronika Kořínková

Email: korinkova@edudrama.sk

Bezpečná škola

Organizácia / inštitúcia: Inštitút dialogických praxí

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné

Opis príkladu dobrej praxe

Projekt "Bezpečná škola" zavádza "Rámec zameraný na bezpečnú komunitu výchovy a vzdelávania dieťaťa/žiaka"

Je tvorený oblasťami:

1. Audit inkluzívnych procesov školy: Spolu s komunitou auditujeme kľúčové školské procesy, postupy a predpisy. Tvoríme reálne tímové metódy a efektívnu podporu všetkých aktérov okolo príbehu dieťaťa.
2. Multidisciplinárne tímy okolo dieťaťa: Koordinujeme a facilitujeme proces podpory a pomoci. Vytvárame školské tímy zo zdrojov komunity aj bez dotácií na asistentov a odborných zamestnancov.
3. Komunitná cesta podpory zdravého vývinu: Vieme kto, kedy a ako podporí žiadanú zmenu. Meriame ju a vieme kam smeruje inštitucionálne i s peersupportom.
4. Tvorba detských plánov podpory: Spolu v komunite kreujeme detské plány podpory a pozitívnej zmeny. Ide o jeden komunitný plán, ktorý reflektuje ako IVVP, ŠVVP, plány sociálnej práce s rodinou a iné.
5. Krízový manažment: Tvoríme postup funkčnej krízovej intervencie v komunite.
6. Dlhodobý udržateľný tréning životných zručností: Tréningové nástroje pre učiteľov a žiakov v bežnej edukačnej praxi pre 200 školských dní v roku.

Ide o pilotný projekt, ktorého rámec sa cyklicky vylepšuje zdieľanou dobrou praxou škôl, ktoré ho realizujú.

Meno kontaktnej osoby: Oľga Okálová

Email: olga.okalova@gmail.com

Americké centrum Košice

Organizácia / inštitúcia: Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ knižnica

Stupeň vzdelávania: iné ~ celoživotné vzdelávanie

Lokalita: Košický kraj / Okres Košice I / Košice - mestská časť Staré Mesto

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ knižnica ako internacionalizované prostredie a celoživotné vzdelávanie

Opis príkladu dobrej praxe

Americké centrum je miesto pre vzdelávanie, tvorenie a spájanie ľudí.

Centrum je dostupné širokej verejnosti a ponúka rôzne programy, ako napríklad premietania filmov a diskusný klub v anglickom jazyku, workshopy a prednášky na rozličné témy. V jeho priestoroch sa nachádza originálna zbierka tlačených aj elektronických dokumentov v anglickom jazyku. Je vybavené modernými prístrojmi pre 3D tlač a pomôckami pre výuku základov programovania ako sú micro:bity. Centrum aktívne vyhľadáva a zapája do svojej činnosti slovenských i amerických dobrovoľníkov. Tým podporuje rozvíjanie otvoreného dialógu a interakciu medzi jeho používateľmi.

Centrum je určené:

- používateľom a návštevníkom knižnice,
- študentom stredných a vysokých škôl,
- učiteľom,
- absolventom výmenných vzdelávacích programov v Spojených štátoch,
- partnerom zo súkromnej a verejnej sféry.

V minulom roku sme vytvorili príležitosti, ktoré viedli k pozitívnej zmene:

Študent gymnázia Peter, ktorý bol účastníkom dobrovoľníckeho programu, opísal svoju skúsenosť takto. „Som introvert a väčšinu dňa strávim hľadaním chýb v počítačovom kóde. Chcel som však spoznať niečo nové, a preto som sa stal dobrovoľníkom v diskusnom klube v Americkom centre... Knižnice sa v súčasnosti po celom svete menia na podnetné centrá spoločenského diania a okrem kníh sa orientujú aj na moderné technológie. Baví ma prispievať k tomuto trendu, a preto spolupracujem s Americkým centrom v Košiciach dodnes.“

Okrem toho, že si Peter zdokonalil angličtinu a komunikačné zručnosti, využil tiež túto príležitosť a so spolužiakmi prezentoval svoj vlastný školský technologický projekt pre návštevníkov centra a spolužiakov. Peter nakoniec získal grant od Veľvyslanectva USA, vďaka ktorému v centre vedie workshopy zamerané na 3D tlač.

Moderné technológie priťahujú do knižnice aj deti a mládež, ktoré si prácu s nimi dokážu rýchlo osvojiť. Príkladom intuitívneho zvládnutia práce s 3D tlačiarňou bol aj model loga „HistoricKE“, ktorý vymodeloval a vytlačil 12 ročný Samuel pre účastníkov historickej prednášky v knižnici.

Spolupráca: Americké centrum Košice je od roku 2004 súčasťou celosvetovej siete kultúrno-poradenských centier verejnej diplomacie, ktoré okrem iného pomáhajú stierať negatívne stereotypy a prispievajú k budovaniu porozumenia a demokratických hodnôt.

Spolupráca na projekte Amerického centra medzi Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Veľvyslanectvom USA na Slovensku je príkladom vytvorenia neformálneho priestoru, ktorý ponúka vzdelávacie aktivity naprieč disciplínami, zážitkovou formou rozvíja praktické zručnosti používateľov a inšpiruje ich k vlastnej tvorivosti a samostatnej aktivite.

Meno kontaktnej osoby: Jozef Fabrici

Email: jozef.fabrici@svkk.sk

Programy na budovanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie u detí

Organizácia / inštitúcia: OZ Zippy

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

OZ Zippy koordinuje realizáciu medzinárodných programov pre budovanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie Zippyho kamaráti (ZK) a Kamaráti Jablčka (KJ) na Slovensku. Program ZK je pre 5-7 ročné deti, program KJ pre 7-9 ročných. Oba programy vytvorila britská mimovládna organizácia Partnership for Children pred viac ako 20 rokmi a realizujú sa v 31 krajinách sveta. Sú postavené na teórii emocionálnej inteligencie a zamerané na interaktívnu výučbu a nácvik sociálnych a emocionálnych zručností (v angl. tiež označovaných ako "life skills", čiže zručnosti potrebné pre život). Boli vytvorené medzinárodnou skupinou odborníkov na vzdelávanie a duševné zdravie.

Programy ZK a KJ u detí rozvíjajú schopnosť uvedomiť si a spracovať pocity, účinne komunikovať (aktívne počúvať a vedieť povedať to, čo chcem povedať), nadväzovať a udržiavať priateľské vzťahy, riešiť konflikty bez vlastnej i cudzej ujmy, zvládať záťažové situácie (bežné i kritické). Programy taktiež rozvíjajú empatiu, zlepšujú atmosféru spolupatričnosti v kolektíve, odbúravajú agresívne správanie a šikanovanie. V rámci programov ZK a KJ sa deti učia samostatne hľadať riešenia životných situácií, v prípade potreby vedieť požiadať o pomoc a taktiež vnímať potreby druhých a pomáhať. Vyškolení učitelia programov ZK a KJ potvrdzujú veľmi pozitívny dopad na jednotlivé deti, celú triedu ako aj na pedagogické a komunikačné schopnosti ich samotných.

OZ Zippy školí pedagogických zamestnancov a iných odborných zamestnancov v školstve, ktorí majú záujem program realizovať s deťmi. Okrem školenia v metodike poskytuje OZ Zippy podrobný manuál a ďalšie podklady potrebné pre úspešnú realizáciu, priebežnú podporu a tiež realizuje odbornú evaluáciu impaktu vzdelávacích programov. Program Zippyho kamaráti sa na Slovensku realizuje od roku 2013, realizuje sa na takmer 300 školách na celom Slovensku, prešlo ním už viac ako 10000 detí. Program Kamaráti Jablčka sa na Slovensku realizuje od školského roku 2018/2019.

Pre školský rok 2020/2021 pripravuje OZ Zippy nový program Passport, určený pre budovanie sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie u 9-11 ročných detí.

Víziou OZ Zippy je umožniť všetkým deťom na Slovensku získať sociálne a emocionálne zručnosti, ktoré predstavujú základné nástroje odolnosti voči záťaži a prispievajú k dlhodobému dobrému duševnému a teda aj celkovému zdraviu. Tieto individuálne zručnosti sa tiež podieľajú na celospoločensky vyššej miere tolerancie a spolupatričnosti.

Viac info: www.zippy.sk

Meno kontaktnej osoby: Alexandra Bražinová **Email:** alexandra.brazinova@gmail.com

Energetický manažment budovy vysokej školy

Organizácia / inštitúcia: Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle Programs

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava V / Bratislava - mestská časť Petržalka

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Spravovanie, riadenie a financovanie

Opis príkladu dobrej praxe

Vysoká škola manažmentu / City University si v roku 2016 určila stratégiu vytvárania „smart“ budovy prechodom k systémovému manažmentu budovy a to najmä integráciou správy technických zariadení do jednotného systému vyvedeného na centrálny dispečing so zdieľaným prístupom. Pôvodný stav spočíval v izolovanom riadení technickej správy vykurovania, klimatizácie a vzduchotechniky bez ich vzájomného prepojenia. Forma uplatňovania Facility managementu budovy školy pred realizáciou prebiehala formou nahlasovania udalostí a to ako od vyučujúcich a študentov, tak cez externých dodávateľov servisných, či revízných služieb. Nový návrh integrovaného riadenia predpokladal vytvorenie schopnosti čítať funkcionality a poruchovosť jednotlivých technických zariadení cez systém merania a regulácie vyvedený na zdieľaný dispečing.

Vďaka technologickej prestavbe z "analogovej" na "smart" budovu sa v rámci energetického manažmentu dosiahli úspory spotreby elektrickej energie na úrovni -30%. Navyše, vďaka inštalácii frekvenčných meničov a snímačov CO₂ a VOC na systém vzduchotechniky sa podarilo zabezpečiť systém merania kvality vnútorného prostredia učební (kvality vzduchu), vďaka čomu dnes systém merania a regulácie automaticky pri zvýšených koncentráciách CO₂ a VOC v učebniach vháňa väčšie objemy filtrovaného čerstvého vzduchu, čím zabezpečuje optimálne hodnoty ppm CO₂ a VOC tak, aby tieto hodnoty nemali vplyv na pokles kognitívnych schopností študentov počas vyučovania.

Vďaka centrálnemu riadeniu systémov budovy dnes poverený technický personál dokáže vytvárať časové programy, ktoré efektívne odpájajú vzduchotechniku na podlažiach, kde aktuálne neprebíha výučba, čím škola šetrí energie, peniaze a životné prostredie. Za prebudovanie budovy školy na "smart" budovu bola škola ocenená 3. miestom v súťaži EFEKTTIA 2018, ako budova s najvyššou mierou energetickej efektívnosti v kategórii privátny sektor.

Meno kontaktnej osoby: Mgr. Branislav Zlocha

Email: bzlocha@cityu.eu

Akadémia veľkých diel

Organizácia / inštitúcia: Kolégium Antona Neuiwrtha

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola ~ nezávislý vzdelávací program pre stredné školy

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Iné

Opis príkladu dobrej praxe

Akadémia veľkých diel aplikuje charakterové vzdelávanie v spojení s prvkami klasického vzdelávania formou čítania, pozerania alebo počúvania veľkých diel - t.j. diel autorov, ktorí zásadne ovplyvnili európsku, resp. západnú civilizáciu. Akadémia je voľnočasová aktivita, za ktorú je na každej zapojenej škole zodpovedný učiteľ z danej školy, ktorý prešiel tréningom Akadémie. Študenti na stredných školách vyformujú skupiny 7 - 15 členov. Majú prístup do online knižnice, kde nájdu dielo a krátku prípravu na seminár, na ktorom spoločne s rovesníkmi diskutujú o danom diele a o otázkach, ktoré otvára. Učiteľ je prítomný v roli "moderátora", ktorý diskusiu prirodzene posúva pomocou metódy pripravenej Akadémie.

Vzdelávací proces Akadémie je teda nasledovný:

1. Študent si prečíta/vypočuje/pozrie veľké dielo
2. Samostatne o ňom uvažuje, objavuje témy, ktoré dielo otvára
3. Na seminári diskutuje s rovesníkmi a učiteľom

Akadémia je špecifická v tom, že sa na diela nepozera ako na predmet výučby, ale "zvnútra" - študenti diskutujú o správaní jednotlivých postáv a o témach, ktoré vyplývajú pre ich vlastné životy. Učia sa vnímať nie len literárne, ale aj hudobné, výtvarné a filmové diela. Dnes, keď vlastne ani nevieme, na aké typy prác a výziev našich študentov pripravujeme, je ešte podstatnejšie budovať v študentoch charakter, ktorý bude rozhodovať o tom, ako sa v jednotlivých situáciách zachovajú. Študent sa dnes dokáže sám z internetu naučiť, ako naprogramovať samostatne jazdiace auto bez šoféra. Našou zodpovednosťou a víziou je pripraviť ho na to, aby pri riešení dilemy, ako vyhodnotiť v riadiacom programe situáciu, keď môže prísť k zrážke starca na prechode, dokázal uvažovať o ľudskej dôstojnosti, zodpovednosti či súcite. V našom programe preto viac ako vedomosti chceme budovať postoje, ktoré tvoria charakter študentov; ktoré budú raz kľúčové v ich životoch a odrazia sa v ich rodinách, práci aj strojoch, ktoré vytvoria a ktoré budeme používať.

Akadémia veľkých diel vznikla ako program, ktorý v prvom rade prostredníctvom veľkých diel, veľkých postáv, ich životných dilem, omylov aj príkladov a vcítien sa do ich emócií rozvíja charakter mladého človeka. Študenti na chvíľu žijú príbehy jednotlivých postáv, snažia sa mu porozumieť a prostredníctvom tohto zážitku sa pozrieť aj na svoj život. Takto im program pomáha vytvárať trvalé návyky, ako rozmyšľať o sebe, ľuďoch a situáciách, dokázať precítiť a pomenovať jednotlivé emócie, vedieť sa rozhodnúť a následne konať. Práca s dielom pred seminárom a diskusia počas neho pomáhajú mladému človeku naučiť sa sústrediť – dnes tak málo prítomnej schopnosti zotrvať a ísť do hĺbky. Konfrontácia s postojmi postáv, ale aj názormi spoludiskutujúcich učia študentov kritickému mysleniu. V neposlednom rade je

čítanie veľkých diel západnej civilizácie pozvánkou naučiť sa čítať nielen napísané slová, ale aj všetko „medzi riadkami“ a pracovať s textom a jeho vrstvami, teda čítať s porozumením.

Tento projekt sa inšpiroval podobnými programami v USA. Keďže naším cieľom nie je rozširovať vedomosti, ale najmä rozvíjať cnosti a budovať charakter študentov v našich programoch, čerpáme aj z práce Jubilee Centre for Character and Virtue na University of Birmingham, ktoré vedecky posúva ďalej oblasť rozvoja charakteru.

Meno kontaktnej osoby: Lucia Froncová

Email: lucia.froncova@akademiavelkychdiel.sk

OpenLab

Organizácia / inštitúcia: OpenLab, o. z.

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ občianske združenie

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia.

Prečo to robíme?

- Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť príkladom. Naša motivácia vyplýva z 3 základných dôvodov:
- Celospoločenský rozvoj: Všetko, čo robíme zdieľame verejne, tak, aby aj školy mimo nášho okruhu mohli sami adaptovať princípy OpenLabu. Inšpirovali sme sa filozofiou open source z IT sveta.
- Učenie praxou: Študentov vedieme k tímovej spolupráci, ktorá im pomôže riešiť skutočne problémy. Študenti pracujú priamo v spolupráci s firmami v teréne a s ich najlepšimi odborníkmi.
- Rozvoj talentu: Chceme vytvárať šikovné tímy, pretože sme presvedčení o tom, že skutočne veľké problémy dokážu vyriešiť hlavne vzájomne zladené tímy.

Čím sme výnimoční?

- Partnerský prístup dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou.
- LabMaster je mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov.
- Projektové princípy - po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami tvoria konkrétny projekt pre zákazníka.
- Problem driven princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy.
- Učebný blok je základný a „open source“ dokument, z ktorého sa študenti učia.
- Dôraz na samoštúdium - študenti trávia 80% času samoštúdiom a tímovou prácou. 20% teórie slúži iba ako odrazový mostík.

Ako OpenLab prebieha?

Každý OpenLab má svojho Lab Mastra – je to mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní ich mílnikov. Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami a ich zadaniami tvoria už konkrétny projekt pre zákazníka. Pri práci so študentmi je aplikovaný princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy. Kládne sa tu veľký dôraz na samoštúdium – študenti trávajú 80 % času samoštúdiom a tímovou prácou. 20 % teórie tu pre nich predstavuje iba odrazový mostík k zvyšným aktivitám. V OpenLaboch študenti trávajú 7 hodín týždenne – z toho 5 hodín počas školy a 2 hodiny strávia vo firme, ktorá s OpenLabom spolupracuje.

Akú máme víziu?

OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku.

Meno kontaktnej osoby: Barbora Rusiňáková

Email: info@openlab.sk

Rozhodovanie stredoškólkov v dnešnej informačnej dobe / dobe pretlaku informácií

Organizácia / inštitúcia: Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: stredoškólské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / celý Kraj

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Iné ~ Intervencie na stredných školách

Opis príkladu dobrej praxe

Ako výskumníci v oblasti sociálnej psychológie by sme sa mali v prvom rade pokúsiť ovplyvniť blaho cieľových skupín. Naše dva projekty sú práve preto orientované do praxe a navrhnuté tak, aby umožnili žiakom stredných škôl, ktorí sa snažia zorientovať v množstve informácií, kriticky sa rozhodovať.

V prvom projekte sme sa zamerali na žiakov strednej školy v procese výberu vysokoškólskeho štúdia. Každý žiak dostal svojho "sprievodcu", vysokoškólskeho študenta, s ktorým prostredníctvom riadeného rozhovoru vytypovali možnosti ďalšieho štúdia alebo kariérnej dráhy, ktoré im neskôr pomohol preskúmať. Sprievodca im zabezpečil stretnutia so študentmi alebo prednášajúcimi z daného odboru/ov, o ktorý/é žiak prejavil záujem, prípadne spoločne navštívili Deň otvorených dverí alebo Veľtrh vysokých škôl a neskôr sa žiak mohol zúčastniť na prednáškach/seminároch alebo sa stretnúť s ľuďmi z praxe. Výsledky ukazujú, že program dal žiakom impulz premýšľať nad budúcnosťou spojenou s ďalším štúdiom a poskytol im reálnejšie predstavy o ich budúcom smerovaní. Niektorých žiakov sme prostredníctvom programu naviedli na cestu uvažovania nad svojou budúcnosťou pričom sme im budúce smerovanie načrtli a poskytli im štruktúru k ich budúcemu rozhodovaniu, ďalším sme pri rozhodovaní pomohli alebo ich dokonca utvrdili vo voľbe, pričom na konci programu dokázali lepšie špecifikovať ich budúce zameranie.

V druhom projekte sme sa zamerali na zvýšenie vedeckej gramotnosti u žiakov strednej školy tým, že sme ich vystavili sérií cvičení zameraných na schopnosť rozoznať dôveryhodné a nedôveryhodné správy. Zároveň sme ich učili pracovať s nástrojom, ktorý im k tomuto rozlišovaniu môže napomôcť. Výsledky naznačujú významne zvýšenie vedeckej gramotnosti po ukončení programu. Zdá sa, že program zameraný na vedeckú gramotnosť môže pomôcť žiakom stredných škôl orientovať sa v množstve informácií a rozhodnúť sa o ich dôveryhodnosti.

Značný prínos oboch projektov pre každodenný a praktický život vnímame okrem rozvoja osobných kompetencií cieľovej skupiny a zároveň aj vysokoškólskych študentov v tom, že projekty vytvárajú model spolupráce medzi strednou a vysokou školou. Takýto model smeruje k väčšiemu zapojeniu akademického prostredia do riešenia reálnych a aktuálnych problémov okolo nás.

Meno kontaktnej osoby: Dominika Vajdová

Email: dominika.vajdova@gmail.com

DNA DAY

Organizácia / inštitúcia: Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK, Katedra genetiky PRIF UK

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie ~ vedecká a umelecká činnosť

Lokalita: Bratislavský kraj / celý Kraj

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Vzdelávanie v oblasti prírodovedných odborov a ich popularizácia

Opis príkladu dobrej praxe

Podujatie DNA DAY vzniklo v roku 2018 pri príležitosti výročia objavu DNA. Hneď nasledujúci rok sa podujatie zopakovalo. Momentálne by sme podujatie chceli organizovať každý druhý rok. Je zamerané na prezentáciu štúdiá molekulárnej biológie a genetiky ale aj ďalších súvisiacich odborov. Cieľovou skupinou sú predovšetkým stredoškoláci, ktorí sa rozhodujú o pokračovaní v ich štúdiijnej kariére. Prostredníctvom podujatia im chceme ukázať aké sú tieto odbory zaujímavé ukážkou krátkych prednášok spíkrov zo Slovenska ale aj zo zahraničia. Cieľom taktiež zostáva udržať študentov na Slovensku. Pri návšteve podujatia majú študenti možnosť zastaviť sa v množstve interaktívnych stánkov, kde dobrovoľne pomáhajú súčasní študenti týchto odborov. Taktiež je možné zasúťažiť si o vecné ceny, pričom hlavnými cenami sú stáž na Ústave molekulárnej biomedicíny LF UK alebo ukážka praxe organizovaná Katedrou genetiky PRIF UK priamo na výhernej strednej škole. Kategórie súťaží sú projekt, video, umelecké dielo alebo fotka na tému DNA. K tomuto podujatiu sa pridali aj ďalšie mestá, napríklad Košice, Prešov, Nitra, Martin, ktoré si podobné podujatie zorganizovali vo vlastnej réžii. Viac informácií nájdete na www.dnaday.sk. V budúcnosti by sme možno chceli podujatie pripraviť aj pre širšiu verejnosť. Oba doterajšie ročníky sa organizovali v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za pomoci dekana PRIF UK, pedagogických a vedeckých pracovníkov LF UK a PRIF UK, študentov, rôznych sponzorov a veľvyslanectiev, ktoré boli vždy veľmi nápomocné pokiaľ sme mali spíkra z danej krajiny.

Meno kontaktnej osoby: Barbora Konečná

Email: barbora.konecna@imbm.sk

Rovesnícke vzdelávanie

Organizácia / inštitúcia: Základná škola Rozmarínová 1 Komárno

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Nitriansky kraj / Okres Komárno / Komárno

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Rovesnícke vzdelávanie považujem za inovátny koncept budúceho vzdelávania. Na Rozmarínke (ako familiárne našu školu nazývame) som ho začala realizovať pred tromi rokmi, ako môj projekt v rámci štúdia v Komenského inštitúte. Zo starších žiakov školy sa tak postupnými prípravnými workshopmi (v ktorých sme sa zamerali na to ako viesť skupinu, či celú triedu, pripraviť pomôcky, zostaviť vhodné, pútavé a interaktívne aktivity), stali žiaci lektori (rovesníci), ktorí pripravovali činnosti a vyučovacie hodiny pre mladších žiakov. Mojm cieľom bolo, aby rovesníci zostavovali všetko v čo najväčšej miere samostatne, a to od návrhu až po realizáciu. Priebežne som s nimi ich návrhy konzultovala, svoje pripravené činnosti a hodiny si potom odskúšavali s inými rovesníkmi a analyzovali sme spolu to, čo sa podarilo, čo vylepšiť, doplniť, atď. Následne sa stali lektormi pre mladších žiakov školy. Takto sa nám podarilo pripraviť interaktívne stanovištia k celoškolskému podujatiu Jesenný deň zdravia, vyučovacie hodiny s environmentálnou tematikou „Odpad, triedenie odpadu“, aktívne sa žiaci lektori zapojili a realizovali vyučovacie hodiny v rámci školského programu „Deti učia deti“ a rovnako do celoškolskej akcie „Učíme sa spoločne“. V poslednej spomínanej aktivite sme si rovesnícke vzdelávanie vyskúšali aj trochu inak. Žiakov školy sme naprieč ročníkmi zmiešali do 34 skupín, ktoré plnili úlohy na rôznych stanovištiach. Úlohy, v ktorých mali problém mladší žiaci, im starší dokázali objasniť a spolu ich vypracovali. Skupiny, v ktorých sa nachádzali vyškolení žiaci lektori, dokázali pracovať efektívnejšie.

V minulom školskom roku som vďaka ústretovosti a odhodlanosti kolegov rovesnícke vzdelávanie včlenila do programu „Projektový jún“, kde žiaci vo vekovo zmiešaných skupinách pracovali počas dvoch týždňov na rôznych projektoch. Žiaci si mohli projekt dobrovoľne vybrať z vopred pripravenej ponuky. Svoj spracovaný projekt na záver dvoch týždňov prezentovali pred triednymi kolektívami.

V tomto školskom roku sa mi podarilo zaviesť v siedmom ročníku povinne voliteľný predmet „Rovesnícke vzdelávanie“ (žiaci si môžu vybrať tento predmet alebo druhý cudzí jazyk). V rámci tohto predmetu si žiaci už vyskúšali robiť asistentov učiteľa, individuálne sprevádzať a pomáhať mladším žiakom v problémových oblastiach, rozvíjať svoje prezentačné schopnosti, pripraviť vyučovacie hodiny pre tretiakov a nakoniec spracovať a zrealizovať projekt Čarovný advent, v rámci ktorého pripravili popoludnie s aktivitami pre deti z komárňanského detského domova.

Okrem toho:

- od zavedenia rovesníckeho vzdelávania sa žiaci lektori každoročne podieľajú na realizácii stanovišť počas Jesenného dňa zdravia, a počas tohto podujatia navštevujú stanovištia žiaci vo vekovo zmiešaných skupinách

- rovesnícke vzdelávanie postupne oslovuje aj moje kolegyne, ktoré teraz už pravidelne samy oslovujú starších žiakov a pripravujú s nimi činnosti do svojich tried
- zásluhou kolegu vznikol Vedecký tím, ktorý okrem iného navštevuje aj materské školy s jednoduchými pokusmi a v rámci Konferencie Žiť vedomo, realizovali aktivity pre deti, ktorých rodičia sa zúčastnili na prednáškach

Meno kontaktnej osoby: Silvia Szabóová

Email: silvikav@gmail.com

Genetika na kolesách

Organizácia / inštitúcia: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Zakladateľ firmy Apple Steve Jobs predpovedal, že najväčšie objavy 21. storočia vzniknú spojením biológie a technológie. Genetika je jednou z centrálnych disciplín v súčasnosti prebiehajúcej biotechnologickej revolúcie. Genetická modifikácia poľnohospodársky zaujímavých organizmov, génová terapia alebo personalizovaná medicína sú oblasti, v ktorých výskum napreduje závratným tempom, a v najbližších desaťročiach pravdepodobne prinesú dramatické zmeny do medicíny, potravinárstva, farmácie a ďalších oblastí. Už v súčasnosti je genetika kľúčová aj v odboroch, ako je právo alebo kriminalistika, v prípadoch riešenia paternitných sporov, rozhodovaní o patentoch alebo pri vyšetrení biologických stôp z miesta činu.

Aby sme medzi stredoškolskými študentami na Slovensku podporili túžbu po poznání a vedeckej činnosti, je naším primárnym cieľom realizovať praktické cvičenia priamo na pôde stredných škôl a tiež organizovať priamu diskusiu so slovenskými vedcami. Naš prístup je založený na využití už existujúceho mobilného laboratória, ktoré je tvorené prístrojmi a laboratórnymi pomôckami, ktoré je možné zbalit' do auta a jednoducho previezť na ktorúkoľvek strednú školu po celom Slovensku. Praktické cvičenia tak môžu byť bez toho, že by s nimi mala škola spojené akékoľvek výdavky, realizované priamo v triede. Obsah praktického cvičenia je navrhnutý tak, aby téma bola relevantná a zároveň zaujímavá pre študentov (napríklad: využitie forenzných metód na identifikáciu páchatela trestného činu, izolácia vlastnej DNA a pod.). Počas praktického cvičenia sa žiaci stávajú kriminalistami, ktorí majú za úlohu s využitím metód foreznej genetiky odhaliť zločinca. Vyskúšajú si tak viaceré základné genetické a molekulárno-biologické metódy, pracujú s prístrojmi, aké sa na stredných školách bežne nepoužívajú a formou prednášky získajú nové vedomosti o jednom z aktuálnych problémov v genetike (forezná genetika, genetika v medicíne, geneticky modifikované organizmy a pod.). Praktická úloha prebieha pod vedením odborníkov z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci projektu sa tiež realizujú rôzne popularizačné prednášky pre študentov, workshopy pre učiteľov biológie, letná škola genetiky pre študentov i učiteľov, či praktické cvičenia pre študentov učiteľských smerov.

Veľkou výhodou nášho prístupu sú okrem iného aj relatívne nízke náklady pri zohľadnení počtu účastníkov projektu. Počas doterajšieho trvania projektu si prácu v našom mobilnom laboratóriu vyskúšalo takmer 1000 žiakov a učiteľov. Genetika na kolesách navštívila viac ako 20 škôl v 18 mestách po celom Slovensku. Detailnejšie informácie o projekte nájdete na stránke www.genetikanakolesach.sk.

Meno kontaktnej osoby: Andrea Ševčovičová

Email: andrea.sevcovicova@uniba.sk

Stromáčik - environmentalny časopis pre deti

Organizácia / inštitúcia: Strom života, O.Z.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Časopis Stromáčik je jedinečný mesačník zameraný na environmentálnu výchovu, ktorý prebúdza v deťoch chuť bádať a spoznávať svet okolo seba. Rodičom a pedagógom poskytuje tipy na rôzne outdoorové či zážitkové aktivity, pričom súčasťou obsahu sú aj pravidelné rubriky, ktoré rozvíjajú nasledovné zručnosti a schopnosti detí: matematicko-logické, umelecko-kreatívne, pohybové, komunikačné, vedecko-technické, sociálno-emočné kompetencie, ďalej grafomotoriku, kritické myslenie, postreh a pamäť.

Stromáčik je určený pre deti predškolského veku, využívaný je však aj na prvom stupni základných škôl. Obzvlášť vhodný je pre žiakov špeciálnych škôl, nakoľko obsah časopisu sa zameriava na témy z prírody a krajiny okolo nás. Tieto témy sú deťom vo svojom základe známe a je možné pri rozširovaní vedomostí na nich stavať.

Časopis vychádza mesačne počas celého školského roka mimo letných prázdnin v plnofarebnom formáte A5, v rozsahu 28 strán bez reklám. Vytlačený je na 100% recyklovanom papieri. Všetky obrázky a texty sú originálnym autorským dielom slovenských odborníkov a umelcov.

Meno kontaktnej osoby: Ing.Jozef Kahan,PhD.

Email: riaditel@stromzivota.sk

Outdoorová edukácia

Organizácia / inštitúcia: Strom života, O.Z.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

Celosvetovo rastie množstvo dôkazov, že vyučovanie mimo triedy, prináša žiakom trvalejšie vedomosti efektívnejšie, a to vďaka zážitku a konkrétnej osobnej skúsenosti. Karen Malone vo svojej štúdii „Na každej skúsenosti záleží“ (Every Experience Matters, 2008) identifikovala vyše 100 výskumov z celého sveta, ktoré vyzdvihovali pozitívny vplyv outdoorovej edukácie na celkový rozvoj dieťaťa.

Outdoorová edukácia poskytuje deťom a mládeži širokú paletu výhod. Žiaci majú prístup k čerstvému vzduchu, ktorý podporuje ich koncentráciu či bystrosť a posilňuje aj imunitný systém. Vzdelávanie vonku poskytuje príležitosti pre fyzický pohyb a rozvíja pohybovú gramotnosť. Spolupráca medzi žiakmi a učiteľom vo vonkajšom prostredí zlepšuje sociálnu interakciu. Nielenže sú vzťahy v skupine uvoľnenejšie, ale vďaka využívaniu rôznych štýlov učenia dostanú všetci jednotlivci príležitosť vyniknúť, čo môže byť obzvlášť prínosné pre žiakov s poruchami pozornosti, ako je napríklad syndróm ADHD. Školský dvor ponúka pre tieto účely vhodné podmienky.

V rámci projektu sme vytvorili príručku, ktorá slúži ako komplexný sprievodca pre učiteľov MŠ, ZŠ a 8-ročných gymnázií, ktorí sa snažia zlepšiť výučbu vo vonkajšom prostredí, či už prostredníctvom inšpiratívnych aktivít alebo priamo premenou školského dvora. Cieľom príručky je pomôcť školám maximálne využiť potenciál ich školského dvora pre pravidelnú a neustále sa zlepšujúcu outdoorovú edukáciu. Obsah príručky je podporovaný online modulmi a námetmi na aktivity alebo implementáciu outdoorových prvkov.

K dispozícii sú aj profesijné štandardy pre učiteľov outdoorovej edukácie v materskej škole definujúce rozsah poznatkov, úroveň praxe a mieru zaangažovania, ktorú by profesionálni pedagógovia so záujmom o outdoorový prístup mali dosiahnuť.

Meno kontaktnej osoby: Ing. Jozef Kahan, PhD.

Email: riaditel@stromzivota.sk

Inkubátor inovatívnych učiteľov na UK

Organizácia / inštitúcia: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta UK

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava IV / Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov v prepojení s inovatívnymi učiteľmi zo základných a stredných škôl a so súkromným senktorom

Opis príkladu dobrej praxe

Projekt KEGA č.035UK-4/2012 "Inkubátor inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na ZŠ a SŠ" sme realizovali tri roky 1012_2014. Cieľom bolo vybudovať sieť inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov na Slovensku a realizovať 4 Inovatívne semestre na Prírodovedeckej fakulte UK, kde inovatívni učiteľia zo ZŠ a SŠ sa zapojili do prípravy budúcich učiteľov. Inovatívne semestre mali veľký ohlas medzi študentami - budúcimi učiteľmi ale aj medzi samými didaktikmi na fakulte a kolegami z iných katedier. Výstupom z projektu boli videá, metodické materiály a aj monografia "Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní" kde boli prezentované nové stratégie učenia zamerané na žiaka a rozvoj jeho kognitívnych procesov ako aj na nové nástroje formatívneho hodnotenia, ktoré hodnotia trvalý proces rozvoja učiaceho sa. Zároveň v monografii sú konkrétne ukážky inovatívneho učenia na ZŠ a SŠ v predmetoch chémie, biológie a geografie. Najvýznamnejším výsledkom projektu bolo pochopenie a poznanie, že skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov, ako aj vzbudenie záujmu o učiteľské povolanie môže sa realizovať len v úskom prepojení inovatívnych učiteľov základných, stredných a vysokých škôl. Projekt mal taký úspech a ohlas, že po roku nás oslovila firma Microsoft a podporila vytvorenie pracoviska Inkubátor Inovatívnych Učiteľov Microsoft - IIUM v roku 2015 kde realizujeme nielen inovatívnu prípravu budúcich učiteľov, ale aj neformálne vzdelávanie, chodia k nám na workshopy aj učiteľia spolu so žiakmi ZŠ a SŠ z celého Slovenska, robíme workshopy pre študentov budúcich učiteľov s riaditeľmi škôl zamerané na podmienky uchádzania sa o miesto učiteľa, pozývame partnerské školy v rámci projektov ERASMU+ kde si vymieňame dobré skúsenosti, prepájame potreby vzdelávania s stratégiami IT firmam zameraných na vzdelávanie (Microsoft, Little Line, ProfiMedia...). Od roku 2019 realizujeme v IIUM nový Rozvojový projekt zameraný Kreatívne digitálne kompetencie učiteľa. V Januári 2020 budeme vydávať učebnicu "Inovatívne učenie s podporou digitálnych technológií" kde budú konkrétne metodické prístupy a pracovné listy online pre realizáciu mobilného vzdelávania v škole aj mimo nej s tabletom, bezdrôtovými senzormi, zamerané na rozvíjanie kognície žiakov s pridanou hodnotou digitálnych technológií a nie "Google demencia". Učebnica opäť vzniká v spolupráci s inovatívnymi učiteľmi z praxe a s inovatívnymi didaktikmi na UK a zároveň sa realizovali v IIUM v roku 2019 ďalšie dva Inovatívne semestre, kde študenti budú učiteľia pracovali s digitálnymi technológiami s nasmerovaním na spoznanie pridanej hodnoty DT pre konkrétne témy vzdelávania na ZŠ a SŠ.

Meno kontaktnej osoby: Beáta Brestenská

Email: beata.brestenska@uniba.sk

Centrum popularizácie fyziky

Organizácia / inštitúcia: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ iné ~ didaktické

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Martin / Martin

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

O CENTRE POPULARIZÁCIE FYZIKY pri Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, <https://www.facebook.com/cpfgvpt/>

NA SLOVENSKU EXISTUJE IBA JEDNO GYMNÁZIUM, KTORÉ KAŽDOROČNE NAVŠTÍVI NIEKOĽKO TISÍC ŽIAKOV, ŠTUDENTOV, UČITEĽOV A LAICKÁ VEREJNOSŤ, ABY SA DVE VYUČOVACIE HODINY VENOVALI FYZIKÁLNYM EXPERIMENTOM ZAMERANÝM NA MODELOVANIE PRÍRODNÝCH JAVOV, PREMIEN ENERGIE V PRÍRODE A VYUŽÍVANÍU FYZIKÁLNYCH POZNATKOV V ŽIVOTE ČLOVEKA.

TOTO NIE JE NAŠA VÍZIA – TOTO SA SKUTOČNE NA NAŠOM GYMNÁZIUM UŽ ROKY DEJE.

Úvodom - píšeme o aktivitách, ktoré sú úspešne realizované na Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine už 13 rokov.

Nosná myšlienka projektu – popularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi základných a stredných škôl a laickou verejnosťou. Pod pojmom prírodovedné vzdelávanie rozumieme fyzikálne, technické vzdelávanie.

Čo si predstavujeme pod pojmom „popularizácia“ – formou fyzikálnych experimentov realizovaných s finančne nenáročnými pomôckami a prostriedkami bežne dostupnými v domácnosti ukázať, opísať a vysvetliť fyzikálne javy, s ktorými sa stretávame v bežnom živote, v domácnosti, športe atď. Experimenty musia byť pre žiakov prístupné, prekvapivé, zábavné, súťažné...

Priestory pre realizáciu projektu: už vybudovaná špeciálna učebňa na opísané aktivity.

Aktivity: Exkurzie pre návštevníkov v trvaní 2 vyučovacie hodiny, v rámci ktorých sú návštevníkom predvádzané viac či menej jednoduché fyzikálne experimenty aplikované na bežný život. Účastníci exkurzie sa aktívne podieľajú na realizácii experimentov.

Špeciálne pre študentov našej školy - Jednou z osobitostí našej školy je zavedenie nového predmetu ENERGIA, ktorý vyučujeme od r. 2009. Cieľom predmetu je vytvoriť u žiakov postoj k racionálnemu nakladaniu s energiou a hľadanie riešení v záujme zachovania únosných podmienok pre život na Zemi. Poslanie predmetu má z tohto hľadiska doslova existenčný a kľúčový význam pre jednotlivca a následne pre spoločnosť.

Návštevnosť za uplynulých 13. rokov: 2500 – 3000 žiakov každý rok z celého Slovenska.

Z reakcií návštevníkov a kroniky vyberáme:

- Seminář v Centru popularizácie fyziky:

Jedinečné didaktické centrum pro výuku fyziky umístěné na střední škole nemá v České republice obdoby. Učitelé fyziky si budou moci aktivně vyzkoušet neskutečné množství experimentů s jednoduchými pomůckami a získají tak inspiraci pro jejich každodenní učitelskou praxi. Lektoři exkurze jsou učitelé střední školy a současně významní slovenští didaktikové.

- Ďakujeme za krásne pokusy a príjemný prístup. Cítili sme sa veľmi príjemne a odchádzame s novými vedomosťami.

ZŠ Oščadnica.

- Krásne ďakujeme za super výklad a zaujímavé pokusy. P.S.: Fyzika naozaj môže byť zaujímavá, pútavá a vôbec nemusí byť „strašiakom“ pre humanistov.

ZŠ R. Jašíka, Partizánske

- Ďakujeme krásne, že máme kde chodiť na takéto pekné zážitky.

ZŠ Sv. Vincenta Ružomberok

- Prvýkrát deťom nevadilo, že mali hodinu fyziky viac ako 45 minút.

ZŠ s MŠ J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok

- Sila, energia, rýchlosť, gravitácia... fyzika je úplne všade okolo nás. Ďakujeme za krásne predvedenie fyzikálnych pokusov zábavnou formou.

Spojená škola, Gymnázium D. Tatarku, Poprad

- Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme.

ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín

Meno kontaktnej osoby: Jozef Beňuška

Email: jbenuska@nexta.sk

Volkswagen Slovakia a.s.

Organizácia / inštitúcia: výrobný podnik

Typ organizácie / inštitúcie: zamestnávateľ

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava IV / Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Iné ~ Profesionálne orientované bakalárske štúdium

Opis príkladu dobrej praxe

Profesijný bakalár je nový študijný program Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. Cieľom je poskytnúť študentom teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich firiem zapojených do tohto študijného programu. Vysoká kvalita programu je zaručená odborným garantom tak na pôde univerzity, ako aj garantom priamo z praxe. Profesionálneho bakalára sme poňali ako niečo viac než len obyčajný študijný program. Aj vďaka individuálnemu prístupu mentorov sme schopní poskytnúť omnoho viac, ako je pri iných programoch bežné. Usilujeme sa pomocou rôznych kurzov, či už jazykových alebo soft-skillových, spraviť z našich študentov zamestnancov, o ktorých sníva každý podnik – presne takých, ktorých si vážime zlatom.

Mentoring

Všetci študenti v našom programe si na začiatku štúdia majú možnosť vybrať svojho mentora, s ktorým budú spolupracovať počas celej dĺžky štúdia. Mentor je vrcholovým manažérom v spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorý má dlhoročné skúsenosti tak doma, ako i v zahraničí. Z tohto dôvodu zohráva kľúčovú rolu v rámci celého programu, nakoľko individuálne podporuje rozvoj študenta v odborných aj nadodborných zručnostiach. Mentor sa stretáva so študentom viackrát do roka a využíva pritom nástroje mentoringu ako konzultácie, shadowing alebo názorné ukážky priamo v praxi. Mentor je osobným vzorom pre študenta, je nemenný a dobrovoľný.

Čo treba vedieť o tomto programe?

- jediný program svojho druhu na Slovensku
- každý študent má vlastného mentora
- mesačné prilepšenie podnikovým štipendiom

Meno kontaktnej osoby: Veronika Tachev

Email: veronika.tsachev@volkswagen.sk

Literárny projekt Medziriadky

Organizácia / inštitúcia: občianske združenie Medziriadky

Typ organizácie / inštitúcie: iné

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Medziriadky sú literárny projekt, ktorý neformálne vzdeláva mladých autorov od desať do dvadsaťšesť rokov v oblasti literatúry a súčasného umenia. Skladá sa z troch častí - literárnej súťaže, autorských čítaní a letného sústredu. Vzdelávanie v oblasti súčasnej literatúry a tvorivého písania v slovenskom školskom systéme takmer úplne absentuje - naprieč všetkými vekovými kategóriami. Medziriadky preto prinášajú mladým ľuďom kvalitné rozbory ich autorskej tvorby, prednášky, workshopy, tvorivé dielne, autorské čítania a komunitné akcie počas celého roka. Vytvárajú priestor na slobodné učenie a prostriedky, vďaka ktorým majú mladí autori možnosť debutovať kvalitným literárnym dielom.

Meno kontaktnej osoby: Katarína Vargová

Email: oz@medziriadky.sk

Hodnotenie kvality výučby študentami: pilotný projekt

Organizácia / inštitúcia: Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava II / Bratislava - mestská časť Ružinov

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania (269/2018) predpokladá, že študijné programy budú pravidelne hodnotené a monitorované, a na tomto procese sa majú podieľať aj študenti. Zákon priamo a výslovne uvádza, že sa zohľadňujú "dotazníky študentov o kvalite výučby a dotazníky o učiteľoch". Ak má mať takéto zohľadnenie prínos pre kvalitu vzdelávania, tieto dotazníky musia byť reliabilnými a validnými nástrojmi, čo by malo byť presne a exaktne overené. Cieľom tohto pilotného projektu je vyvinúť a psychometricky overiť študentský dotazník, hodnotiaci kvalitu výučby. Študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia budú anonymne hodnotiť 10 kurzov, ktoré navštevovali počas zimného semestra akademického roku 2019/2020. Dotazník obsahuje 10 výrokov, ktoré študenti hodnotia na 5-stupňovej škále od "vôbec nesúhlasím" po "úplne súhlasím", napríklad "Počas výučby je možné diskutovať a pýtať sa" alebo "Spôsoby priebežného i záverečného hodnotenia sú vopred známe a jasne komunikované". Výsledky budú vyhodnotené najnovšími štatistickými metódami (item-response theory modely, viacúrovňové ordinálne regresné modely), ktoré umožňujú presne identifikovať reliabilitu dotazníka, a porovnať jednotlivé kurzy a ich silné i slabé miesta. Ak pilotný projekt ukáže, že dotazník je spoľahlivý, umožňuje dobre identifikovať a porovnávať jednotlivé kurzy a je vhodný na poskytovanie spätnej väzby o kvalite výučby, môže byť rozšírený postupne na kurzy celej fakulty, ako aj ponúknutý iným vysokoškolským pracoviskám (spolu so štatistickým modelom vyhodnotenia).

Meno kontaktnej osoby: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Email: kanovsky@fses.uniba.sk

FINGRA

Organizácia / inštitúcia: ABC - Academic Business Centrum

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

Hospodárenie s peniazmi, teda finančná gramotnosť, by malo patriť k základnej výbave každého študenta. Komplexita finančného sektora je pomerne vysoká a už len pre bežné hospodárenie je potrebný ucelený súbor informácií, ktorý však študenti stredných škôl nemajú bežne k dispozícii. V rámci projektu FINGRA sme vytvorili príručku obsahujúcu základné znalosti o finančnom sektore pre stredné školy pričom táto využíva princípy projektovej metódy, ktorá podnecuje študentov k preskúmaniu vlastných finančných možností ako aj uvedomeniu si potreby zorientovať sa v komplexnom systéme. Celý obsah je možné vyučovať na viacerých predmetoch či už v rámci matematiky, informatiky (využitie excelu) alebo ekonómie, čo vedie študentov k zlepšeniu kritického myslenia ako aj digitálnej gramotnosti. Projekt FINGRA obsahuje:

- akreditované kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov SŠ na tému finančná gramotnosť s využitím princípov projektovej výučby
- tlačенú a online verziu metodickéj príručky pre učiteľa a študentov
- doplnkové informačné materiály a podporné pomôcky
- bezplatný online portál na organizáciu výučby www.talentway.net

Projekt je určený pre študentov 2.-4. ročníka stredných škôl. Vďaka školeniu a platforme dokážu učitelia lepšie pripraviť študentov na reálny život a získavať benefity z používania platformy.

Meno kontaktnej osoby: Michaela Jurkovičová

Email: michaela.jurkovicova@talentway.net

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Organizácia / inštitúcia: The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami)

Opis príkladu dobrej praxe

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, vďaka ktorému môžu mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov rozvinúť svoje schopnosti, a najmä charakterové vlastnosti, ako cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motiváciu. Účastníci si vyberú aktivity, ktoré chcú pravidelne, aspoň 1 hodinu týždenne vykonávať, v 4 hlavných oblastiach – dobrovoľníctvo, športové aktivity, rozvoj talentu a dobrodružná expedícia.

Následne si zvolia dĺžku programu – od 6 (bronzová) do 18 mesiacov (zlatá úroveň). Za pomoci svojho vedúceho programu (pedagóg, ktorý ich sprevádza programom) alebo samostatne nájdu organizáciu alebo krúžok, kde aktivitu vykonávajú a spoločne si nastaví konkrétny merateľný cieľ.

Národná kancelária vyhľadáva partnerské organizácie, ktoré majú záujem poskytovať program DofE pre svojich študentov alebo členov, licencuje dané organizácie, školí a dlhodobo podporuje ich dobrovoľníkov a organizuje odovzdávanie ocenení pre absolventov programu. Viac o programe a ako sa zapojiť na webe: www.dofe.sk.

Meno kontaktnej osoby: Marián Zachar

Email: marian.zachar@dofe.sk

Projektová výučba 2.0 (project-based learning) a thinking tools

Organizácia / inštitúcia: ABC - Academic Business Centrum

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

Vypracovali sme kompletnú metodiku na aplikáciu projektovej výučby 2.0 (project-based learning - PBL) s kombináciou nástrojov thinking tools (TT) prakticky do každého predmetu tak na VŠ ako aj na viacerých predmetoch SŠ.

Čo je PBL a TT? Ide o interaktívnu formu priebehu výučby - teda učiteľ prechádza do role mentora a vedie študentov k riešeniu zadaní projektov. V tomto procese, rozdelenom na 4 etapy je študenti v prvom rade aplikujú plánovaný vzdelávací obsah (learning by doing). Významným prvkom sú nástroje TT (brainwating, mindmap, persona, WWWH a pod.) ktoré je možné aplikovať v ľubovoľnej etape alebo vyučovacej hodine.

Aký je z toho efekt? Výrazne zľahčenie priebehu vzdelávanie - interaktívne, študenti aktívne pracujú (v tímoch, aj mimo školy), učiteľ=mentor, teda viac naviguje ako vysvetľuje, vzdelávacie ciele sa dosahujú interakciou, prezentovaním, porozumením, kreativitou.

Pridaná hodnota? Okrem obsahu študenti trénujú aj mäkké zručnosti (soft skills) - kooperáciu, komunikáciu, kritické myslenie, kreativitu a ďalšie.

Čo poskytujeme pre učiteľov (aj doktorandov)?

- workshopy na osvojenie si metódy PBL a nástrojov TT
- metodické príručky
- mentorský program na implementáciu PBL a TT do vašich predmetov
- podporu pri úprave sylabov
- bezplatný online portál na organizáciu výučby www.talentway.net
- pravidelné benefity z toho, že využívate PBL a TT metódy
- získavanie partnerov z praxe na prípravu reálnych zadaní pre študentské projekty

Meno kontaktnej osoby: Veronika Nekolová

Email: veronika.nekolova@talentway.net

Doktorandská škola PF UMB

Organizácia / inštitúcia: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola ~ SAV/iné výskumné pracovisko

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie ~ vedecká a umelecká činnosť

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Banská Bystrica / Banská Bystrica

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

Zvyšujúci sa tlak na kvalitu doktorandov a ich vedecko-výskumné/umelecké výstupy reflektujeme v univerzitnom prostredí na mnohých úrovniach. Na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sme sa rozhodli vytvoriť kontinuálny a systematický model ich podpory. Túto úlohu zastrešuje na fakulte Centrum edukačného výskumu, ktoré od akademického roka 2015/2016 realizuje vzdelávacie podujatia za účelom zvyšovania vedeckého potenciálu zamestnancov a zamestnankýň PF UMB. Potreby doktorandov a doktorandiek PF UMB v oblasti rozvoja ich generických zručností sme sa rozhodli riešiť v rámci uceleného a koncepčne vystavaného systému vzdelávania s rôznym zameraním. Vznik doktorandskej školy bol podporený aj grantom KEGA.

Doktorandská škola sa realizuje prostredníctvom 3 cyklicky sa opakujúcich blokov, v ktorých majú doktorandi možnosť absolvovať rôzne typy workshopov. Okrem vzdelávacích aktivít sme vytvorili aj aktivity, ktoré zaraďujeme do tzv. vedeckého inkubátora a tie sú realizované priebežne počas kalendárneho roka. Súčasťou vedeckého inkubátora je vytvorenie sociálnej siete doktorandov a doktorandiek PF UMB, vytváranie zborníka vedeckých štúdií, vrátane ich recenzovania, reflektovania svojho rozvoja prostredníctvom vedeckého denníka. Významnou súčasťou vedeckého inkubátora je fakultná grantová agentúra, v rámci ktorej majú doktorandi možnosť získať finančnú podporu na realizáciu ich výskumných aktivít. V rámci aktivít doktorandskej školy sú realizované aj pozvané prednášky významných zahraničných expertov v oblastiach výskumu, ktorým sa doktorandi venujú. Cyklicky sa opakujúce vzdelávacie bloky a vedecký inkubátor umožňujú doktorandom zapojiť sa do širokého spektra aktivít podľa svojej potreby.

Vzdelávacie bloky doktorandskej školy obsahujú kombináciu workshopov, ktorých cieľom je pripraviť doktorandov takým spôsobom, aby sa po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia dokázali uplatniť nielen v rámci akademickej pôdy, ale aj vo sfére výskumu, tretieho sektora a pod. Preto sa doktorandská škola zameriava na podporu generických kompetencií, ktorými sú okrem vedecko-výskumných kompetencií aj prezentačné, či publikačné zručnosti a osobnostný rozvoj doktorandov. Významnou ambíciou doktorandskej školy je spolupráca so školiteľmi dizertačných prác, keďže vzťah školiteľa s doktorandom sa vníma ako kľúčový faktor štúdia v prežívaní, výkone a sebahodnotení študenta.

Aktivity doktorandskej školy nenahrádzajú študijné povinnosti doktorandského štúdia, sú jeho doplnením a obohatením. Medzi prínosy, ktoré doktorandi a doktorandky v hodnotení aktivít doktorandskej školy spomínajú, sú predovšetkým možnosť pravidelných stretnutí, výmena skúsenosti medzi doktorandmi rôznych ročníkov, ale aj s kolegami a kolegyňami, ktorí vedú workshopy, možnosť konzultácií v oblasti metodológie výskumu a pod.

Viac informácií o doktorandskej škole nájdete na stránke: <https://www.pdf.umb.sk/katedry/centrum-educacneho-vyskumu/doktorandska-skola-pf-umb/>

Meno kontaktnej osoby: Petra Fridrichová

Email: petra.fridrichova@umb.sk

Participácia mení našu školu

Organizácia / inštitúcia: Stredná zdravotnícka škola Školská 230 Považská Bystrica

Typ organizácie / inštitúcie: stredná škola

Stupeň vzdelávania: stredoškolské vzdelávanie

Lokalita: Trenčiansky kraj / Okres Považská Bystrica / Považská Bystrica

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Spravovanie, riadenie a financovanie

Opis príkladu dobrej praxe

Na našej škole do procesu riadenia a smerovania školy zapájame všetkých zamestnancov, žiakov a snažíme sa aj rodičov. V úvode procesu zavedenia participatívneho riadenia školy sme zorganizovali workshop vedený externým facilitátorom, na ktorom sme sa zamýšľali nad víziou našej školy, nad témami: "Čo sú „veci“, ktorými by sa poslanie školy stalo viacej každodennou realitou v živote školy", "Ktoré sú najpálčivejšie témy, ktorým by sme sa pri zmene riadenia školy mali venovať", "Keby sa jedna vec na základne dneška mala zmeniť, čo by to malo byť"?

Zdá sa, že to sú obyčajné otázky, no vo väčšine škôl na rozhodovanie učitelia nemajú dosah. Ak je to naopak a môžu povedať svoj názor, sú v práci spokojnejší a viac názorov vyformuje aj lepšie riešenia.

V ďalších workshopoch sme pracovali metódou World cafe, na ktorých sme pripravovali jednotlivé aktivity, ktoré sme navrhli na úvodnom stretnutí. Na plánovanie sme použili techniku rybej kosti, kde sme rozplánovali jednotlivé kroky a kto bude za ich realizáciu zodpovedný.

Sediť v laviciach a diskutovať bol pre niektorých učiteľov nezvyk. Pozreli sme sa na fungovanie školy úplne inými očami, z pohľadu žiakov, rodičov či verejnosti. Učitelia sami rozhodli, čo nám chýba a aké aktivity treba zorganizovať. Teraz, keď ideme organizovať akciu, nie je to tak, že „čo zase vedenie vymyslelo“, ale je to náš spoločný nápad, dohodnime sa, ako to čo najlepšie pripraviť.

Podobne to funguje aj so žiackou školskou radou. Prizvali sme ich do plánovania aktivít a boli sme milo prekvapení, aké zaujímavé aktivity navrhli. Neskočili sme samozrejme iba pri návrhu, žiaci musia celú akciu do detailov naplánovať a zrealizovať. Učitelia tu pôsobia iba ako poradcovia. Okrem plánu aktivít sa žiaci vyjadrujú ku školskému poriadku, štruktúre vyučovania a predkladajú svoje návrhy v rôznych oblastiach.

Čo to prinieslo škole? Rôznorodosť aktivít. Učitelia navrhli a zrealizovali týždeň otvorených dverí, v ktorom sme otvorili školu pre verejnosť, realizovali prednášky "Jedlo ako liek" spojené s ochutnávkou zdravých jedál, ktoré pripravili žiaci a učitelia, inštruktážne prednášky poskytovania prvej pomoci, otvorili sme brány pre bývalých absolventov, ktorí rozprávali o jednotlivých zdravotníckych profesiách, pre verejnosť pripravili poradňu zdravia. Žiaci naplánovali hliadky kontrolujúce triedenie odpadu, udržiavania čistoty a plno zábavných aktivít.

A ešte jednu dôležitú vec. Vnútornú motiváciu. Ak by sme prikázali, že sa bude kontrolovať triedenie odpadu, stretlo by sa to s vlnou odporu. My sme len žiackej školskej rade dali zopár otázok, na ktoré by sme od nich chceli odpovede: "Je potrebné separovať odpad? Robíme to dobre? Dá sa ešte urobiť niečo lepšie?" A oni sami teraz dozerajú na spolužiakov a presvedčajú ich, kde a čo majú zahadzovať.

Úvodný workshop pod vedením skúseného facilitátora nám ukázal, ako spoločne hľadať odpovede na páľčivé otázky, ako správne plánovať. Technika rybej kosti nám pomáha vytvoriť prehľadný systém, čo je potrebné k danej aktivite urobiť, kto to spraví, prípadne dokedy.

Meno kontaktnej osoby: Katarína Podolanová

Email: katarinapodolanova@gmail.com

Komenského inštitút a ocenenie Učiteľ Slovenska

Organizácia / inštitúcia: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka?

Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Spravovanie, riadenie a financovanie ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Komenského inštitút sa od roku 2016 snaží prispieť k zmene školstva zdola.

Veríme, že skutočná zmena vzdelávacieho systému na Slovensku môže nastať najmä zdola - od učiteľov a riaditeľov škôl, ktorí sú nositeľmi zmien. Sme presvedčení, že skvelí učitelia vytvárajú skvelé školy. Ako uviedol známy súčasný autor, Yuval Noah Harari, veľké reformy v spoločnosti sa v podstate uskutočnili vďaka dobre prepojeným reformátorom v krajine. Na tomto základe stojí myšlienka Komenského inštitútu, ktorý hľadá, vzdeláva a prepája pedagogických lídrov, ktorí majú hlavný vplyv na holistický rozvoj detí.

Praktickými projektami pedagógov ukazujeme možné cesty riešenia výziev slovenského školstva. Budujeme komunitu pedagógov, ktorých príbehy inšpirujú k zmene a zvyšujú status učiteľov v spoločnosti.

Komenského inštitút realizuje nezisková organizácia Živica.

ROČNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Každý rok poskytujeme 20 učiteľom kvalitné bezplatné vzdelávanie so špičkovými lektormi na témy, ktoré v školách absentujú. Vzdelávame zážitkovými a praktickými workshopmi s ďalšími podpornými aktivitami.

Účastníci počas roka zažijú:

- 6 pobytových workshopov - Projektový manažment, Posilnení učitelia – vízia a osobná moc, Kritické myslenie a argumentácia, Facilitácia a riešenie konfliktov v školskom prostredí, Lenivý učiteľ, Rešpektovať a byť rešpektovaný,
- webináre zamerané na reflexiu skúseností po absolvovaní workshopov,
- prácu a zdieľanie v peer skupinách,
- podporu osobného mentora,
- a zrealizujú pedagogický projekt zmeny, ktorý podporíme sumou 300 eur.

Zmyslom pedagogického projektu je praktická zmena - učitelia menia vyučovanie a riaditelia celé školy. Ide o príklady, ako sa dá učiť kreatívnejšie, zážitkovo a zároveň efektívnejšie. Skúsenosti z projektov a metodiky slúžia ako inšpirácie ďalším učiteľom a sú dostupné na: www.komenskehoinstitut.sk/projekty.

ALUMNI PROGRAM

Po skončení ročného programu sa nič nekončí. Naším cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie pedagógov. V roku 2019 je v alumni programe 80 učiteľov z celého Slovenska, ktorí šíria príklady dobrej praxe a odovzdávajú svoje skúsenosti tisíckam učiteľov a žiakov. Stávajú sa tak "influencerami" postupnej reformy školstva zdola.

- Mentoringový program – rozvíjame ich mentorsko-koučovacie zručnosti, aby mohli tento prístup šíriť nielen na svoje školy
- Workshopy zamerané na komunikáciu s médiami, zážitkové vzdelávanie, kritické myslenie
- Študijné pobyty v zahraničí s návštevou inšpiratívnych škôl v Nemecku a ČR
- Regionálne inšpiratívne akcie – naši absolventi organizujú workshopy a konferencie pre učiteľov vo svojich regiónoch

INŠPIRUJEME A VYTVÁRAME PEDAGOGICKÚ KOMUNITU

Okrem individualizovaných vzdelávacích aktivít realizujeme aj ďalšie, určené pre širšiu pedagogickú komunitu, rodičov a verejnosť.

Prepájame učiteľov medzi sebou a podporujeme ich, aby vedeli, že na ceste za lepším školstvom nie sú sami.

- Konferencia Pedagogickí hrdinovia (www.pedagogickihrdinovia.sk)
- EDUpoint Zvolen - miesto inšpiratívneho vzdelávania v stredoslovenskom regióne
- Na každej škole záleží – projekt prinášajúci esenciu tém Komenského inštitútu do jednotlivých krajov Slovenska (www.kazdaskola.sk)
- Online kurzy modernej didaktiky môže každý učiteľ využívať na www.komenskehoinstitut.sk/aplikacia-modernej-didaktiky
- Publikácie – Škola podľa našich predstáv, Školy v pohybe

UČITEĽ SLOVENSKA

Ocenenie, ktoré mení pohľad na učiteľov - zdôrazňuje význam učiteľského povolania a snaží sa pozdvihnúť jeho status.

Oceňujeme inšpiratívnych učiteľov, ktorí majú silu a chuť meniť školstvo k lepšiemu, záleží im na úspechu žiakov a dokážu motivovať svojich kolegov. Ich príbehy predstavujeme verejnosti a ukazujeme ako môže vyzeráť zmysluplné vzdelávanie detí.

Učiteľ Slovenska nadväzuje na medzinárodný projekt Global Teacher Prize, ktorý oceňuje špičkových pedagógov z celého sveta.

Záštitu nad projektom prevzala pani prezidentka Zuzana Čaputová. Viac na www.ucitelslovenska.sk.

Ďalšie informácie o programe Komenského inštitút: www.komenskehoinstitut.sk.

Meno kontaktnej osoby: Radoslav Plánička

Email: planicka@zivica.sk

System podpory akademickej etiky

Organizácia / inštitúcia: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Trenčiansky kraj / Okres Trenčín

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

VŠM je prvou vysokou školou na Slovensku ktorá formulovala a aplikovala pravidlá akademickej etiky a podporný systém pre detekciu plagiátorstva. Vyvinula efektívny prostriedok na boj proti plagiátorstvu prostredníctvom svojho programu akademickej etiky. Webový portál VŠM v časti akademická etika poskytuje všetky informácie o programe, definície, pravidlá, formuláre a procedurálne postupy pre riešenie prípadov porušenia pravidiel dostupné verejnosti, ale slúžia hlavne študentom a pedagogickému zboru. Cieľom tohto programu však nie je chytať a trestať previnilcov, ale vybudovať meno inštitúcie ktorej absolventi sú ľudia s vysokým morálnym kreditom. Uvedomujeme si, že trestanie by nemalo byť jedinou cestou ako dostať etické princípy do študentských myslí. Študenti sú informovaní o pravidlách akademickej etiky na začiatku štúdia počas prednášky pri ich úvodnom stretnutí, ktoré je organizované pre nových študentov. Takisto, sylabus každého predmetu obsahuje informácie o akademickej etike a vyučujúci su zodpovední za oboznámenie študentov s touto problematikou počas ich prvého stretnutia s nimi. Bola vytvorená príručka vysvetľujúca koncept plagiátorstva a spôsob akým sa mu vyhnúť, ako aj pravidlá dokumentácie prameňov a správne používanie citácií.

Takisto sa využíva elektronický archív študentských prác pre ukladanie všetkých písomných prác študentov. Každý predmet má vytvorený adresár a vyučujúci sú zodpovední za kontrolu jeho obsahu. Práce sú odovzdané do archívu a odtiaľ posielané do antiplagiátorského systému, ktorý porovnáva každú prácu s rozsiahlou databázou, ktorá zahŕňa niekoľko miliárd webových stránok, milióny periodík, knižných databáz, ako aj práce študentov z iných škôl využívajúcich tento systém. Výsledkom procesu je tzv. report originality, ktorý vyznačuje zhodné alebo podobné časti textu v odovzdanej práci so zdrojmi v databáze systému. To, či práca vykazuje znaky plagiátu, rozhodne vyučujúci. Po konzultácii s predsedom komisie pre akademicкую etiku rozhodne, či prípad predloží komisii.

Takéto prípady posudzuje komisia pozostávajúca z 3 vyučujúcich a predsedu. Predseda vedie zasadnutia, ale má len poradný hlas. Študenti sú predvolaní na zasadnutie, kde je im umožnené urobiť prehlásenie na svoju obhajobu. Po preštudovaní dôkazov a vypočutí študenta komisia rozhodne o tom či študent porušil pravidlá a prípadných sankciách. Študent má právo odvolať sa voči rozhodnutiu komisie k rektorovi. Jeho rozhodnutie je konečné. Sankcie uplatňované v prípadoch porušenia pravidiel sa pohybujú v rozmedzí od nulovej známky za zadanie až po vylúčenie zo štúdia.

Naše skúsenosti potvrdzujú, že väčšina prípadov ktorými sa komisia zaoberá sú prípady študentov z prvého ročníka. Ako študenti pokračujú ďalej v štúdiu, venujú väčšiu pozornosť problematike plagiátorstva a počet prípadov je medzi študentami vyšších ročníkov značne nižší.

Meno kontaktnej osoby: Peter Kročity

Email: pkrocity@vsm.sk

Riadené aktívne učenie

Organizácia / inštitúcia: Základná škola J. Alexyho 1, Zvolen

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Zvolen / Zvolen

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Už šiesty rok prinášam mojim žiakom na vyučovacie hodiny riadené aktívne učenie. Celý priebeh učenia má presný harmonogram. Na začiatku školského roka sú žiaci oboznámení, že budú pracovať na rozvoji svojich kľúčových kompetencií. A keďže tie sa neučia z písania poznámok, budú na hodinách hlavnými aktérmi vyučovacích hodín ony. Hodnotiť sa budú za každý dosiahnutý úspech plusovými bodmi, aby sa nebáli byť aktívni a dokázali sa učiť z chýb. Ale každej aktivite predchádza plánovanie. A tak si žiaci vytvoria polročný plán, ktorý si napíšu na prvú stranu svojho prvého portfólia. Oproti plánovacej tabuľke si pripravíme polročný vyhodnocovací graf, aby si žiaci vedeli svoj úspech zaznamenať a užívať si ho zakaždým, keď svoje portfólio otvoria. Keďže každý žiak vie dopredu stanovené možnosti, transparentné kritéria, témy a termíny učiv, termíny písania vedomostných testov, dostáva slobodu a za svoje výsledky preberá zodpovednosť. Prierez hodín je nasledovný: na začiatku hodiny si žiaci prevezmú zodpovednosť, tým, že si rozdelia ministerské funkcie. Cez loptičku, ktorá má aj svoj spätný chod si opakujeme učivo, ktoré už máme poznať. Spätný chod zabezpečí, aby odpoveď znela učebňou aj viackrát. Ak si pripravili žiaci pokus a projekt podelia sa o neho so svojimi spolužiakmi. Potom všetci žiaci, s používaním svojich poznámok, napíšu na papier odpovede na moje tri otázky z učiva. Na záver si urobíme vyhodnotenie ministrov, pokusu, projektu, cieľov a žiaci majú možnosť vyjadriť svoj postoj k vyhodnoteniu. Diskutujeme, aby sme našli konsenzus. Okrem toho môžu vytvárať pracovné listy, články, eseje, tajničky, plagáty a dávať spätné väzby na učenie a zlepšovať ho. Jedna z posledných spätných väzieb znela: "Spätná väzba : Dobrý deň na hodine fyziky sa mi páči, že každý žiak má rovnakú možnosť dostať dobrú známku. Bodovanie je férové. Ešte som sa s takýmto systémom nestretol".

Takáto forma výučby sa stále vyvíja, pretože žiaci vstupujú do vyučovania aktívne.

Meno kontaktnej osoby: Ing. Janette Jirkúv Lacková

Email: janettejirkuv@gmail.com

Fungujúca triedna komunita (s dôrazom na ranné komunity)

Organizácia / inštitúcia: Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Nitriansky kraj / Okres Nitra / Nitra

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné ~ Zlepšenie klímy triedy a školy

Opis príkladu dobrej praxe

Prostredníctvom pravidelných 15 min ranných komunít sme zlepšovali, formovali a pozitívne ovplyvňovali klímu triedy a školy. Snažili sme sa zvládnutím základných životných zručností, vypracovaním spoločnej triednej dohody, určením hraníc a pravidiel (pravdivosť, dôvera, úcta, aktívne počúvanie, najlepší osobný výkon) budovať vzájomný rešpekt, spoluprácu a dôveru. Prepojením žiakov, rodičov, trénerov a učiteľov sa nám darilo a darí zefektívniť fungovanie všetkých členov komunity. Formu komunikácie v kruhu používame aj na vyuč.hodinách etiky, občianskej náuky, slovenčiny a cudzích jazykov. Príbehy, krátke úryvky z kníky, 2#3minútové videá s výchovným potenciálom, autentické rozprávanie, hry a iné formy ranných komunít sa stali súčasťou života školy. Komentáre a postoje rodičov aj žiakov sú po roku veľmi pozitívne. Súčasťou pedagogického projektu okrem komunít bolo využívanie rôznych spôsobov priamej komunikácie v rámci triády rodič, učiteľ, žiak (osobné, elektronické, skupinové), mesačné infomejly, ŽURy (individuálne "rodinné stretnutia s prvkami mentoringu"), podpora žiakov na hokejových tréningoch a turnajoch od triedneho učiteľa a tiež dotazníková forma získania podrobných názorov na zmyslupnosť projektu. Záverečné porovnanie zmeny postojov a názorov na ranné komunity, klímu triedy a rôzne formy pravidelnej komunikácie žiakov a rodičov v sledovanej triede a kontrolnej triede bolo veľmi pozitívne v prospech sledovanej projektovej triedy.

Meno kontaktnej osoby: Peter Humay

Email: peter.humay@gmail.com

Školáci v práci inak

Organizácia / inštitúcia: Základná škola J. Alexyho 1, Zvolen

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Zvolen / Zvolen

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce)

Opis príkladu dobrej praxe

Projekt vznikol pred pár rokmi u účastníkom Komenského inštitútu Mgr. Tomášom Mackom z Popradu, a bol realizovaný v základnej škole v Spišskom Štvrtku. Ja som po dohode s autorom projektu, tento preniesla do piatich zvolenských škôl. Projektom som prepojila nielen 5 základných zvolenských škôl ale aj 22 zamestnávateľov z užšieho aj vzdialenejšieho regiónu. Celkovo projekt presiahol spoluprácu viac ako 120 ľudí. Po oslovení zamestnávateľov, oslovení riaditeľov škôl a príprave tlačív sme vybrali celkom 23 žiakov. Tí začali polročný projekt tým, že strávili jedno poobedie na Burze práce, kde si rozdelili pre každého žiaka na pondelok manuálnu prácu, na utorok prácu s požiadavkou strednej školy a na strediu prácu s požiadavkou vysokej školy. Po podpísaní množstva tlačív sa školáci vybrali na týždenný pobyt do terénu. V prácach si vyskúšali dospelácky život. Zistili výhody a nevýhody jednotlivých zamestnaní, porovnávali zárobky. Zistili, že vzdelanie má svoju hodnotu. Po práci sme si na stretnutiach vymieňali skúsenosti a hovorili sme si, čím nás jednotlivé zamestnania oslovili a čím nie. Vo štvrtok bol deň prekvapenia. Žiaci sa dozvedeli, že o prácu prišli a boli pozvaní na Úrad práce. Okúsili si na dve hodiny aj verejnoprospešné práce, ako to zažívajú ľudia bez práce. Potom sa zúčastnili improvizovaného konkurzu. Dozvedeli sa, čo zamestnávateľov na konkurzoch zaujíma. Nasledoval trojdňový pobyt na chate, kde sa pokračovalo reflexiou a rovesníckym učením. Vysokoškoláčky z UMB si pripravili na celý piatok rôzne teambuildingové aktivity. V sobotu sme ukončili zážitkový týždeň, aby sme až do januára pokračovali v ďalšom osobnostnom rozvoji, opäť so študentami UMB v BB pod vedením Dr. Kataríny Kurčíkovej. Máme už za sebou verbálnu aj neverbálnu komunikáciu, aktívne počúvanie a pred sebou ešte niekoľko stretnutí. Tu sú niektoré výstupy od žiakov:

- Šoférovať traktor, sa mi z celého dňa páčilo najviac.
- Dozvedel som sa veľa nových informácií o dodržiavaní zákonov.
- Toto povolanie by som si chcel robiť aj v budúcnosti
- Som rád, že som sa mohol zúčastniť takéhoto projektu.
- Táto práca by ma síce nebavila, ale celkom sa mi páčila.
- Domov som sa vrátil nabitý novými skúsenosťami a plný zážitkov.
- Fyzická práca je naozaj náročná a nie každý ju zvládne.
- Pri utieraní prachu môže človek myslieť na všeličo.

- Nosenie stolov bolo fyzicky náročné, ale jeden deň sa to dalo vydržať.
- Keď sa deti okolo mňa hrali (mali veľa energie), uvedomila som si, že je to veľmi náročná práca.
- Obsluhovanie ľudí bola zábavné, nebolo ich veľa a boli ku mne priateľskí. Táto práca sa mi páčila hlavne kvôli možnosti komunikovať s ľuďmi.
- Páčila sa mi práca v pokladni, keď som predávala cestovné lístky. Potom som v centre predávala miestenky a lístky (aj na medzinárodné vlaky), čo ma bavilo ešte viac. Bola tam super atmosféra, pokoj a výborné koláčiky.
- Som zistil, že palacinky robiť neviem.
- Bolo super vidieť prácu v triede z pohľadu učiteľa.
- Najviac sa mi páčila prehliadka depozitu.
- Radšej by som mal povolanie, kde sa činnosti striedajú.
- Bolo to veľmi zaujímavé. To bolo tvorivé.
- Veľmi sme si to užili, ďakujeme.
- Naučil som sa ako to v živote chodí čo by stalo ak som sa neučil alebo by ma vyhodili z práce.

Meno kontaktnej osoby: Ing. Janette Jirkův Lacková

Email: janetteart@hotmail.co.uk

IRIS - Medziárodná vedecká interdisciplinárna škola

Organizácia / inštitúcia: Academy

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie ~ vedecká a umelecká činnosť

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Internacionalizácia (mobilita, medzinárodný výskum, medzinárodné projekty, škola ako internacionalizované prostredie)

Opis príkladu dobrej praxe

Medzinárodná vedecká interdisciplinárna škola IRIS (International Research Interdisciplinary School)

Chýbajúcou súčasťou vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov v pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní je systematická príprava písania vedeckých projektov, písania vedeckých článkov, vrátane systematickej prípravy písania vedeckých článkov v anglickom jazyku. Často vynikajúce a inovatívne vedecké myšlienky, s potenciálnym významným prínosom pre vedu a spoločnosť, a v oblasti biomedicínskeho výskumu pre pacienta a zdravotníctvo, zostávajú nepovšimnuté, nezrealizované. Ak sú zrealizované, nie sú publikované a tak zostávajú nerozpoznané medzinárodnou vedeckou komunitou.

Na túto medzeru vo vzdelávaní je zameraná iniciatíva IRIS (International Research Interdisciplinary School), ktorá vznikla ako neformálna iniciatíva vedeckých časopisov. IRIS kurzy sú určené pre mladých vedeckých pracovníkov z oblasti biomedicínskeho výskumu a sú zamerané na:

- Získanie zručnosti potrebných pre vypracovanie návrhu výskumného projektu;
- Zvýšenie zručnosti vedeckej komunikácie, vrátane argumentácie, kritického myslenia a vyjednávania;
- Získanie zručnosti potrebných na budovanie medzinárodných výskumných tímov a networking, ako aj pre budovanie funkčnej medzinárodnej spolupráce;
- Príprava mladých výskumníkov na písanie vedeckých publikácií.

Program bol inšpirovaný pôvodným kurzom z Duke University, Durham, North Carolina, USA, ktorý sme modifikovali pre potreby medzinárodného interdisciplinárneho prostredia. Používa efektívne metódy vzdelávania "problem-based" a "learning-by-doing". Kombinuje prípravu návrhov projektu v skupinách, diskusie v skupinách a plenárne diskusie, spolu s prezentáciou priebežných výsledkov, ako aj diskusie s redaktormi zahraničných vedeckých časopisov.

Od roku 2006 sme uskutočnili 23 kurzov v 12 krajinách v Európe, Južnej Amerike a Strednej Ázii, ktorých sa zúčastnilo celkovo 344 účastníkov z 33 krajín. Hodnotenie dopadu kurzov na publikačnú aktivitu účastníkov kurzov v rokoch 2006 – 2013 ukázalo signifikantné zvýšenie počtu publikácií v indexovaných časopisoch, zvýšenú citovanosť, ako aj zvýšenie Hirshovho indexu.

Medzinárodné IRIS kurzy organizujeme väčšinou 2x do roka. Vzhľadom na limitované počty účastníkov, ako aj na obmedzené finančné možnosti mladých vedeckých pracovníkov cestovať do vzdialenejších krajín, snažíme sa tento program cielene etablovať na Slovensku. Stal sa súčasťou aktivít občianskeho združenia Academy, v spolupráci s ktorým rozvíjame ďalšie nadväzujúce aktivity, nevyhnutné pre rozvoj “soft skills” mladých vedeckých pracovníkov. V roku 2019 sme iniciovali kurzy akademickej angličtiny na British Council. Taktiež sme začali kurz biomedicínskeho výskumu, ktorý vychádza z IRIS programu, je cielene modifikovaný na lokálne prostredie a na konkrétne projekty účastníkov.

Meno kontaktnej osoby: Ljuba Bachárová

Email: bacharova@ilc.sk

Čítanie s rodičmi

Organizácia / inštitúcia: ZŠ s MŠ Nižná

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Žilinský kraj / Okres Tvrdošín / Nižná

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, že deti málo čítajú a v hroznom stave je čitateľská gramotnosť našich žiakov. Pre zlepšenie čitateľskej gramotnosti a k získaniu kladného vzťahu k čítaniu som sa zamerala na aktivity s rodičmi a deťmi. Začala som s prvákmi, ktorým som triedna učiteľka. Zaviedli sme večerné čítanie rodičov deťom pred spaním - každý rodič mal žiacku knižku, do ktorej im každý večer po prečítaní rozprávky, príbehu,... deti dávali hodnotenie - jednotku, nálepku, smajlíka... Každé ráno na komunite sme sa o prečítanom s deťmi rozprávali. Denne na prvej hodine deťom čítam, potom sa o prečítanom rozprávame - príbehy dotvárajú, hodnotia čo dobré alebo zlé sa stalo, ako by sa zachovali oni... V marci chodili deťom každé ráno čítať rodičia, starí rodičia, tety,.. Po prečítaní ukážky sa o prečítanom porozprávali, rodičia knihu predstavili a nechali ju v triednej knižnici, aby si ju mohli deti požičať aj domov na prečítanie. Keďže sa v marci neušlo čítať každému, pokračovali sme aj v apríli. V prvom ročníku pred Vianocami som sa dohodla s rodičmi, že ak kúpia deťom pod stromček knihy, po prečítaní ich požičiajú do triedy, aby si ich mohli deti navzájom požičiavať. Takto nám vznikla /spolu s mojimi knihami/ v triede bohatá knižnica, kde si deti môžu aj cez prestávky pozerieť knihy, požičiavajú si ich domov a čítanie sa nám krásne rozbehlo. Už na konci prvého ročníka boli deti, ktoré mali prečítaných aj 5-7 kníh. Teraz sú druháci. Pozvala som na školu Viki Marcinovú a Alžbetku Uríkovú z "Krajiny čitateľov", ktoré urobili jeden workshop pre rodičov a na druhý deň pre učiteľov aj z okolitých miest Oravy. Vysvetlili dôležitosť čítania a vedeli aj odporučiť, ako knihy vyberať a ako viesť deti k radosti z čítania.

Meno kontaktnej osoby: Stanislava Opátová

Email: stanao@centrum.sk

Bez šikany

Organizácia / inštitúcia: ZŠ s MŠ Brehy

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Žarnovica / Brehy

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Iné

Opis príkladu dobrej praxe

Počas jedného školského roka sme v škole realizovali niekoľko zážitkových aktivít zameraných k prevencii šikany. Aktivity boli realizované formou rovesníckeho učenia žiakmi zo žiackej školskej rady pre žiakov 3. a 6.ročníka. Žiakov sprevádzala koordinátorka žiackej školskej rady a spolupracovali aj so školskou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou. Prostredníctvom aktivít sa žiaci oboznámili z druhmi správania, pochopili aká môže byť šikana zraňujúca, podporili v žiakoch vnímavosť, citlivosť, uvedomenie si silu slov, rozvíjali empatiu a zvýšili povedomie o tom, kde vyhľadať pomoc.

Meno kontaktnej osoby: Jana Šuchterová

Email: janah85@yahoo.com

Reflexia vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi

Organizácia / inštitúcia: Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava I / Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Reflexia vlastnej výučby vysokoškolskými učiteľmi

Medzi najefektívnejšie spôsoby rozvíjania pedagogických spôsobilostí vysokoškolských učiteľov patria učiteľova reflexia vlastnej pedagogickej činnosti a výmena jeho osobných skúseností s výučbou s inými vysokoškolskými učiteľmi.

V akademickom roku 2019/2020 sme sa na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave rozhodli realizovať pracovné stretnutia zamestnancov a doktorandov katedry, zamerané na rozvíjanie ich spôsobilostí pripraviť, realizovať a hodnotiť vlastnú vysokoškolskú výučbu.

Každé pracovné stretnutie tvoria:

- prezentácia a úvodná diskusia vybraných tém a problémov prípravy, realizácie a hodnotenia vysokoškolskej výučby,
- výmena osobných skúseností jednotlivých členov katedry s konkrétnymi riešeniami vybraných problémov,
- hľadanie možností spolupráce členov katedry pri riešení vybraných problémov,
- výber témy a formulácia problémov, ktoré budú predmetom nasledujúceho stretnutia.

Pred každým stretnutím sú členom katedry zasielané otázky, ktorých cieľom je vopred stimulovať ich reflexiu vybraných tém a problémov a pomôcť im zmysluplne sa na stretnutie pripraviť napr. tým, že si na stretnutie pripraví a prinesú konkrétne ukážky materiálov, ktoré pri príprave, realizácii a hodnotení vlastnej vysokoškolskej výučbe používajú.

Pred prvým stretnutím boli jeho účastníkom zaslané tieto otázky: Ako často o vysokoškolskej výučbe premýšľate a o čom konkrétne? Ako často sa o vysokoškolskej výučbe s niekým bavíte a o čom konkrétne? Na čo dôležité, čo sa týka vysokoškolskej výučby, ste už prišli? Čo všetko ste už pokúšali vo svojej vysokoškolskej výučbe zmeniť a s čím konkrétne máte pozitívnu skúsenosť? Čo by ste ešte chceli vo svojej vysokoškolskej výučbe zmeniť? Čo konkrétne by ste sa radi na našich stretnutiach o vysokoškolskej výučbe dozvedeli?

Vybranými témami a problémami našich stretnutí sa postupne stali:

- hlavný cieľ resp. zámer vysokoškolskej výučby a osobité ciele výučby konkrétnych predmetov,
- možnosti vysokoškolského učiteľa pri výbere obsahu výučby (učiva) a stanovení si konkrétnych (špecifických) cieľov výučby konkrétneho predmetu,
- možné typy úloh pre študentov, ich zadávanie a hodnotenie,
- efektívnosť používaných prostriedkov výučby (organizačných foriem, metód a učebných pomôcok),
- osobitosti výučby veľkých skupín študentov,
- požiadavky na absolvovanie konkrétneho predmetu (dochádzka, aktivita študentov, skúšanie a hodnotenie),
- motivácia študentov vo výučbe a vytváranie priaznivej klímy resp. atmosféry výučby,
- možnosti ďalšieho rozvoja vlastných pedagogických spôsobilostí.

Meno kontaktnej osoby: Jozef Strakoš

Email: strakos@fedu.uniba.sk

Greenpower

Organizácia / inštitúcia: Greenpower to schools, o.z.

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ občianske združenie

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie ~ stredoškolské vzdelávanie ~ vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / celý Kraj

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti ~ Priestupnosť vzdelávania (medzi stupňami vzdelávania, druhmi škôl a na trh práce) ~ Iné

Opis príkladu dobrej praxe

Projekt Greenpower je pôvodom britský projekt neformálneho vzdelávania, v ktorom je pred tím žiakov/študentov postavená výzva: Poskladajte vlastnú, pilotovateľnú elektrickú formulu a zúčastnite sa ňou pretekov.

Projekt rozvíja v žiakoch mäkké (tímová práca, riešenie komplexných problémov, inklúzia) a tvrdé (technické) zručnosti, vedie učiteľov k angažovaniu v projektovej výučbe a školy prepája pomocou siete mentorov.

Ďalší prínos projektu spočíva v tom, že prepája potreby zamestnávateľov a pedagógov čo sa týka ich predstáv o kľúčových zručnostiach, ktoré by žiaci mali nadobudnúť.

Projekt taktiež funguje ako "magnet", ktorý priťahuje a spája rôzne ďalšie projekty ktoré sa zameriavajú na STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics) zručnosti.

Meno kontaktnej osoby: Arnold Kiss

Email: Arnold@greenpower-slovensko.sk

Indícia, n.o.

Organizácia / inštitúcia: nezisková organizácia

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie ~ základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov)

Opis príkladu dobrej praxe

"Hľad', aby tvoja snaha naučiť žiakov matematiku neprevýšila tvoju snahu vychovať slušných ľudí," tieto slová povedal Vít Hejný svojmu synovi, Milanovi Hejnému v dobe, keď sa rozhodol učiť matematiku na základnej škole. Predstavu slušného človeka charakterizoval dvojicou podmienok. Slušný človek je:

- činorodý, sebavedomý, zodpovedný a spokojný,
- užitočný pre svoje okolie aj pre spoločnosť.

Vyučovanie matematiky Hejného metódou smeruje k týmto dvom cieľom. Vyzbrojí budúceho občana schopnosťou kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia, či už samostatne, alebo v tíme. Ľudí schopných tvorivo riešiť problémy je už dnes nedostatok, a práve tieto schopnosti budú vždy na trhu práce žiadané.

Hejného metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí nad riešením úloh. V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako ciele poznatkové, pretože autori sú presvedčení, že kvalita spoločnosti je viac určená úrovňou mravnou ako úrovňou znalostnou. Hejného metóda vyučovania matematiky je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré geniálne skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. Vychádza zo 40 rokov experimentov a využíva historické poznatky, ktoré sa v dejinách matematiky objavujú od starovekého Egypta až do dnešných dní.

CIELE HEJNÉHO METÓDY A SLEDOVANÉ INDIKÁTORY:

Radost' dieťaťa z práce

- dieťa sa na hodiny matematiky teší
- vyžaduje ďalšie úlohy
- aj vo voľnom čase sa rozpráva s kamarátmi či s rodičmi o tom, čo sa dialo na hodine

Nárast sociálnych schopností

- dieťa má radosť, keď pomôže druhému k úspechu
- zvyšuje sa jeho kvalita komunikácie (počúvať druhého, neskákať ostatným do reči, argumentovať vecne, nie emočne)

- dieťa dokáže pracovať v tíme, niektoré aj v roli lídra
- v triede sa dokážu dobre riešiť chýlostivé sociálne situácie, ku ktorým dôjde

Nárast intelektuálnych schopností

- dieťa dokáže analyzovať zložitejšie situácie a procesy
- hľadať riešiteľské stratégie
- formulovať slovne aj graficky svoje myšlienky poznať vlastné schopnosti (dieťa je schopné odhadnúť, čo zvládne samo a pri čom potrebuje pomoc)

Rozširovanie a prehĺbovanie znalostí

Môžeme ich rozdeliť na znalosť pojmov, vzťahov, procesov a argumentov. Tu evidujeme predovšetkým kvalitu znalostí, t.j. hĺbku porozumenia danej znalosti.

Indícia, n.o., ponúka širokú škálu vzdelávacích podujatí k Hejného metóde. Určené sú nielen učiteľom, ale odporúčame ich aj rodičom školákov, či študentom pedagogických fakúlt. Viac informácií nájdete na: <https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda>

Meno kontaktnej osoby: Dana Palacková

Email: hm@indicia.sk

Akadémia pre riaditeľov ZŠ a SŠ

Organizácia / inštitúcia: Profesia, spol. s.r.o.

Typ organizácie / inštitúcie: zamestnávateľ

Stupeň vzdelávania: iné

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Spravovanie, riadenie a financovanie

Opis príkladu dobrej praxe

Akadémia spája riaditeľov základných a stredných škôl s odborníkmi z firiem, neziskového sektora aj inovatívnych škôl. Snaží sa sprostredkovať kvalitné vzdelávanie v oblasti starostlivosti o ľudské zdroje školy. Spusteniu Akadémie predchádzali analýzy cez portál www.edujobs.sk a kvalitatívne rozhovory s riaditeľmi škôl, firemnými expertmi na ľudské zdroje a odborníkmi na inovácie v školstve.

Program má 3 trojdňové moduly, ktoré sú zamerané na sebaopoznanie, manažérske a líderské zručnosti, vnútrogrupinovú dynamiku a vzťahy v kolektíve, a tvorbu a realizáciu vízie a misie v kontexte 21. storočia. Cieľom Profesia je pomôcť školám vytvárať atraktívne a profesionálne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Pod ním si možno predstaviť starostlivosť o zamestnancov, ich hodnotenie, motiváciu a vytváranie podmienok na osobný rast, predchádzanie vyhoreniu, profesionálnu internú komunikáciu, tvorbu vízie a misie školy v súlade s prostredím, v ktorom škola pôsobí, udržiavanie dobrých vzťahov na pracovisku a mnoho ďalšieho.

Vzdelávanie v Akadémii pre riaditeľov je bezplatné a záujemcovia absolvujú výberový pohovor. U vybraných účastníkov Profesia na škole zrealizuje anonymný interný prieskum medzi zamestnancami, ktorý mapuje ich motiváciu, vzťahy v kolektíve, štýl riadenia aj podnety na zlepšenie. Riaditelia absolvujú Gallup test, v ktorom zistia svoje silné stránky. Tieto vstupy sú základom pre prvý modul, v ktorom si stanovujú, ako budú aplikovať získané vedomosti v praxi. Súčasťou Akadémie sú aj osobní sprievodcovia. Na individuálnych stretnutiach pomáhajú riaditeľom stanoviť si ciele, realizovať plány a riešiť problémové situácie na školách.

Pilotný ročník 2018/19 absolvovalo 21 riaditeľov, aktuálny ročník navštevuje 21 riaditeľov zo Slovenska a 4 riaditelia z Českej republiky. Pri výbere účastníkov sa Profesia snaží zastúpiť všetky kraje na Slovensku. Podľa zriaďovateľa cca 80 % tvoria riaditelia zo štátnych škôl, zvyšok sú súkromné a cirkevné školy. Priestor na vzdelávanie dostávajú aj riaditelia stredných škôl, kde študujú deti so zdravotným znevýhodnením.

Partnermi Akadémie pre riaditeľov v školskom roku 2019/20 sú Komenského inštitút (CEEV Živica), EDUin, MESA10 a Nadácia pre deti Slovenska. Viac informácií je k dispozícii na www.edujobs.sk/akademia

Meno kontaktnej osoby: Anna Podlesná

Email: podlesna@profesia.sk

Ide to aj bez známkovania

Organizácia / inštitúcia: Súkromná základná škola FELIX

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Bratislavský kraj / Okres Bratislava V / Bratislava - mestská časť Petržalka

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Na 1. stupni našej školy nehodnotíme žiakov známkou. Systém hodnotenia však máme prepracovaný tak, aby rodičia dostávali hodnotnú spätnú väzbu. Využívame k tomu viacero foriem - jednou z nich je Elektronická žiacka knižka, kde píšeme rodičom slovným komentárom informácie o pokroku dieťaťa, prípadne, ak niektorú časť overovania vedomostí vyjadríme percentom, vždy k danému percentu popíšeme vlastný komentár, aby hodnotenie bolo výpovedné pre rodiča. Ďalšou formou je organizovanie ŽURov - stretnutie žiak - učiteľ - rodič, kde po príprave naň žiak hodnotí svoj posun v danom predmete či predmetoch, k tomu sa vyjadrí učiteľ aj rodič a spoločne si stanovujú, aké výzvy by mohli čakať dieťa v ďalšom období. ŽUR je výborným prostriedkom nielen pre informovanosť rodiča, ale najmä pre nastavenie spoločných cieľov, očakávaní, zladenia rodiny a školy pre 2. polrok šk. roka. Zladenie s rodinou sa v našej škole deje i na začiatku štúdia v nej - na VIKENDOVKACH pre prvákov, kde jeden víkend trávajú spolu v rekreač. zariadení celé rodiny, tr. učiteľia a vedenie školy, kde sa navzájom nielen spoznávajú, ale realizujeme napr. vyuč. hodinu s cieľom vysvetliť metódy, formy, očakávania, predstavujeme školu, jej hodnoty, princípy, víziu a ciele.

Od prvého ročníka vedíme žiakov k spätnej väzbe priamo vo vyučovacom procese. Jej formy sú rôzne a vytvára si ich samotný učiteľ. pričom sa pedagógovia o nich informujú na pravidelných týždňových stretnutiach daného stupňa vzdelávania, kde riešia aktuálne otázky ped. procesu so svojim tímlídom a vedením školy. Pravidelné týždenné stretnutia majú pedagógovia celej školy, vrátane vychovávateľov. Prospieva to zladeniu a dodržiavaniu princípov školy, lepšej organizácii, výmene skúseností. V tomto roku sme z tohto dôvodu zaviedli i "dvojčky" - učiteľia si vytvorili dvojice, ktoré si navzájom navštevujú vyučovacie hodiny, po ktorých nastáva ich spoločná analýza. Výstupom z nich je, že pozitíva ako príklady dobrej pedagogickej metódy, formy sa zhromažďujú v databáze školy pre ďalšiu inšpiráciu kolegov.

V tomto roku sme v oblasti hodnotenia žiakov 1. stupňa ešte stanovili novinku - rozvoj piatich celoživotných pravidiel a jednej životnej zručnosti, ktorú vyberie z ponúkanej databázy učiteľ na základe toho, čo jeho trieda "aktuálne najviac" potrebuje. Celoživotné pravidlá sledujeme a rozvíjame všetci -

Úcta a nevysmievanie sa, Aktívne počúvanie, Dôveryhodnosť, Osobný najlepší výkon, Pravdivosť

Životné zručnosti si vyberáme podľa podmienok v triede - Zodpovednosť, Priateľstvo, Spolupráca, Vytrvalosť, Iniciatíva, Riešenie problémov.

Ich zvládnutie hodnotíme pomocou hviezdíčiek v elektr. tr. knihe. Tu je možnosť aj sebahodnotenia žiaka v konfrontácii s hodnotením učiteľa, či rodiča. <https://www.skolafelix.sk/a/hodnotenie-1>

Meno kontaktnej osoby: PaedDr. Anna Chlupíková **Email:** annachlupikova@skolafelix.sk

Service learning alebo vzdelávanie prostredníctvom služby v komunite na UMB

Organizácia / inštitúcia: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / celý Kraj

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Service learning je spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek). Service learning je v odbornej literatúre často definovaný aj spojením „community-based learning“ alebo pedagogický prístup, ktorý kombinuje ciele služby komunite so vzdelávacími príležitosťami ponúkanými zapojeným študentom a študentkám. Service learning je popisovaný ako jeden zo spôsobov experimentálneho učenia, ktorý obsahuje vyvážené zameranie na službu poskytovanú komunite a učenie, ktoré pri tejto službe prebieha (Furco, 2011). Service learning je tiež označovaný ako vyučovacia a učebná stratégia, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.

Na Univerzite Mateja Bela sa service learning aplikuje od akademického roka 2005/2006 a od roku 2013 došlo k jeho kvalitatívnemu a kvantitatívnemu rozvoju. Vzdelávaním v oblasti aplikácie tejto stratégie prešlo na UMB viac ako 30 učiteľov a učiteľiek, 10 z nich funguje ako interdisciplinárny tím, ktorý nielen vedie kurzy, v ktorých je stratégia service learning implementovaná, ale zapája sa aj do mentoringu pre iných učiteľov a učiteľky a výskumných a medzinárodných aktivít v tejto oblasti. V roku 2018 bol na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici zriadený Fond na podporu rozvoja študentských service learningových projektov. UMB chápe service learning ako kľúčovú cestu naplňania svojho tretieho poslania. V aktualizovanom dlhodobom zámere UMB (z roku 2017) sa nachádza aj cieľ angažovať sa v rozvoji komunit a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a aktívne prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sú v rôznych študijných programoch aplikované viaceré modely service learningu

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sú aplikované tieto modely service learningu:

- Kurz, v ktorom je service learning možnosťou.
- Service learning ako alternatíva ku klasickému predmetu.
- Service learning ako terénna prax.
- Výskum v komunite a pre potreby komunity.
- Service learning ako predmet.

Na UMB je v súčasnosti ponúkaných viac ako 25 kurzov, ktoré sú založené na stratégii service learning. Vo všetkých kurzoch sledujeme tri základné štandardy:

- Service learningové aktivity reagujú na autentické potreby komunity a sú realizované s komunitou, nie pre komunitu;
- Študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity, sú lídrami a líderkami;
- Service learning je začlenený do akademického kurikula, t.j. sú explicitne definované akademické ciele, ktoré sú prepojené s cieľmi služby
- Súčasťou predmetu je priebežná a záverečná reflexia.

Service learningu sa na UMB venujeme preto, lebo sme presvedčení a presvedčené, že úlohou univerzity nie je len pripravovať excelentných profesionálov a profesionálky alebo vedcov a vedkyne, ale aj pozitívne hodnotovo orientovaných, sociálne zodpovedných ľudí a aktívnych občanov.

Viac informácií a konkrétne projekty môžete nájsť na stránke: www.servicelearning.umb.sk

Meno kontaktnej osoby: Alžbeta Brozmanová Gregorová

Email: alzbeta.gregorova@umb.sk

Informatika s Emilom

Organizácia / inštitúcia: Indícia, n.o.

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ Nezisková organizácia

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania ~ Príprava a rozvoj akademických, pedagogických a odborných zamestnancov (vrátane prípravy doktorandov) ~ Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov. Emil je zábavný, nie je však zábavou na jednu či dve chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi. Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Emil prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

Dlhodobým cieľom projektu Informatika s Emilom je pripraviť unikátny ucelený vzdelávací systém informatiky od škôlky až po koniec základnej školy a následne aj školy strednej. Výsledkom bude komplexné nadnárodné kurikulum informatiky a súbor programovacích prostredí, metodických materiálov pre učiteľov a pracovných zošitov pre žiakov k naplneniu tohto cieľa. Projekt je jedinečný tým, že sa dôsledne a kvalifikovane orientuje na školu, na podporu bežného učiteľa a každého žiaka v triede.

Kde sme teraz

Vytvorili sme sériu prostredí, v ktorých Robot Emil plní rôzne úlohy. Momentálne Robot Emil pokrýva celú problematiku programovania pre deti vo veku 8-9 rokov (3. ročník základnej školy). K softvéru máme aj pracovné listy pre žiakov a metodické materiály pre pedagógov. Každého, kto chce pracovať s Emilom vyškolia naši odborní školitelia.

Nabáda spolupracovať a skúmať

Emil rešpektuje žiaka na prvom stupni vzdelávania, jeho kognitívny vývin a jeho potreby. Emil pozná a využíva všetko, čo je výnimočné a cenné na primárnom vzdelávaní. Svojou konštruktivistickou metódou vytvára príležitosti na spoluprácu a tvorbu.

Rozvíja rozmanité schopnosti

Emil rozvíja informatické myslenie spolu s logickým a matematickým myslením, kritickým a analytickým prístupom k informáciám a problémom, tvorivosťou, komunikáciou a sebavyjadrením.

Vzniká výskumom na školách

Náš tím vyvíja Emila v troch spolupracujúcich školách (verejnej, súkromnej a cirkevnej) v spolupráci s 90 žiakmi a piatimi pedagógmi. V tomto školskom roku sa k pilotovaniu pridávajú ďalšie základné školy na Slovensku, vo Švajčiarsku, v Česku a v Anglicku.

Odborní garanti

Projekt realizujeme s odborným tímom pod vedením prof. RNDr. Ivana Kalaša, PhD., vedúceho Katedry základov a vyučovania informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a RNDr. Andreja Blaha, PhD., ktorí sa venujú vývoju konštruktivistických softvérových programovacích prostredí pre žiakov už viac ako 20 rokov. O kvalite ich práce svedčí aj úspech ich softvérových prostredí a s nimi súvisiacich metodík a učebníc, ako napr. Imagine Logo, ktoré sa používa v školách 15-tich krajín sveta, ako aj nedávna vedúca úloha prof. Kalaša vo vývoji vzdelávacieho obsahu pre školské programovanie pre 5. a 6. triedy základných škôl v Anglicku.

Meno kontaktnej osoby: Naďa Urbanová

Email: nada.urbanova@indicia.sk

Lesný klub Mravenisko

Organizácia / inštitúcia: Otvorená škôlka, o. z.

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ Občianske združenie

Stupeň vzdelávania: predškolské vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Banská Bystrica / Banská Bystrica

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

OZ Otvorená škôlka od roku 2013 realizuje projekt Lesný klub Mravenisko, ktorého cieľom je poukázať na priaznivý vplyv pravidelného pobytu detí v prírode, ako aj na možnosť realizácie rôznorodých aktivít v exteriéri.

Predškolská výchova detí v súčasnosti prebieha prevažne v interiéri, v budovách s prísne definovanými podmienkami. Téma spontánnej hry a hry s prvkami rizika a ich zmyslu pre vývin dieťaťa je reflektovaná odbornou verejnosťou v zahraničí, ale konečne aj u nás. Venujeme sa najmä deťom v predškolskom veku a mladšom školskom veku a ich rodičom, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie v intenzívnom kontakte s bezprostredným okolím. Aktivity sú zamerané na podporu životného štýlu vedúceho k šetrnému a zodpovednému prístupu a úcte k prírode.

Inšpirujeme sa konceptom tzv. lesných materských škôl, ktorý je rešpektovaným modelom vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v mnohých krajinách sveta. Sme presvedčení, že zvedavosť, objavovanie a teda poznávanie seba a javov okolo seba je potrebné v maximálnej miere podporovať.

Postupne budujeme zázemie pre naše aktivity, ktoré je situované v bezprostrednom kontakte s prírodou na okraji mesta Banská Bystrica. Snažíme sa vytvárať miesto na hru, skúmanie, pozorovanie, objavovanie, spoznávanie okolitého biotopu. Tento priestor je od začiatku k dispozícii materským a základným školám, príp. ďalšej verejnosti ako tzv. lesná učebňa.

Spolupracujeme aj s katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študenti a študentky majú možnosť vidieť a zažiť tento spôsob práce s deťmi v predškolskom veku.

Otvorená škôlka, o. z. je jedným zo zakladajúcich členov Asociácie detských lesných klubov Slovenska. Zámerom asociácie je šíriť myšlienky konceptu priameho a intenzívneho kontaktu dieťaťa s reálnym prostredím a to najmä prírodným, ako nevyhnutnej súčasťou optimálneho vývinu.

Meno kontaktnej osoby: Robert Sabo

Email: otvorenaskolka@gmail.com

Konferencia Učíme pre život

Organizácia / inštitúcia: Indícia, n.o.

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ Nezisková organizácia

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Zabezpečovanie a rozvoj kvality vzdelávania alebo vedeckej/umeleckej činnosti

Opis príkladu dobrej praxe

Konferencia Učíme pre život je jedným z najväčších celoslovenských podujatí pre aktívnych a inovatívnych učiteľov na Slovensku, ktoré organizujeme každoročne na jar. Konferencia je určená najmä učiteľom, riaditeľom a manažérom škôl, ktorým na vzdelávaní skutočne záleží a chcú sa neustále zlepšovať, konštruktívne diskutovať o problémoch a hľadať nové cesty a riešenia.

Cieľom konferencie je priblížiť a predstaviť účastníkom nové spôsoby ako efektívnejšie vzdelávať, zavádzať zmeny, učiť inak a pre život, urobiť svoju triedu lepšou. Zároveň podujatie prináša nezabudnuteľné zážitky, stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi a obohatenie o zaujímavosti z prednášok hostí.

Meno kontaktnej osoby: Miroslava Caletková

Email: konferencia@indicia.sk

Civilizácia

Organizácia / inštitúcia: Indícia

Typ organizácie / inštitúcie: iné ~ Nezisková organizácia

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Cieľom projektu je zmena vzdelávania v predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, t.j. dejepis, občianska náuka a geografia, na druhom stupni ZŠ alebo v prvom cykle osemročných gymnázií..

Za podstatu zmeny, ktorú chceme dosiahnuť, považujeme minimalizáciu transmisívneho vzdelávania a jeho nahradenie konštruktivistickým vzdelávaním.

Transmisívne vzdelávanie: žiakovi predkladáme hotové poznatky zaradené do vedeckých systémov. Meradlom úspechu poznávania je množstvo vedomostí, ktoré dokáže žiak reprodukovať a schopnosť osvojiť si vedeckú štruktúru týchto poznatkov.

Konštruktivistické vzdelávanie: žiakovi predkladáme úlohy (alebo inak vytvárame prostredie), v ktorom má príležitosť a je ochotný pýtať sa, hľadať a testovať odpovede a na základe

predchádzajúceho poznania a „zdravého rozumu“ konštruovať poznatky. Meradlo úspechu je schopnosť žiaka používať rôzne stratégie získavania poznatkov a ich zaraďovania do zmysluplných štruktúr.

Rozhodujúcim faktorom pri prechode od transmisívneho ku konštruktivistickému vzdelávaniu je činnosť učiteľa – aké úlohy žiakom zadáva, čo robí počas toho, ako žiaci riešia úlohy, ako s nimi komunikuje, ako pracuje so žiackou chybou, čo a ako hodnotí... Na to, aby učiteľ nadobudol konštruktivistický vyučovací štýl, poskytujeme pomoc a podporu troma spôsobmi:

- pripravujeme metodické materiály (scenáre vyučovacích hodín, pracovné materiály pre žiakov...),
- organizujeme školenia,
- ponúkame mentoringovú podporu.

Projekt je zatiaľ realizovaný na 12 pilotných školách v šiestich krajoch SR. Sprístupnenie pre ďalšie školy sa predpokladá v období 2020 - 2021.

Meno kontaktnej osoby: Martin Kríž

Email: martin.kriz@indicia.sk

Škola u Filipa

Organizácia / inštitúcia: Súkromná základná škola Ružová 14, Banská Bystrica 97411

Typ organizácie / inštitúcie: základná škola

Stupeň vzdelávania: základné vzdelávanie

Lokalita: Banskobystrický kraj / Okres Banská Bystrica / Banská Bystrica

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Škola u Filipa od svojho vzniku v roku 2003 pracuje na rozvoji kurikula, vyučovacích stratégií, kultúre a klíme školy. V súčasnosti realizuje program riadeného rozvoja školy v rámci ktorého sa zoberá oblasťami: Inklúzia a individualizácia, Integrácia vzdelávacieho obsahu, Rozvoj životných zručností a Formatívne hodnotenie. V rámci Formatívneho hodnotenia realizuje experimentálne overovanie Formatívneho hodnotenia na II. stupni školy v spolupráci s PF UMB Banská Bystrica. V praxi to znamená, že všetci žiaci školy od prvého po deviaty ročníku sú hodnotení slovne. Princípom individualizácie a inklúzie je učiť sa spoločne s deťmi od prvého ročníka stanovovať si ciele vlastného učenia tak, aby každé dieťa v škole malo svoj vlastný vzdelávací plán. V deviatom ročníku sú nositeľom vlastného učenia žiaci, ktorí za podpory pedagógov pracujú na vzdelávacích oblastiach, ktoré súvisia s ich profesijnou orientáciou.

Meno kontaktnej osoby: Aneta Chlebničianová

Email: riaditel@skolaufilipa.sk

Aj ty máš šancu!

Organizácia / inštitúcia: Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Individualizovaná podpora učiacim sa (vrátane podpory učiacich sa so špeciálnymi potrebami)

Opis príkladu dobrej praxe

Program Aj ty máš šancu! je prvým a jediným programom svojho druhu na Slovensku. Realizujeme ho od školského roku 2013/2014. Je založený na partnerstve mimovládnej organizácie a univerzity. Cieľom je podporiť šikovných mladých Rómov a Rómky v možnosti získať vzdelanie, ktoré im umožní dôstojný život a stať sa modelom pre rómsku mládež v ich okolí, ktorá je v podobnom postavení. Program vychádza z presvedčenia, že šance rómskeho študenta vyštudovať na kvalitnej univerzite sú výrazne nižšie ako u jeho nerómskeho rovesníka. Dôvodom je kombinácia faktorov vrátane chudoby, nedôvery vo vlastné sily spôsobenej nekvalitnými, často segregovanými základnými a strednými školami alebo slabej podpory zo strany rodiny. Napriek nespornej dôležitosti intervencií v oblasti predškolského a primárneho vzdelávania sa domnievame, že aj úroveň vysokoškolského vzdelávania si zasluhuje pozornosť. Podľa našich interných zisťovaní si rómski študenti končiaci štúdium maturitou častejšie volia odbory, ako je sociálna práca na menej kvalitných vidieckych univerzitách a vysokých školách. Pre ich šance začleniť sa do spoločnosti je dôležité, aby rómski študenti študovali programy, ktoré ich skutočne zaujímajú a ktoré im poskytnú lepšie šance uplatniť sa na trhu práce. Súčasne je dôležité podporiť štúdium rómskych študentov pochádzajúcich najmä z východného a zo stredu južného Slovenska v Bratislave. Program nespočíva v zmene podmienok na prijímacích pohovoroch pre rómskych uchádzačov alebo nejakých kvót, ale vo zvýšení odbornej aj osobnej pripravenosti na prijímacie pohovory a najmä na samotné štúdium.

Program pozostáva z troch hlavných aktivít:

1. Na základe našich doterajších skúseností rómski stredoškólači, najmä z chudobného prostredia stredného a východného Slovenska, si často nedôverujú v tom, že by „mali“ na náročnejšie štúdium na kvalitnej univerzite v Bratislave. Táto predstava je pre nich nereálna. Študenti majú obavu nielen z toho, či sú dostatočne odborne pripravení na štúdium na kvalitnej univerzite, ale aj ako finančne zvládnuť štúdium alebo ako sa zorientovať vo veľkom meste. Študenti a najmä ich rodičia sa často obávajú cudzieho prostredia v hlavnom meste či dokonca možných rasovo motivovaných verbálnych či fyzických útokov. Z týchto dôvodov je kľúčovým predpokladom úspechu projektu potreba individuálneho kontaktu s každým potenciálnym uchádzačom o štúdium s cieľom prekonať obavy či pocity nedôvery vo vlastné sily a poskytnúť mu všetky potrebné informácie o štúdiu. Ukazuje sa, že najefektívnejším spôsobom je začať vyhľadávať študentov priamo na maturitných stredných školách.
1. 2.V spolupráci s Ekonomickou univerzitou každoročne približne od januára do júna realizujeme prípravné kurzy z predmetov ekonómia, matematika a anglický jazyk víkendovou formou. Absolvovanie takejto prípravy výrazne zvyšuje šance na úspech na prijímacích pohovoroch.

Záujemcovia o program najčastejšie pochádzajú z východného alebo zo stredného Slovenska a všetci sú zo slabého socioekonomického prostredia. Absolvovanie prípravy zaradením do štandardných kurzov vo večerných hodinách, ktoré organizuje EU BA počas pracovných dní alebo v sobotu v Bratislave, je pre nich logisticky náročné. Vhodnejšou formou je príprava počas celého víkendu raz do mesiaca v Bratislave. Študenti môžu využiť bezplatnú vlakovú dopravu. Dôležitým aspektom je aj prekonanie istej obavy z cestovania a pobytu v Bratislave.

2. Dôležitou súčasťou nášho programu je preto podpora počas štúdia, ktorú poskytuje najmä Ekonomická univerzita.

Meno kontaktnej osoby: Zuzana Havírová

Email: balazova@cvek.sk

Sokratov inštitút

Organizácia / inštitúcia: Centrum environmentálne a etickej výchovy ŽIVICA

Typ organizácie / inštitúcie: MVO

Stupeň vzdelávania: všetky úrovne

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Sokratov inštitút poskytuje ročné doplnkové vzdelávanie pre študentov a absolventov vysokých škôl zo Slovenska do 32 rokov. Študenti pochádzajú a pôsobia v rôznych regiónoch Slovenska a v rôznych odboroch. Majú tiež rôznu úroveň skúseností a zručností. Od akademického roka 2013/2014 vzdelávame každý rok 20 nových mladých ľudí.

Študentov

- vzdelávame počas desiatich 4-dňových workshopov
- sieťujeme ich s ostatnými absolventmi a zaujímavými slovenskými aj zahraničnými lektormi a hosťami
- poskytujeme im priestor na vzájomné učenie sa
- vedieme ich pri príprave, realizácii a vyhodnotení vlastného praktického projektu vo svojej komunite
- v rámci mentoringového programu ich vedú skúsení mentori z radov absolventov

OBSAH ŠTÚDIA:

Základom štúdia je viesť nadaných mladých ľudí k tzv. sociálnemu líderstvu, aby boli schopní naštartovať proces zmeny v svojom okolí a vedieť ju aj zrealizovať, nie len o potrebných zmenách hovoriť. Pritom by mali tieto zmeny byť realizované na základe potrieb komunity, v tíme a filantropicky.

Každý študent musí pripraviť a zrealizovať svoj projekt, pri ktorom mu pomáha tím Sokratovho inštitútu, mentor a časť know-how a zručností získa počas workshopov a tréningov vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Obsah desiatich workshopov je rozdelený do 3 oblastí:

- Praktické tréningy: projektové myslenie, fundraising, mediálny tréning, riešenie konfliktov, facilitácia;
- Workshopy zamerané na osobnostný rozvoj a charakterové vzdelávanie: občianska angažovanosť, práca s mocou, globálne vzdelávanie;
- Témy pre všeobecný prehľad: ekonómia, právo, média, moderné dejiny Slovenska, európska divočina.

Workshopy vedú v neformálnom prostredí zaježovských lazov a tatranskej divočiny slovenskí aj zahraniční lektori: Dušan Ondrušek, Sylvia Ondrisová, Juraj Karpiš, Marie Stracenská, Eva Kováčechová, Martin M. Šimečka, Tomáš Pešek, Ondrej Gažovič a ďalší. Počas workshopov majú študenti priestor diskutovať, skúšať si veci v bezpečnom prostredí, vzájomne sa učiť a spoznávať sa, budovať si medzi sebou priateľské vzťahy. Zároveň si na workshopy prizývame hostí z rôznych oblastí a so silným osobným príbehom, ako napríklad Zuzanu Wienk – zakladateľku Alienacie Fair-play, Zuzanu Čaputovú – aktivistku v oblasti environmentálneho práva, Zuzanu Hlávkovú – protikorupčnú aktivistku, Pavla Hricu – zakladateľa projektu Omamy, Igora Polakoviča – fundraisera a environmentálneho aktivistu, Pavla Žilinčíka – člena súdnej rady a ďalších.

Na konci akademického roka počas kolokvia študenti obhajujú svoju prácu a výsledky projektu pred odbornou komisiou – je to podmienka úspešného ukončenia štúdia.

ABSOLVENTI

Intenzívne pracujeme aj s absolventmi – ročníky prepájame navzájom počas letného festivalu, ktorý je súčasťou záverečného ročníka aktuálneho ročníka. Pre absolventov organizujeme aj špeciálne vzdelávacie workshopy, spolupracujeme s nimi na ďalších projektoch Živice a sme s nimi v pravidelnom osobnom kontakte, ale aj prostredníctvom mailov, newsletterov a sociálnych sietí.

Dlhodobým zámerom Sokratovho inštitútu je vytvoriť silnú sieť mladých ľudí po celom Slovensku, ktorí budú schopní sa podporovať, spolupracovať a byť nositeľmi zmien vo svojich komunitách.

Pre verejnosť organizujeme verejné prednášky, diskusie a vydávame vzdelávacie publikácie.

Podrobné informácie o Sokratovom inštitúte nájdete na webe: www.sokratovinsitut.sk a aktuality na sociálnych sieťach:

<https://www.facebook.com/Sokratovinsitut/>

<https://www.instagram.com/sokratovinsitut/>

<https://www.linkedin.com/school/socratic-institute/>

Meno kontaktnej osoby: Jana Ďaďová

Email: dadova@zivica.sk

Bakalárske a magisterské štúdium treba striktnejšie oddeliť

Organizácia / inštitúcia: Vysoká škola manažmentu

Typ organizácie / inštitúcie: vysoká škola

Stupeň vzdelávania: vysokoškolské vzdelávanie

Lokalita: celé Slovensko

Akej oblasti sa príklad dobrej praxe týka? Obsah a forma vzdelávania

Opis príkladu dobrej praxe

Bakalárske štúdium sa neteší veľkej popularite a často sa chápe ako „nutné zlo“. Študenti ho považujú iba za predstupeň magisterského štúdia. Dôvody ležia v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Programy vznikli mechanickým rozdelením päťročného štúdia. Sú vlastne nekompletné – bakalár nemá v ruke „remeslo“, vedomosti a zručnosti, ktoré by definovali jeho uplatnenie v praxi. Behom štúdia získava predovšetkým teoretické poznatky, na ktorých bude stavať v magisterskom štúdiu.

Výsledkom nie je absolvent, na akého čakajú zamestnávateľia. Má spravidla oveľa viac teoretických poznatkov než jeho profesia vyžaduje, ale mu chýbajú zručnosti, ktoré zabezpečujú ich efektívne využitie. Vinou takto postavených študijných programov zamestnávateľia jednak čakajú na absolventa neprimerane dlho, jednak ho musia „doškoliť“, aby pochopil, čo sa vlastne na vysokej škole učil – a prečo.

Príklad, že sa „samonosný“ profil absolvent dá zvládnuť bez poklesu kvality výsledkov a akademickej práce, ponúka Vysoká škola manažmentu. Vznikla ako prvá súkromná vysoká škola na Slovensku už v roku 1991 a jej zriaďovateľom bola City University of Seattle. Jej know-how bolo základom úspešného bakalárskeho vzdelávania, ktorého základom je štúdium orientované na študenta (student-centered learning). Aj vďaka tomu VŠM od svojho založenia uplatňuje štandardy ESG, o ktoré sa plánuje opierať nová akreditačná agentúra.

Spôsobom získavania poznatkov nie sú len prednášky, ale aj semináre a praktiká. Študenti pracujú na projektoch, pričom nadobúdajú nielen nové vedomosti, ale vďaka práci v tímoch aj „mäkké“ zručnosti: schopnosť prezentovať vlastné poznatky a obhajovať ich pred kolektívom, akceptovať názory iných a spolupracovať na optimalizácii riešenia. Samozrejme, všetko sa deje pod dohľadom učiteľa. Preto je podstatné, aby aj on mal skúsenosti z praxe a dokázal vysvetliť prednosti odlišných riešení. Vedenie školy hodnotí učiteľov aj podľa toho, ako uplatňujú tieto aktívne metódy vzdelávania. Podobný tlak je aj na zameranie a obsah záverečných bakalárskych prác. Navyše, na škole pravidelne majú hosťujúce prednášky odborníci z praxe.

Vďaka tomu sa študenti dozvedajú aj iné než rýdzo akademické pohľady na svoju študijnú látku: uskutočniteľnosť nápadu, náklady na jeho realizáciu, možnosť jeho postupného zdokonaľovania a zavedenia do praxe, atď. VŠM sa snaží o to, aby portfólio ich znalostí bolo dostatočne široké na to, aby sa absolvent-bakalár vedel rýchlo zorientovať a našiel svoje miesto v pracovných pozíciách vyžadujúcich vyššie ako stredoškolské vzdelanie. Vďaka takejto vedomostnej výbave sú relevantnými partnermi svojim zamestnávateľom ihneď po príchode do praxe.

To neznamená, že magisterské štúdium je zbytočné a treba ho zrušiť. Nie, práve ono sa musí stať nadstavbou bakalárskeho štúdia: poukazovať na zovšeobecniteľnosť poznatkov, na potrebu ich

systematizácie a možnosť ich rozvoja prostredníctvom vedy a výskumu. To však oveľa ľahšie dokáže študent, ktorý má dostatok praktických skúseností na to, aby si za teoretickými pojmami a postupmi vedel predstaviť ich praktické uplatnenie. Preto sa v zahraničí často predpokladá (či dokonca vyžaduje), aby študent magisterského štúdia mal od ukončenia bakalárskeho štúdia niekoľko rokov praxe. Sám som podobných študentov viedol (dokonca aj na doktorandskom štúdiu) a môžem potvrdiť, že vďaka ich vedomostiam a skúsenostiam som mohol na nich kladť vyššie nároky. Výsledky boli často oveľa kvalitnejšie než tých, ktorí prešli štúdiom „v jednom prúde“.

Meno kontaktnej osoby: Jozef Hvorecký

Email: jozef@hvorecky.com